

ÁREA DE DERECHO, POLÍTICAS

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

Diseño de un método pericial criminalístico para la reconstrucción de hechos en casos de muertes violentas con aplicación en el contexto argentino

Tesis para optar al grado de:

Master en Criminalística – Especialización en Investigación Criminal

Presentado por:

Gonzalo Germán Miguez Murillas

ARAUXWBSIARJ1543415

Director:

David Fernando Martínez Bautista

Comodoro Rivadavia, Argentina

Septiembre, 2025

Universidad
Europea
del Atlántico

ÁREA DE DERECHO, POLÍTICAS

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL

Diseño de un método pericial criminalístico para la reconstrucción de hechos en casos de muertes violentas con aplicación en el contexto argentino

Tesis para optar al grado de:

Maestría en Criminalística – Especialización en Investigación Criminal

Presentado por:

Gonzalo Germán Miguez Murillas

ARAUXWBSIARJ1543415

Director:

David Fernando Martínez Bautista

Comodoro Rivadavia, Argentina

Septiembre, 2025

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	1
1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL	4
1.1. LA PRUEBA PERICIAL	7
1.2.1. Requisitos técnicos y legales	9
1.3. SESGOS COGNITIVOS EN LAS DECISIONES FORENSES	12
2. CIENCIAS FORENSES APLICADAS	16
2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA	17
2.2. FORMACIÓN EN CIENCIAS FORENSES EN ARGENTINA	18
2.2.1. Recolección de datos: estado del arte de la reconstrucción criminalística	19
2.2.2. Interpretación de datos	20
3. RECONSTRUCCIÓN CRIMINALÍSTICA	33
3.1 TERMINOLOGÍA	34
3.2. ANTECEDENTES DE LA DISCIPLINA	37
3.3. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS	42
3.4. PERFIL PROFESIONAL DEL PERITO	45
3.5. ABORDAJE METODOLÓGICO PROPUESTO	48
3.6. IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA	59
4. CONCLUSIÓN	62
5. BIBLIOGRAFÍA	64
ANEXO	69

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Investigación criminal en el sistema penal acusatorio. Elaboración propia.	4
Figura 2 – Indicios materiales e inmateriales. Elaboración a partir de la casuística propia.	6
Figura 3 – Estructura y formato del Dictamen Pericial en ciencias forense de Argentina. Elaboración propia.	10
Figura 4 – Grado de subjetividad percibida de la reconstrucción criminalística por peritos, siendo de Totalmente objetiva (1) a Extremadamente subjetiva (10). Conformado por Formulario Google.	13
Figura 5 – El contexto influye en la interpretación. Tomado de Dror y Kukucka (2021).	14
Figura 6 – La mayoría (72,5%) percibe ausencia de metodología uniforme para el peritaje de reconstrucción criminalística. Elaboración propia.	25
Figura 7 – Percepción de peritos argentinos sobre la reconstrucción criminalística (n=80). Elaboración propia.	30
Figura 8 – Principios de la reconstrucción criminalística. Elaboración propia.	44
Figura 9 – <i>Tabla de indicios relevados. Elaboración propia.</i>	50
Figura 10 – Ejemplos de infografías (planos/croquis + fotografías en detalle de los indicios en orientación correspondiente). Elaboración a partir de casuística propia.	51
Figura 11 – Ejemplos de láminas ilustrativas sintetizando hallazgos de lesionología externa e interna. Elaboración a partir de casuística propia.	52
Figura 12 – Vinculación de resultados periciales entre sí y con el relevamiento planimétrico. Elaboración a partir de casuística propia.	53
Figura 13 – Análisis de la posición indiciaria relativa. Según cómo se ubican en el lugar del hecho los indicios se puede inferir los inicios y fin de la agresión, deduciendo los movimientos posibles y sustentados en el análisis previo de las evidencias verificadoras y reconstructivas. Elaboración a partir de casuística propia.	55
Figura 14 – Tamices durante la investigación penal. Elaboración propia.	56
Figura 15 – Ejemplos de guiones gráficos posteriores a la descripción de cómo se sucedió el incidente subexamen. Elaboración a partir de casuística propia.	57
Figura 16 – El incidente subexamen se conforma por una secuencia de eventos, y estos, de segmentos de eventos, los que a su vez, se definen por puntos específicos de los indicios y evidencias materiales. Traducido de Bevel y Gardner (2009).	58
Figura 17 – Metodología sistemática para el peritaje de reconstrucción criminalística en casos de muertes violentas. Elaboración propia.	59

RESUMEN

Las muertes violentas conforman los casos más mediáticos a nivel social y que más movilicen a los operadores judiciales encargados de investigarlos, así como a quienes representan y defienden derechos de víctimas y sospechados, y finalmente a quienes deben resolverlos garantizando la administración de justicia eficaz. La comunidad exige constantemente el profesionalismo y efectividad de una investigación penal-criminal como respuesta transparente y rápida, y bajo preceptos científicos que la alejen lo más posible de cualquier dejo de subjetividad con el fin de no incurrir en condenas y absoluciones erróneas; situaciones que incrementan la desconfianza al Poder Judicial. En Argentina aún se está lejos de incorporar los importantes hallazgos de los estudios efectuados desde el ámbito jurídico, neurocientífico y del pericial, mas la tendencia entre operadores judiciales y peritos es hacia una consolidación del fundamento epistemológico, validación de metodologías y conclusiones más científicamente adecuadas especialmente alineadas al paradigma galileano de la ciencia.

Respecto a la pericia de *mecánica de los hechos* –medio de prueba científico cuya meta es esclarecer integralmente un incidente– existe una escasez crítica bibliografía en español que ofrezca una guía o metodología unificada a aplicar por el perito designado a dicho estudio. Esta carencia dificulta el alineamiento de su trabajo con los requerimientos procesales y el respeto por los preceptos científicos necesarios para que su aporte sea considerado como prueba pericial de suficiente valor probatorio. Esta situación se da hasta tal punto que la confusión terminológica manifestada en los operadores jurídicos se evidencia incluso en los profesionales del propio ámbito pericial.

No es infrecuente encontrar informes o dictámenes periciales plagados de incoherencias epistemológicas, carentes de rigor científico, sesgados, con análisis de pruebas que escapan a la incumbencia del perito designado, elaborados sin un método uniforme, y consecuentemente confusos, con el gran riesgo procesal que ello conlleva para las partes involucradas en el proceso. Si bien expertos forenses de la academia anglosajona han dedicado esfuerzos para armar un cuerpo de conocimientos y proponer metodologías para este tipo de peritaje, estas no solo resultan difíciles de adaptar al sistema legal argentino, sino que tampoco explicitan con claridad los pasos concretos de sus procedimientos.

Partiendo de un diagnóstico empírico propio en casuística tanto oficial como privada de casi quince años, se propone en este trabajo una metodología para llevar a cabo el peritaje de *reconstrucción criminalística* que sea científicamente robusta y jurídicamente funcional: útil tanto al colega perito que lo aplique como a aquél que deba analizarlo en el

marco de otra disciplina, así como al propio operador judicial que lo requiera y examine, y al juzgador que o deba valorar para dar su fallo o sentencia.

Palabras clave: reconstrucción criminalística, método sistemático, ciencias forenses, sesgos cognitivos, perfil profesional, reconstruccionista.

ABSTRACT

Violent deaths are among the most publicized cases, mobilizing judicial officers responsible for investigating them, as well as those who represent and defend the rights of victims and suspects, and ultimately, those who must resolve them, guaranteeing the effective administration of justice. The community constantly demands professionalism and effectiveness in criminal investigations, seeking a transparent and swift response based on scientific principles that minimize any trace of subjectivity to avoid erroneous convictions and acquittals; situations that increase distrust in the judiciary. In Argentina, the incorporation of important findings from legal, neuroscientific, and forensic studies is still far from complete. However, the trend among judicial officers and experts is toward consolidating the epistemological foundation, validating methodologies, and reaching more scientifically sound conclusions, particularly aligned with the galilean paradigm of science.

Regarding the expert analysis of the *crime scene reconstruction* (*fact's mechanics*, in spanish) –a scientific means of proof whose goal is to comprehensively clarify an incident– there is a critical lack of literature in spanish that offers a unified guide or methodology for the expert appointed to such an analysis. This deficiency hinders the alignment of their work with legal requirements and adherence to the scientific principles necessary for their contribution to be considered expert evidence of sufficient legal value. This situation is so pronounced that the terminological confusion among legal professionals is even evident within the field of expert analysis itself.

It is not uncommon to find expert reports or opinions riddled with epistemological inconsistencies, lacking scientific rigor, biased, with analyses of evidence that fall outside the scope of the appointed expert, prepared without a uniform method, and consequently confusing, with the significant procedural risk this entails for the parties involved in the proceedings. While forensic experts from anglo-saxon academia have dedicated efforts to developing a body of knowledge and proposing methodologies for this type of expert analysis, these are not only difficult to adapt to the Argentine legal system, but also fail to clearly explain the specific steps of their procedures.

Based on nearly fifteen years of empirical research in both official and private case studies, this work proposes a methodology for conducting *criminalistic reconstruction* analysis that is scientifically robust and legally sound: useful not only to the expert who applies it, but also to those who must analyze it within the framework of another discipline, as well as to the judicial officer who requests and examines it, and to the judge who must evaluate it in order to issue their ruling or sentence.

Key words: criminalistic reconstruction, systematic method, forensic sciences, cognitive bias, professional profile, reconstructionist.

INTRODUCCIÓN

El problema abordado en este proyecto es la ausencia de un abordaje metodológico uniforme y científicamente sustentado para el peritaje de *reconstrucción criminalística* en el marco del sistema acusatorio penal argentino. La importancia de este déficit radica en que afecta directamente la calidad de la administración de justicia, entre otros: los fiscales no siempre comprenden qué elementos son necesarios para la labor del perito ni los plazos en que pueden hacerse; querellantes y defensores suelen carecer de herramientas técnicas para un adecuado contrainterrogatorio de la prueba; los peritos, en muchas ocasiones, desconocen los alcances de esta disciplina y las exigencias del proceso acusatorio; y los jueces, sin formación científica en la materia, tienden a evaluar estas pericias como meras apreciaciones subjetivas. Esta desarticulación genera decisiones judiciales vulnerables y obstaculiza la búsqueda de la verdad en los procesos penales.

El contexto en el que se desarrolla esta problemática está marcado por dos factores centrales: por un lado, un sistema de justicia en Argentina cuyos operadores jurídicos –fiscales, jueces, defensores y querellantes– no suelen contar con formación básica en ciencias forenses; y, por otro, la existencia de profesionales en criminalística que, pese a su formación, no siempre han recibido instrucción en metodologías de reconstrucción criminalística. Este escenario impacta de manera directa en la calidad de las investigaciones y en el modo en que la prueba pericial es comprendida, debatida y valorada en juicio. Además, dificulta el verdadero crecimiento científico en la materia, al generarse una verdadera mezcolanza de opiniones que, pudiendo ser válidas y sustentadas, desvían la atención a casos puntuales sin poder generalizar metodologías unificadas bajo criterios científicos y funcionales a la realidad procesal.

El propósito general del proyecto es diseñar y proponer una *metodología sistemática para la reconstrucción criminalística de hechos de muerte violenta*. Esta propuesta se concibe como una respuesta a la problemática descrita y busca consolidar las bases terminológicas, conceptuales y científicas del peritaje, considerando la necesidad de mitigar los sesgos cognitivos que influyen en la labor de peritos como en la de los operadores judiciales. La meta es proporcionar una herramienta que integre los fundamentos técnicos con el marco normativo del sistema acusatorio argentino, contribuyendo así a decisiones judiciales más fundadas y objetivas.

Para superar la problemática descrita, se articula una propuesta en tres ejes complementarios:

- la exposición de los fundamentos científicos de la reconstrucción criminalística, precisando su naturaleza, límites y los documentos mínimos requeridos para aplicar una metodología estandarizada y reproducible;
- el análisis de los sesgos cognitivos más frecuentes en este tipo de peritajes, junto con estrategias efectivas para su mitigación; y
- la descripción detallada de una metodología concreta, adaptada al contexto judicial argentino.

Los destinatarios principales de esta propuesta son los peritos, los fiscales, defensores, querellantes y jueces, con el objetivo de que la metodología propuesta pueda ser comprendida, aplicada y susceptible de control eficaz en debate oral. Entre los impactos esperados se encuentran: mayor transparencia y objetividad de la prueba pericial, agilidad en su ejecución, mejor aprovechamiento en juicio y reducción de la discrecionalidad en su valoración.

En cuanto a la estructura del presente trabajo, el mismo se organiza en tres capítulos. En el **capítulo 1**, se describen las generalidades de la investigación criminal en el sistema penal acusatorio argentino, las agencias involucradas y el rol de la prueba pericial en la construcción de la teoría del caso, tanto respecto de la materialidad del hecho y como de la autoría. Se enfatizan los requisitos técnicos y legales de la prueba pericial y se introducen los sesgos cognitivos en las decisiones forenses como dos cuestiones fundamentales para la posterior conformación de la metodología propuesta.

En el **capítulo 2**, se presenta una reseña histórica de la incursión en la investigación penal-criminal como actividad desde los primeros científicos forenses, la evolución de los peritajes y las críticas contemporáneas a las ciencias forenses desde el razonamiento probatorio. Asimismo, al abordar la formación en este campo, se presentan los resultados de dos encuestas dirigidas a operadores del sistema (abogados/as y peritos/as), cuyos hallazgos ilustran el estado actual de las ciencias forenses en general y de la reconstrucción criminalística en particular, evidenciando empíricamente la problemática planteada.

En el **capítulo 3**, núcleo central del presente trabajo, se conceptualiza la reconstrucción criminalística, discutiendo los diversos términos con los que suele denominarse y se fundamenta la necesidad de unificar criterios terminológicos y metodológicos. Se examinan sus bases científicas, los elementos requeridos para su desarrollo y el perfil profesional exigible al perito designado. Posteriormente, se presenta la metodología sistemática propuesta, paso a paso, con ejemplos provenientes de la práctica pericial; se incorporan las técnicas de mitigación de sesgos integradas al propio peritaje y se plantean escenarios académicos para la implementación y evaluación a futuro del método aquí propuesto.

La propuesta de este proyecto aspira a constituir un aporte innovador y necesario para fortalecer la prueba pericial en el proceso penal argentino, integrando rigurosidad científica, claridad metodológica y respeto por las garantías propias sistema penal acusatorio, con utilidad pragmática tanto para operadores jurídicos como para colegas peritos, independientemente del rol que adopten y en que se desempeñen en un proceso judicial.

1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La investigación criminal puede ser conceptualizada como la persecución analítica, sistemática en forma técnica y jurídica, de un hecho en principio criminal o delictivo, a los fines de esclarecerlo, y ello significa poder llegar a demostrar mediante elementos probatorios la materialidad del hecho (*¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo?*) y la autoría del hecho (*¿quién/es y en qué rol participaron en su producción?*), y complementariamente la motivación (*¿por qué?*) que permite afianzar la vinculación hecho-autor (Albarracín, 1971; Montiel Sosa, 1995; Guzmán, 2000; Buquet, 2006; Turvey, 2008; Miguez Murillas, 2016; Ramirez Aldaraca, 2017; Prueger, 2018; Coronado Mares, 2024).

En el marco de un sistema penal acusatorio, la responsabilidad y titularidad de esta persecución recae en la figura del/de la Fiscal, quien se encargará de dirigir e instrumentar las investigaciones de campo, de laboratorio, y de recopilar las totalidad y diversidad de datos que surjan de la investigación, conformando el expediente, legajo o carpeta de investigación fiscal con la cual se pretenderá demostrar y comprobar la hipótesis de cómo, cuándo, dónde y por qué ocurrieron los hechos a la vez que se pruebe la ruptura del estado de inocencia de los/las eventuales sospechosos (**Figura 1**). Por el contrario, en el sistema inquisitivo, la tarea investigativa está dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF) pero su dirección recae en el Juez de Instrucción, lo que implica que el órgano encargado de acusar, recabar la prueba, y juzgar es el mismo juez.

Figura 1 – Investigación criminal en el sistema penal acusatorio. Elaboración propia.

Ante la fáctica imposibilidad de un carácter omnipotente para con el/la Fiscal, y razonablemente en función de su deber de objetividad, es que cuenta con dos principales recursos: el trabajo operativo de las agencias de seguridad y el trabajo técnico de las agencias científicas. En general, las primeras consisten básicamente en las fuerzas de

seguridad con poder policial (detenciones, allanamientos, búsqueda de testigos, seguimientos, relaciones de vinculación, etc.), y las segundas pueden encontrarse incluidas en aquellas (policía científica) y/o en agencias dependientes del MPF y/o del Poder Judicial. Asimismo, el MPF cuenta con la posibilidad de requerir colaboración de instituciones públicas o privadas para tareas específicas de análisis científicos, industriales, profesionales, técnicos o artísticos, según consta en los diversos códigos procesales (Miguez Murillas, 2016 y Barbaro y Mishra, 2022).

Las agencias periciales están integradas por profesionales y técnicos formados en distintas ciencias y disciplinas cuyo objeto de estudio, en el ámbito forense, pueden ser distinguidas en la órbita de la criminalística o de la criminología según el criterio material del indicio-objeto de estudio. Ambas conforman a las ciencias forenses, que se encuadran epistemológicamente en las ciencias fácticas aplicadas que tienen por objeto de estudio el análisis de *indicios*, entendidos por tales a aquéllos elementos, vestigios y trazas que siendo el resultado de un incidente que se investiga judicialmente pueden aportar información para esclarecerlo; tal y como se desprende de la *Declaración de Sydney*¹ (Roux y Otros, 2022).

Por un lado, las ciencias de las cuales se nutre metodológica y fundacionalmente la criminalística y disciplinas afines, son las naturales y exactas; por el otro, aquellas técnicas propias del campo de las ciencias sociales y humanidades son apropiadas por la criminología, justamente en función a la naturaleza del objeto de estudio respectivo. En consecuencia, un indicio material² admite experimentaciones que versen sobre su naturaleza, génesis y comportamiento físico; mientras que un indicio *in-material* (como lo es la conducta, la psiquis, el plano social y cultural) si bien pueden manifestarse físicamente, no lo hacen en una forma unívoca, sino que adquieren significado en función de otros elementos de misma naturaleza que lo contextualizan, para lo cual se aplican abordajes metodológicos específicos (Guzmán, 2000; Bunge, 2004; Turvey, 2008; Chisum y Turvey, 2013; Pettler, 2016; Ramírez Aldaraca, 2017; Barbaro y Mishra, 2022; Coronado Mares, 2024). Véase algunos ejemplos de indicios materiales e inmateriales, de casuística propia³, en la **Figura 2**.

¹ Si bien enfatizan la necesidad de reposicionar el concepto de indicio en la práctica y en la teoría forense contemporánea, en rigor, más que una innovación sustantiva, se trata de una revalorización y actualización de una noción que forma parte de los fundamentos históricos de las ciencias forenses.

² Del concepto de *materia*, propio de la física: *aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio* (Bunge, 2004; Chang, 2007).

³ Las imágenes de casos reales han sido parcialmente anonimizadas para preservar la confidencialidad de los procesos judiciales.-

Figura 2 – Indicios materiales e inmateriales. Elaboración a partir de la casuística propia.

De esta manera, la criminalística se encargará del análisis e interpretación del indicio físico o material (ocupa planos temporal y espacial), y la criminología, del indicio inmaterial⁴ (social, psicológico, conductual y cultural); indicios que se generan durante la comisión del hecho que se investiga. De esta manera, se desprende que:

⁴ Esto es válido para una *acepción restrictiva* de Criminología.

- Ciencias forenses*: son las ciencias fácticas aplicadas al esclarecimiento de un incidente a solicitud de intervención legal a través del análisis e interpretación científica de los *indicios* entendidos estos como aquéllos elementos que resultan de un incidente investigado en la esfera judicial, para responder todas las *preguntas de investigación* (Ramírez Aldaraca, 2017).
- Criminalística*: es la ciencia fáctica aplicada que se encarga del estudio, análisis e interpretación de los indicios físicos-materiales que se producen en determinada interacción, en principio criminal/delictiva/desviada, entre lugar del hecho-víctima-agresor. Los interrogantes de investigación que puede responder son el *¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo?*
- Criminología*: ciencia fáctica aplicada que en su acepción amplia se encarga del estudio de la conducta desviada como fenómeno social, enfocándose en su tipo, en el agresor, en la víctima, y en el control social (García Pablos de Molina, 2016). En su acepción restrictiva que se da al caso particular y con auxilio de las ciencias sociales, analizará e interpretará el indicio inmaterial, socio-culto-conductual (DiSanto, 2006; Turvey, 2008; Chisum y Turvey, 2013; Pettler, 2016). El interrogante de investigación que puede responder es el *¿Por qué?*

Se desprende entonces que la totalidad de los interrogantes que emergen en toda investigación criminal podría ser respondida científicamente mediante las ciencias forenses: criminalística y la criminología. Los respectivos profesionales de estas aportan al proceso al que son convocados y como resultado de dicha intervención, dictámenes periciales a fin de ser considerados como prueba pericial.

Asimismo, el éxito en esclarecimiento de un hecho judicialmente investigado irá en función de la cantidad de elementos probatorios con lo que se cuenten, mientras mayor información sea recabada, lo cual incluye las pruebas periciales producidas tanto de la criminalística como de la criminología. Al ser la reconstrucción criminalística un peritaje que pretende esclarecer un incidente –como se desarrollará más adelante–, su alcance en cuanto a calidad y cantidad de información que pueda aportar dependerá igualmente de la calidad y cantidad de los indicios materiales que puedan ser analizados (Ramírez Aldaraca, 2017).

1.1. LA PRUEBA PERICIAL

Se constituye como un medio probatorio especializado dentro del proceso judicial, cuyo objetivo es aportar al órgano juzgador conocimientos técnicos, científicos, industriales, profesionales o artísticos que exceden la cultura jurídica común; asimismo, la pretensión de producirla, radica en convocar a una persona experta en dichos conocimientos y que sea

ajena a los intereses de las partes, a fines de lograr la máxima objetividad y por consiguiente, la mayor *confianza* posible en la información que brinde (Arellano González y Darahuge, 2011).

A diferencia de otros medios de prueba, el peritaje se fundamenta en la intervención de un experto que, mediante la aplicación de metodologías reconocidas en su campo, esclarece hechos, circunstancias o situaciones poco claras para el operador judicial, que están vinculadas con la investigación y que son necesarios de ser incorporados para poder resolver la *litis*. En el contexto de la investigación criminal, la pericia no solo se complementa con la demás pruebas, sino que adquiere un rol central cuando el caso requiere traducir indicios materiales en información jurídicamente significativa; incluso pese a que un peritaje nunca es vinculante per se, su apartamiento como sustento a la resolución judicial debe contar con sólidos argumentos.

Desde una perspectiva normativa, la prueba pericial se encuentra regulada en los códigos procesales penales, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales, estableciéndose su alcance, requisitos de admisibilidad, deberes y derechos del perito, así como las reglas para la producción y valoración de sus dictámenes. Estas regulaciones buscan garantizar la confiabilidad y objetividad del resultado pericial, evitando que el perito sustituya la función jurisdiccional del juez, pero otorgándole un espacio fundamental en la construcción del conocimiento dentro del proceso. La doctrina suele remarcar que el valor de la prueba pericial está dado no solo por la idoneidad del experto, sino también por la coherencia metodológica y la transparencia de los procedimientos empleados (Alegretti, 2007; Vázquez Rojas, 2022a).

La naturaleza de la pericia implica que, en muchos casos, su producción se transforme en el punto de convergencia entre la investigación criminalística y el debate judicial. Ello se debe a que la reconstrucción técnica de los hechos permite formular hipótesis verificables que luego son contrastadas en el juicio oral. En este sentido, el dictamen pericial no debe entenderse como una verdad acabada, sino como una explicación fundada que puede ser discutida, ampliada o refutada a través del contradictorio. Su fortaleza radica en el carácter replicable de los métodos utilizados, condición indispensable para conferirle validez científica y credibilidad en el proceso penal (Duce, 2013; Vázquez Rojas, 2022ab).

Cabe señalar que la prueba pericial, en la práctica judicial argentina, ha tenido históricamente un desarrollo desigual, dependiendo tanto de los recursos institucionales disponibles como de la formación de los especialistas. Mientras algunas áreas –como la medicina, la balística, la genética y la antropología forense– han alcanzado una sólida

tradición, otras disciplinas han encontrado mayores dificultades para consolidarse en términos metodológicos y de legitimidad ante los tribunales. De allí la importancia de promover estándares claros de actuación y protocolos de trabajo que orienten a los peritos, asegurando uniformidad en la producción de pruebas técnicas y reduciendo el margen de arbitrariedad. Y aún con esta necesidad, en Argentina han quedado algo atrás los criterios de admisibilidad, no encontrándose aún una revisión generalizada de criterios que en otros países vienen aplicándose, como los *Daubert* (Vázquez Rojas, 2022ab).

Centrándonos en el *quid* del presente trabajo, respecto con la *reconstrucción criminalística*, la prueba pericial cobra una relevancia particular: el análisis necesario para comprender qué y cómo sucedió un incidente, requiere integrar y conjugar los aportes contextualizados de múltiples disciplinas –balística, genética, química, rastros, medicina legal, entre otras– bajo una perspectiva holístico-reconstructiva que permita ofrecer una dinámica de hechos en forma secuenciada y sustentada en evidencia contrastable (Gardner y Bevel, 2009; Chisum y Turvey, 2013; Gardner, 2016; Miguez Murillas, 2016; Prueger, 2018; Nuñez y Prueger, 2018;; Barbaro y Mishra, 2022; Jayaprakash, 2023). En estos casos, el peritaje se convierte en un ejercicio de síntesis científica donde cada *evidencia*⁵ adquiere valor criminalístico en tanto se inserta en una narrativa lógica, coherente y fundamentada en las evidencias disponibles. Por ello, avanzar hacia un diseño metodológico específico para este tipo de pericias en Argentina no solo representa un aporte académico, sino también una necesidad práctica para mejorar la calidad de la administración de justicia penal.

1.2.1. Requisitos técnicos y legales

En términos generales, la prueba pericial debe presentarse con una serie de características para tendientes a asegurar su validez en su inserción a un proceso judicial. Desde el punto de vista legal argentino, los códigos procesales de cada provincia exigen que el perito sea idóneo, es decir, que posea formación acreditada y experiencia en la disciplina específica que se requiere. Asimismo, debe actuar con objetividad e imparcialidad, sin intereses en el resultado del litigio, y su designación debe realizarse conforme a los mecanismos procesales previstos (ya sea por sorteo, designación judicial o a propuesta de las partes⁶). En el plano

⁵ En el presente trabajo se entenderá a evidencia al análisis de un indicio cuyo resultado demuestra una vinculación directa con el hecho o incidente investigado, sea porque fue producido o modificado por este. De esta manera, en un lugar del hecho uno encuentra muchos elementos materiales; los que se sospecha que tienen relación con el incidente (por ejemplo, una mancha rojiza), son registrados, levantados y preservados para remitirse al laboratorio respectivo; si el perito designado en su análisis individual/especializado demuestra dicha relación (es sangre), ese indicio material junto al dictamen pericial producido a partir de su estudio, conforman la evidencia material.

⁶ En Argentina, estos serán respectivamente: perito de oficio, perito oficial, perito de parte/consultor técnico (Alegretti, 2007; Barreiro, 2010; Arellano González y Darahuge, 2011).

técnico, se espera que el peritaje se sustente en métodos reconocidos por la comunidad científica o profesional, que sean reproducibles, verificables y ajustados a estándares de calidad aceptados (González Araujo, 2010; Duce, 2013; Vázquez Rojas, 2015 y 2022a).

Un requisito central en la validez del peritaje es la metodología empleada y el sustento científico que la fundan⁷. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que el perito no debe limitarse a enunciar conclusiones, sino que debe exponer de manera clara y detallada los procedimientos aplicados, las técnicas utilizadas y la fundamentación que sostiene sus inferencias. De este modo, el órgano juzgador y las partes pueden controlar el dictamen, replicarlo o refutarlo mediante otros especialistas. Este requisito de transparencia y contrastabilidad distingue a la prueba pericial de una simple opinión técnica, se asemeja a los preceptos científicos (de verificabilidad), garantizando que el conocimiento experto se inserte en un marco de debate contradictorio y no como una autoridad incuestionable (Vázquez Rojas, 2022ab; Morgan, 2023; Ballantyne y Otros, 2024; Albright y Scurich, 2024; Martire, 2025).

En cuanto a la documentación, el informe pericial debe consignar de forma ordenada los antecedentes recibidos, los objetivos de la pericia, la descripción de los materiales examinados, el procedimiento técnico aplicado, los resultados obtenidos y las conclusiones interpretadas. Esta estructura que se implementó en Argentina en la década del 70, otorga transparencia y permite verificar si existe coherencia entre los datos analizados y las conclusiones alcanzadas (**Figura 3**).

	Fecha
	Requirente
	Presentación del perito: Nombre completo, DNI, título, acreditaciones
	Datos del caso: Carátula, número de legajo de investigación fiscal, de expediente; organismo judicial donde se tramita, etc.
Apartado I – Objeto de la Pericia	transcripción taxativa de los puntos o interrogantes periciales
Apartado II – Elementos ofrecidos	descripción de los ítems y/o documentos, en el estado en que se encuentran, entregados por el requirente sobre los que se analizará y pretenderá dictaminar
Apartado III – Operaciones realizadas	descripción de las condiciones del análisis, señalando el instrumental, equipamiento informático (hardware y software); de los fundamentos de la técnica a aplicar; de la metodología aplicada; de los resultados obtenidos; láminas ilustrativas.
Apartado IV – Conclusiones	respuesta breve, concisa y puntual a cada interrogante o punto pericial. En mayúsculas.
Cierre: constancia de la cantidad de fojas, <i>láminas ilustrativas</i> , soportes ópticos, muestras producidas, que conforman y se anexan al dictamen pericial, de la devolución de los elementos ofrecidos, y de los gastos incurridos.	

Figura 3 – Estructura y formato del Dictamen Pericial en ciencias forense de Argentina, seguido en la mayoría de las agencias periciales. *Elaboración propia.*

⁷ A partir de los informes NAS de 2009 y PCAST de 2016, la comunidad científico forense ha profundizado en los supuestos científicos para consolidar las diversas disciplinas, así como sus técnicas y metodologías.

El incumplimiento de estos parámetros puede conducir a la nulidad absoluta, relativa o como mínimo a la pérdida de fuerza probatoria del dictamen; ante casos de condena y reapertura de casos con evidencia de que la resolución se haya basado en dictámenes periciales inválidos, puede llegar a haber sanciones para los peritos involucrados (aunque aún no hay jurisprudencia nacional al respecto por responsabilidad penal, ni civil o siquiera conocimiento de sanciones administrativas).

Cuando se traslada este marco a la reconstrucción criminalística, los requisitos adquieren particularidades específicas. En primer lugar, la idoneidad del perito no se limita a una disciplina aislada, sino que exige un conocimiento integrador de varias áreas o, al menos, la capacidad de coordinar equipos interdisciplinarios. La reconstrucción implica articular evidencias heterogéneas bajo un modelo coherente que permita describir la dinámica de los hechos, lo que demanda no solo pericia técnica, sino también habilidades analíticas, interpretativas, de correlación y de síntesis. La formación holística de tal perito no es utópica, novedosa, ni mucho menos en Argentina⁸: lo que sí parece apreciarse como novedoso es al propio profesional que desconoce como propia dicha incumbencia exclusiva, no siendo muy conocida o difundida ni por los propios profesionales, ni estudiantes y ni siquiera por las universidades que otorgan esta titulación de grado, como se puede desprender de las *Encuestas* (que analizaremos luego).

En este campo, la metodología cobra aún mayor importancia. La reconstrucción criminalística requiere procedimientos de documentación rigurosa y técnicamente adecuada, análisis crítico y contextualizado de las evidencias verificadoras, e interpretativas/reconstructivas (Nuñez, 2016; Barbaro y Mishra 2022), auditoría pericial y contraste de hipótesis alternativas en la secuenciación de eventos (Gardner y Bevel, 2009). Todo ello debe estar acompañado de registros verificables y replicables, de modo que otro profesional generalista, con los mismos datos, pueda arribar a conclusiones semejantes. Así, el requisito de legalidad –admisibilidad, pertinencia, necesidad, conducencia y confiabilidad– se enlaza con el requisito técnico de robustez metodológica, garantizando que la reconstrucción no sea una mera narración especulativa, sino una inferencia fundada con valor probatorio en sede judicial.

⁸ Adelantaremos que es la licenciatura en criminalística la cual cumple acabadamente con los requisitos que hacen a un perito generalista (Chisum y Turvey, 2013; Barbaro y Mishra, 2022), cuando sus planes de estudio abarcan la mayoría de los campos de las ciencias forenses. Profundizaremos más en ello en el capítulo 3.

1.3. SEGOS COGNITIVOS EN LAS DECISIONES FORENSES

Cuando se comenzaron a observar situaciones de condenas y resoluciones judiciales erradas, y se enfocó en los dictámenes periciales producidos, la neurociencia pudo apreciar que la imparcialidad del perito no es innata a dicho rol procesal, toda vez que este rol puede ser adoptado por cualquier ser humano. En efecto, la toma de decisiones en el ámbito forense se encuentra sujeta a las mismas limitaciones y distorsiones cognitivas que afectan a cualquier otra actividad humana.

En este sentido, investigaciones en psicología cognitiva han demostrado que la percepción, la memoria y el razonamiento no funcionan como procesos neutrales, sino que se ven atravesados por *atajos mentales* que, aunque útiles para simplificar la complejidad del mundo y que han nacido en la naturaleza humana a tales fines, también generan errores sistemáticos en ciertos contextos (Kahneman, 2011). Si bien en la evolución humana esto ha aportado para lograr nuestro dominio actual, en el contexto pericial forense, se traduce en ciertos riesgos y fuentes de error en el peritaje: desde el muestreo, la operación técnica, la obtención de resultados y por supuesto, en las conclusiones que se derivan de ellos; todo lo cual genera un factor que puede y va a comprometer la objetividad –y luego la confiabilidad– de una prueba pericial (Dror, Charlton y Peron, 2006). Esto ya lo argüía Kirk (1953) cuando indicaba que si bien la evidencia física es neutral y objetiva, la interpretación que de ella hagamos es lo que puede errar.-

El *sesgo de confirmación*, por ejemplo, lleva a que el o la perito designado tienda a privilegiar aquellas evidencias que refuerzan la hipótesis inicial de investigación, minimizando o ignorando otras que la contradicen. Algo similar ocurre con el denominado *sesgo de anclaje*, mediante el cual un dato preliminar –sea proveniente de la investigación policial, de un colega, de un peritaje previo, o de las propias expectativas del perito– fija un punto de referencia que condiciona el resto de la interpretación (Nickerson, 1998). Estos fenómenos han sido ampliamente documentados en la academia anglosajona en diversos artículos publicados y focalizados en varias disciplinas (Risinger y Otros, 2002; Dror 2013 y 2020).

La problemática se agrava si se considera que el trabajo del perito se desarrolla, muchas veces, en contextos de presión institucional, mediática o judicial, lo cual aumenta la probabilidad de que la toma de decisiones se vea influida por factores ajenos al análisis estrictamente técnico⁹. De este modo, la supuesta neutralidad del perito debe ser

⁹ Un ejemplo de la casuística internacional muy famosa fue el del atentado terrorista de marzo de 2004 en España y la errónea atribución de autoría del hecho, por análisis de rastros dactilares por parte del FBI con un abogado estadounidense llamado Brandon Mayfield que nunca había estado en España. Aquí, se sumaron además sesgos raciales debido a la religión de Mayfield.

comprendida más como un objetivo a alcanzar mediante prácticas de control y autocrítica, que como una cualidad inherente a su profesión, cargo o función judicial (Dror, 2018; Vázquez Rojas, 2015).

Frente a ello, se han propuesto estrategias de mitigación de sesgos que van desde la formación en psicología cognitiva aplicada a las ciencias forenses, hasta la implementación de técnicas de control y auditoría pericial –como el *sequential unmasking* (revelación secuencial de información)–, el trabajo en equipos interdisciplinarios y la revisión ciega de por pares (Dror y Kukucka, 2021; Barbaro y Mishra, 2022). Todas estas prácticas apuntan a reducir la probabilidad de que los sesgos cognitivos individuales sean propios o generados por otras fuentes (Dror, 2013 y 2020) impacten en la calidad y confiabilidad de los dictámenes periciales, resguardando así la integridad del peritaje y en consecuencia, del proceso judicial.

Por supuesto que a ello no escapan los peritajes de reconstrucción criminalística. Incluso, la objetividad en este peritaje se aprecia en la gran parte de los encuestados en forma muy variada, predominando una baja a mediana subjetividad (**Figura 4**); del análisis pormenorizado que se desarrollará posteriormente, esta percepción debe interpretarse conforme a la experiencia y conocimiento de este peritaje por parte de los encuestados, así como en la creencia errónea de que son necesarios el uso de testimonios para llevarla a cabo, fuentes de información no objetivas *per se* y con gran influencia en sesgar al perito designado. No obstante, las mismas técnicas de mitigación así como la figura de un *gestor de casos* (Graff, 2016; Barbaro y Mishra, 2022) se presenta como una de las mejores maneras de filtrar la información irrelevante así como de controlar el acceso y el orden de los datos necesarios para el peritaje.

Figura 4 – Grado de subjetividad percibida de la reconstrucción criminalística por peritos, siendo de Totalmente objetiva (1) a Extremadamente subjetiva (10). Conformado por Formulario Google.

Como indica Dror (2013) el primer paso para mitigar que los sesgos cognitivos influyan negativamente en las decisiones periciales, debe primeramente conocer que existen y que al ser humano le constituye una influencia inescapable. Los/las peritos/as que sean designados/as a efectuar un peritaje de reconstrucción criminalística, deben ser conscientes de estos fenómenos, cómo actúan y qué situaciones compromete mayor riesgo de sesgo.

Resulta imperioso que para filtrar información irrelevante exista la figura de un gestor de casos o coordinador técnico que sea quien se entreviste con el requirente del peritaje. El interesado y que solicita una pericia de este tipo frecuentemente –en forma voluntaria o involuntaria¹⁰– explicita toda su teoría del caso, incluyendo las hipótesis que más les conviene y convence en función de lo ya trabajado en el curso de la investigación o de los intereses de su cliente, buscando en el perito la manera de encontrar un recurso científico que pueda sostener a modo de corroboración técnica, reforzando los medios de prueba.

En estas situaciones, el gestor de casos (debidamente formado en las ciencias forenses en general) podrá perfectamente asesorar al requirente, así como ir ofreciéndole al perito designado los datos, información y documentos específicos y en el orden debido a analizar. Uno de estos elementos, frecuente en peritajes de reconstrucción criminalística, consiste en registros fílmicos de segmentos más o menos parciales del incidente que quiere esclarecerse. Estos, de gran utilidad investigativa y reconstructiva se presentan también como un elemento de gran potencial de sesgo, especialmente del tipo de anclaje. La mejor manera de explicarlo es recordando el ejemplo de Dror y Kukucka (2021) en la secuencia de los caracteres, que se observa en la **Figura 5**:

Figura 5 – El contexto influye en la interpretación. Tomado de Dror y Kukucka (2021).

Si tapáramos el número 14, observando la secuencia se puede interpretar que el elemento que sigue debiera ser la letra C, puesto que a este momento (sin el 14), los elementos que se nos presenta son A y B. Si ahora tapásemos la letra A, vemos que el elemento desde la derecha es el 14, lo cual nos sugiere interpretar al elemento previo como 13, y por tanto a

¹⁰ En la experiencia del suscripto, se ha encontrado con abogados/as requirentes que conocen los estudios referidos al sesgo cognitivo en las decisiones forenses, y aún así –o quizás con dicho propósito– se intenta citar al perito y explicarle los pormenores del caso con obvios datos totalmente irrelevantes al peritaje en cuestión.

este debiera precederle el 12 siguiendo un orden lógico numeral ascendente. Con este ejemplo, Dror y Kukucka (2021) señalan cómo el contexto de los datos mismos ofrecen influencia interpretativa: el elemento central se interpreta como *B* o como *13* según el orden en que se analicen los elementos que lo rodean. Esto sucede con los registros fílmicos: al secuenciar en video, resulta extremadamente difícil para el perito desprenderse de lo que observó allí registrado.

Es por ello que, como veremos en la metodología sistemática propuesta, incluso durante el peritaje de reconstrucción criminalística debe estarse atento a los elementos que se ofrecen a peritar, siendo ideal que un gestor de casos sea quien los vaya aportando a medida que avanza el análisis –técnica de *desenmascaramiento secuencial de la información*–, amén de filtrarle todas las expectativas e información irrelevante que el requirente vuelque al solicitar este análisis pericial.

2. CIENCIAS FORENSES APLICADAS

Según se han conceptualizado en el marco de la investigación criminal, la aplicación de las ciencias forenses constituyen un conjunto interdisciplinario de conocimientos científicos y técnicos orientados a la preservación, obtención, análisis e interpretación de indicios – materiales e inmateriales– vinculados con un hecho que en principio se presume delictivo o criminal (Albarracín, 1971; Montiel Sosa, 1995; Guzmán, 2000; Buquet, 2006; Fernández Sánchez, 2010; Chisum y Turvey, 2013; Pettler, 2016; Ramirez Aldaraca, 2017; Prueger, 2018; Barbaro y Mishra, 2022). Su finalidad principal es aportar información objetiva y verificable al proceso judicial, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades; y a diferencia de la mera investigación policial, el quehacer forense se apoya en principios científicos, metodológicos, control de calidad y validación empírica de los procedimientos (Houck, 2015; Morgan y Otros, 2019; Crispino y Otros, 2019; Weyerman y Roux, 2021).

Como señalan Roux y otros (2022) en la *Declaración de Sídney*, el núcleo epistemológico de las ciencias forenses reside en la capacidad de extraer inferencias fundadas a partir de los indicios¹¹. Si bien esta perspectiva ha sido presentada en algunos ámbitos anglosajones como una innovación conceptual, en realidad constituye una reafirmación de los principios que históricamente guiaron el desarrollo de la criminalística clásica, especialmente en la academia hispano hablante (Albarracín, 1971; Montiel Sosa, 1995; Guzmán, 2000); esto podría interpretarse como *sesgo lingüístico* para lo cual habría que profundizar en un futuro trabajo de investigación independiente, escapando al espacio del presente trabajo final.

En las últimas décadas, las ciencias forenses se han visto fortalecidas por los avances tecnológicos y la consolidación de estándares internacionales de calidad, pero también desafiadas por la necesidad de sostener su credibilidad bajo los criterios de admisibilidad probatoria científica, como los establecidos en los precedentes Daubert y Kumho en el ámbito jurídico anglosajón (Risinger y Otros, 2002; NAS, 2009; PCAST, 2016; Morgan, 2020; Vázquez Rojas, 2022; Martire, 2025). Ello ha impulsado una revisión crítica de los métodos periciales, de la formación de los expertos y de los mecanismos de control de sesgos cognitivos, con el propósito de reforzar la confiabilidad epistémica de la prueba pericial.

En Argentina, sin embargo, estos criterios de admisibilidad no han sido incorporados de forma generalizada. Prevalece el principio de libertad probatoria regulado únicamente por los

¹¹ La bibliografía anglosajona equipara ciencias forenses con criminalística, señalando siempre al indicio o evidencia física o material. Asimismo, hacen sinonimia entre indicio y evidencia. Este documento referenciado es uno de los que más ha enfocado y comenzado a separar la diferencia que tradicionalmente ya dominamos en Hispanoamérica respecto a indicio-evidencia.

códigos procesales, lo que deja discusión sobre la validez científica del peritaje al debate oral mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio. Esta situación permite que técnicas carentes de validación científica sean admitidas como elementos probatorios, y que su aceptación por parte del órgano juzgador dependa más de la persuasión que de la calidad de la información. Cabe recordar que al perito no le corresponde persuadir, sino informar, asegurando que los datos que ofrece sean comprendidos e interpretados en su neutralidad empírica, sin ambigüedades.

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En la Argentina, el desarrollo de las ciencias forenses tiene una trayectoria centenaria vinculada a la institucionalización de la criminalística y la medicina legal. A comienzos del siglo XX, bajo la influencia del positivismo criminológico europeo, se fundaron los primeros gabinetes de identificación y laboratorios policiales, como el de la *Policía de la Capital* (actual Policía Federal Argentina), donde se aplicaban las técnicas de dactiloscopia desarrolladas por Juan Vucetich (1894): su sistema, reconocido internacionalmente, fue una de las primeras contribuciones argentinas a la identificación humana con base científica, que permitió el desarrollo de academias y formación en criminalística, así como de organismos predominantemente policiales, a tal punto que la fecha de implementación del sistema dactiloscópico argentino marcó el actualmente tomado como festividad del profesional en criminalística y disciplinas afines (especialmente, papiloscopos, pero también balísticos, accidentólogos, documentólogos, etc.).

En las décadas siguientes, la enseñanza universitaria de la medicina legal, impulsada por figuras como Nerio Rojas, amplió el campo de aplicación científica al ámbito judicial, y a mediados del siglo XX, la criminalística se consolidó como disciplina autónoma, aunque fuertemente ligada al derecho penal, con la creación de laboratorios forenses especializados y la incorporación de nuevas áreas, como la balística, la documentología y la química legal (Rojas, 1940; Raffo, 1980; Vázquez Fanego, 2003; Raffo, 2009; Patitó, 2012).

En los años recientes, el país ha desarrollado una estructura forense más diversificada, tanto en el ámbito judicial como académico. La creación del *Cuerpo Médico Forense de la Nación*, el avance de los laboratorios del Ministerio Público Fiscal, la consolidación del *Equipo Argentino de Antropología Forense* (EAAF), la Red de Laboratorios de Investigación Forense (LRIF) representan hitos en la profesionalización y proyección internacional del quehacer forense argentino. Actualmente, se observan los primeros esfuerzos institucionales por alinear las prácticas nacionales con estándares internacionales de calidad y por integrar enfoques científicos interdisciplinarios en la investigación criminal, lo que ha dado lugar a proyectos de

regularización y protocolos de trabajo pericial (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2022; Área de Criminalística y Cuerpo Médico Forense, 2023).

Sin embargo, junto a estos avances coexisten desafíos derivados del llamado *Efecto CSI*. Si bien el auge de las series televisivas impulsó la oferta académica ampliando la cantidad de estudiantes y egresados, también la creciente demanda y oferta de lo que en México se conocen como *escuelas patito*¹²; asimismo, y de la misma manera, una creciente observación e importación acrítica de escuelas de pensamiento anglosajón en materia de ciencia forense. Esta tendencia ha traído al terreno nacional incipientes discusiones respecto pero nuevamente cargado e influido no solamente en la confusión ciencias forenses-criminalística-criminología (como sinónimos), sino del intento de aplicar las conclusiones obtenidas sin adaptarla a la idiosincrasia, sistema legal y coyuntura latinoamericana: nueva muestra del enarbolamiento del conocimiento anglosajón por sobre cualquier aporte académico local.

2.2. FORMACIÓN EN CIENCIAS FORENSES EN ARGENTINA

Como se desprende, el desarrollo de ciencias y disciplinas afines a la criminalística y la criminología se vio potenciada por los aportes de profesionales dentro de las filas policiales, desde la antropología y la medicina. Ello motivó la creación de los mismos mediante cursos y academias internas, hasta que luego de esporádicas cohortes de prueba para una licenciatura en criminalística por la Universidad de Buenos Aires (1973-1984), los institutos superiores policiales comenzaron a desarrollar planes de estudio con un fuerte enfoque especialmente en criminalística con carreras de pregrado y grado.

En la actualidad, son aproximadamente una veintena de universidades e institutos superiores que cuentan con oferta académica de pregrado, grado y posgrado en ciencias afines a la criminalística y a la criminología, para formar profesionales con incumbencias enfocadas al rol pericial; asimismo, otras disciplinas incluyen dentro de sus incumbencias la posibilidad de trabajar en el ámbito forense, observándose en la casuística no mucha inserción de temas específicos al peritaje ni menos al ecosistema de las ciencias forenses.

Respecto a las carreras de abogacía, en Argentina se dicta en aproximadamente cien casas de altos estudios como carrera de grado, y llama la atención que sólo en una –en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina– el plan de estudios cuenta con dos asignaturas cuatrimestrales relacionadas específicamente a las ciencias forenses. Esto resulta curioso a la luz de los resultados de la encuesta para profesionales abogados/as, en los cuales se

¹² Se conocen como tal a aquéllos establecimientos educativos que no cumplimentan con los requisitos legales para operar como tal, ofreciendo cursos sin aprobación del Ministerio de Educación, otorgando títulos sin reconocimiento oficial.

aprecia que 58 de 120 encuestados (48,3%) indica haber cursado efectivamente asignaturas de ciencias forenses dentro de su formación de grado en abogacía.

En líneas generales, y abordando el tópico del presente trabajo final, ninguna carrera de pregrado o grado en Argentina ofrece una asignatura específica y puntual referida al peritaje de reconstrucción criminalística. Esta ausencia es notable incluso en los planes de estudio del Técnico Universitario, Técnico Superior o Licenciado en Criminalística; tampoco en las Licenciaturas en Criminología y Ciencias Forenses, formaciones que, por su denominación podrían razonablemente incluir esta competencia profesional.

2.2.1. Recolección de datos: estado del arte de la reconstrucción criminalística

Para recabar información actualizada y diversa sobre el estado del arte del peritaje de reconstrucción criminalística, se elaboró una encuesta estructurada como instrumento principal de recolección de datos mediante *Formularios de Google* en formato de *Cuestionario*. El objetivo fue identificar percepciones, prácticas profesionales, niveles de conocimiento y criterios técnicos empleados por distintos actores del ámbito forense y judicial. La encuesta fue diseñada con un enfoque exploratorio y descriptivo, orientado a obtener una visión amplia sobre cómo se comprende, aplica y valora actualmente la reconstrucción criminalística dentro del quehacer pericial y en el contexto procesal penal, y se dirigió a dos actores principales:

- Peritos/as, tanto especializados en ramas específicas (balística, accidentología, documentología, medicina, química, etc.) como generalistas en criminalística;
- Abogados/as de argentina, con énfasis en aquellos dedicados al derecho penal.

Esta diferenciación permitió adaptar el lenguaje y el enfoque de las preguntas al perfil profesional del encuestado, preservando al mismo tiempo la comparabilidad de los resultados en torno a ejes comunes, y especialmente se las diseñó conforme a comprender ambas perspectivas de una misma interacción: del perito designado a producir dictámenes periciales en o con miras a la reconstrucción criminalística, como de los abogados (fiscales, querellantes, defensores y jueces) que los requieren, valoran y utilizan para sustentar su teoría del caso en un proceso penal. El requisito de la nacionalidad argentina fue exclusiva para los encuestados abogados, tanto para fines de interpretación de datos respecto a la formación en argentina como a la diferencia que hay en la interpretación jurídica de la prueba pericial en general, conociendo la existencia de distintas incumbencias profesionales para la realización de distintos peritajes, así como en la propia terminología específica de las ciencias forenses.

Cada cuestionario constó de diez preguntas de tipo opción múltiple, lo que facilitó la sistematización posterior de las respuestas y redujo el tiempo necesario para completarlo; se agregó una pregunta a desarrollar para abogados y dos para peritos, de manera no-obligatoria, a los fines de observar si hubo coherencia interpretativa de las preguntas encomendadas. La estructura fue pensada para que su resolución no demandara más de cinco a seis minutos, incentivando la participación sin afectar la profundidad de la información. Asimismo, se garantizó el carácter anónimo y confidencial de los datos, con el propósito de fomentar respuestas genuinas y minimizar posibles sesgos derivados de la identificación profesional o institucional de los participantes.

La difusión se realizó entre principios de septiembre y mediados de octubre de 2025, a través de canales digitales y redes profesionales ampliamente extendidas entre los públicos objetivo, específicamente a través de *LinkedIn*, *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp* y *Telegram*. En las redes la difusión fue ofrecida en general como publicada en grupos específicos; asimismo, para buscar homogeneidad de respuestas, en los estadios finales, se procuró invitar a actores específicos (de la defensa, de la fiscalía, peritos nacionales, internacionales, etc). Esta estrategia permitió un alcance geográficamente diverso y favoreció la participación espontánea de profesionales con diferentes trayectorias, experiencias y contextos de actuación, enriqueciendo el panorama general sobre la práctica contemporánea de la reconstrucción criminalística.

En total, se recabó un total de doscientas sesenta y ocho encuestas (268), siendo ciento veintisiete (127) para abogados/as y ciento cuarenta y uno (141) para peritos. Los resultados en crudo se anexan en tabla generada por la misma herramienta en línea como **Anexo**.

2.2.2. Interpretación de datos

A continuación se sintetizan los resultados de ambas encuestas, asentando los resultados estadísticos obtenidos y las inferencias que se derivan de las respuestas a cada pregunta, para luego analizar cómo se relacionan las respuestas entre cada pregunta. De estos resultados ya se han desprendido algunas inferencias en líneas anteriores, pasando ahora a interpretarlas por pregunta para finalizar con una discusión y conclusión final que permitirá abordar el diseño de propuesta de este trabajo final.

Síntesis de la encuesta para abogados/as

Atendiendo a las respuestas por pregunta los resultados son:

-Experiencia profesional: el 33,9% de los participantes cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional, el 29,9% tiene entre 10-20 años de experiencia, el 17,3% menos de 5 años y el 18,9% entre 5-10 años de experiencia.

- Rol dentro del proceso penal: Predominan los abogados particulares (48,03%) que actúan como querellantes o defensores independientes, seguidos por funcionarios de fiscalía (21,26%), defensa pública (8,66%) y jueces (7,87%); el resto (14,18%) no asumió uno de estos cuatro roles. Se desprende mayoría ejerce de forma autónoma, lo que indica una relación directa con peritos y pruebas técnicas sin mediación institucional.
- Formación universitaria en ciencias forenses: El 52,8% no recibió formación específica en ciencias forenses durante la carrera de grado. Esto evidencia una carencia formativa que limita la preparación técnica de futuros litigantes en el manejo de la prueba pericial.
- Impacto de la falta de formación en la gestión de peritajes: El 34,4% reconoce haber tenido dificultades para gestionar la prueba pericial, requiriendo asistencia de colegas o peritos; el 21,9% debió capacitarse por fuera de la universidad; el 15,6% no ha advertido dificultad o inconvenientes pese a la falta de formación en ciencias forenses durante su cursado de grado pero admitiendo un cierto acompañamiento (formación de grado/posgrado y/o guía de peritos); un 21,1% considera que la formación fue aceptable; y sólo un 7,1% indica que no contó con experiencia práctica. La enseñanza formal, cuando está presente, tiene un efecto positivo, aunque no parece estar suficientemente estandarizada.
- Frecuencia de trabajo con dictámenes periciales: El 30,7% indica que siempre trabaja con peritajes, mientras que el 17,3% nunca lo hace. El resto presenta una distribución intermedia, predominando una frecuencia alta (18,9%). La mayoría interactúa de forma habitual con informes periciales, reforzando su relevancia en la práctica penal.
- Conocimiento sobre peritajes de reconstrucción criminalística: 81 de los encuestados (63,8%) afirma conocerlos bien pudiendo incluso definirlos, siendo 40 (31,5%) los que al menos cuentan con cierta noción general y solo 6 (4,7%) la desconocen. Aunque el nivel de conocimiento es alto, no alcanza la universalidad, lo que indica espacio para fortalecer su difusión técnica y académica.
- Confianza en la validez y objetividad del peritaje de reconstrucción: El 69,29% confía bastante (puntajes 7-10) en su validez y objetividad, el 28,35% (puntajes 4-6) de forma moderada y el 2,36% expresa poca o ninguna confianza (puntajes 1-3). En líneas generales se percibe a este peritaje con la suficiente objetividad para otorgarle gran validez jurídica.
- Valor probatorio asignado: El valor promedio otorgado es 7,61 (22,8% lo calificó con 8; 16,5% con 9; 16,5% con 10). En línea con las repuestas anteriores predomina una alta valoración (74,80%) reconociéndolo como relevante, de gran utilidad persuasiva y fundacional para argumentar sus teorías del caso y resoluciones.
- Observación de metodología unificada: Solo un 3,9% percibe criterios metodológicos unificados; un 45,7% observa variaciones leves; un 26,8% considera que no existe método aplicado sino que depende de cada perito, y un 5,5% señala que ni siquiera se expone la metodología. El 18,1% no ha trabajado con este tipo de peritajes. La mayoría (72,5%) percibe ausencia de metodología uniforme.
- Conocimiento de Daubert, NAS 2009, PCAST 2016 y sesgos cognitivos: Para el 46,5%, estos temas son totalmente nuevos; el 35,4% los conoce parcialmente y solo el 18,1% los maneja con solvencia. Se identifica una necesidad de mayor formación en criterios técnicos y control de sesgos en la práctica penal, especialmente relativo a la gestión de los peritajes producidos.
- Aspectos valorados en un dictamen pericial (máx. 4 opciones): El 61,4% privilegia la acreditación del perito; el 53,5%, el cumplimiento de requisitos procesales; el 52,8%, el desarrollo claro de la metodología y los resultados; el 52% que se desarrollen claramente los fundamentos y el respeto a la cadena de custodia; un 50,4% que las conclusiones respondan los puntos periciales. Un 31,5% que no contengan vicios técnicos ni legales; un

30,7% que sean gráficos y esquemáticos; un 15,7% que señalen técnicas de mitigación de sesgos cognitivos aplicadas; y solo el 10,2% valora el respaldo bibliográfico.

-Reflexión final (no-obligatoria): si bien algo más de un cuarto (25,20% = 32 encuestados) de los encuestados respondió a esta pregunta, sus aportes permiten identificar un consenso significativo respecto a deficiencias técnico-científicas en los peritajes en general –falta de rigor metodológico, sesgos cognitivos, escaso control intersubjetivo, ausencia de estándares como Daubert y necesidad de unificar criterios– lo que constituye la preocupación más frecuente (37,5%). Un 21,9% subrayó problemas estructurales en la intervención policial y en la preservación del lugar del hecho, especialmente en delitos sensibles y mediáticos, asociando esas falencias a desprolijidades que condicionan el trabajo pericial posterior. A su vez, un 25% remarcó la centralidad del peritaje forense y de la reconstrucción criminalística, considerándolos herramientas fundamentales para la teoría del caso, la coherencia probatoria y la búsqueda de la verdad material. Un 18,8% hizo referencia a la necesidad de mayor formación, especialización, actualización y comunicación clara por parte de los peritos, incluyendo habilidades expositivas y enfoque interdisciplinario. Por último, un 15,6% manifestó no poseer conocimientos suficientes para opinar o no tener aportes relevantes. En conjunto, los resultados revelan que más de un tercio de los participantes (37,5%) identifica un déficit metodológico persistente, mientras que uno de cada cuatro (25%) reafirma el carácter estratégico de la reconstrucción criminalística dentro del proceso penal.

Más allá de los resultados anteriores, resulta significativo a los fines del presente trabajo filtrar los datos de los encuestados bajo ciertos criterios para poder comprobar lo que el autor ha advertido en su experiencia profesional como perito en criminalística: la falta de conocimiento de este peritaje en cuanto sus bondades y limitaciones, la falta de uniformidad metodológica adoptada por los colegas peritos, y la exigencia, necesidad y utilidad de dicha estandarización metodológica por parte de los operadores jurídicos. En consecuencia, de estos 127 encuestados, resulta criterioso obtener un segmento relevante de operadores jurídicos: actores con experiencia, contacto efectivo con peritajes y comprensión básica del peritaje.

En efecto, filtrando los datos de manera tal que reste un segmento significativo de profesionales en derecho penal (fuero en que se produce el peritaje de reconstrucción criminalística de muertes violentas) sobre perfiles puntuales del proceso penal acusatorio (juzgador, acusador oficial, defensor oficial, y querellantes y/o defensores particulares), que cuente cierta praxis (>5 años), y trabaje o haya trabajado con mediana-alta frecuencia (>3) en casos en los que se produjeron peritajes en ciencias forenses, y específicamente con el peritaje de reconstrucción criminalística (eliminando quienes han marcado que nunca han trabajado con estos peritajes), este filtrado arroja un segmento de 60 encuestados (17 Fiscalía, 8 Defensor, 9 Jueces y 26 Independientes).

Sobre este segmento, entonces, se efectuó un análisis cruzado integral y estratégico de las respuestas aportadas para comprobar si sería útil la propuesta de diseño metodológico para la reconstrucción criminalística en casos de muertes violentas, por parte de los profesionales

en derecho penal que requieren, convocan y valoran peritajes. Ello se desprende cruzando las respuestas entre las preguntas 9-11 (percepción de desorden metodológico y demanda de unificación y transparencia); 10-11 (conocimiento de debates actuales con requisitos de elementos para peritajes válidos); 3-11-4 (influencia de la formación en ciencias forenses en lo que se exige de ellas); 2-11 (actores más exigentes).

Se cruzaron las respuestas de las preguntas 9 (percepción de la metodología actual) con las de la 11 (exigencia de elementos para el valor probatorio del dictamen):

P9: ¿ha observado una metodología unificada en este peritaje?	P11: entre los elementos para que tenga elevado valor probatorio, cuántos valoran un dictamen pericial con metodología clara
Sí, todos aplican un mismo método (3)	2/3 (66,66%)
Sí, pero con matices... (29)	16/29 (55,17%)
No, cada cual aplica uno propio (25)	16/25 (64%)
No exponen un método (3)	2/3 (66,66%)
→ Más de la mitad (63%) exigen un dictamen pericial con un desarrollo de la metodología aplicada claramente asentada, independientemente si observan o no un método unificado.	

Se cruzaron las respuestas de las preguntas 10 (conocimiento de debates actuales) con las de la 11 (exigencia de elementos para el valor probatorio del dictamen):

P10: ¿está al tanto de las implicancias y consecuencias...?	P11: elementos para que tenga elevado valor probatorio, cuántos exigen mitigación de sesgos, metodología clara, bibliografía, fundamentación explícita			
	<i>Mit. sesgos</i>	<i>Metod. clara</i>	<i>Bibliog.</i>	<i>Fundament.</i>
Sí, perfectamente (17)	8/17 (47,05%)	13/17 (76,47%)	3/17 (17,54%)	9/17 (52,94%)
Parcialmente (26)	1/26 (3,85%)	13/26 (50%)	3/26 (11,54%)	15/26 (57,69%)
No, es nuevo para mí (17)	2/17 (11,76%)	10/17 (58,82%)	3/17 (17,54%)	11/17 (64,70%)
→ Quienes conocen sobre las discusiones actuales son los que más valor le dan a un peritaje de reconstrucción criminalística que indique técnicas de mitigación de sesgos y metodología aplicada y bibliografía asentada . Llamativamente, quienes desconocen completamente, exigen en mayoría que el dictamen desarrolle los fundamentos técnicos en los cuales se sustenta.				

Se cruzaron las respuestas de las preguntas 3 (conocimiento básico de ciencias forenses) con las de la 11 (exigencia de elementos para el valor probatorio del dictamen):

P3: ¿cursó asignaturas afines a las ciencias forenses en su formación como abogado/a?	P11: entre los elementos para que tenga elevado valor probatorio, cuántos valoran un dictamen pericial con metodología clara
Sí (28)	17/28 (60,71%)
No (32)	19/32 (59,37%)
→ En suma, más de la mitad (60%) exigen un dictamen pericial con un desarrollo de la metodología aplicada claramente asentada, independientemente de si cuentan con conocimientos básicos en ciencias forenses desde su formación de grado en Abogacía.	

Se cruzaron las respuestas de las preguntas 4 (percepción de la gestión y valoración pericial genérica) con las de la 11 (exigencia de elementos para el valor probatorio del dictamen):

P4: Percepción en su capacidad de gestionar la prueba pericial en base a su formación de grado	P11: elementos para que tenga elevado valor probatorio, cuántos exigen mitigación de sesgos, metodología clara, bibliografía, fundamentación explícita			
	<i>Mit. sesgos</i>	<i>Metod. clara</i>	<i>Bibliog.</i>	<i>Fundament.</i>
Muy fácil/bastante fácil (12)	1/12 (8,33%)	6/12 (50%)	3/12 (25%)	9/12 (75%)
Neutral (13)	1/13 (7,69%)	8/13 (61,54%)	4/13 (30,77%)	10/13 (76,92%)
Difícil /Muy difícil (35)	9/35 (25,71%)	22/35 (62,86%)	2/35 (5,71%)	16/35 (45,71%)
Total (60)	11/60 (18,33%)	36/60 (60%)	9/60 (15%)	35/60 (58,33%)

→ Quienes más elementos alineados a las discusiones actuales le exigen a un dictamen pericial son aquéllos que han percibido cierta dificultad para desenvolverse en la gestión de la prueba pericial. Independientemente de la capacidad percibida, **la metodología aplicada en forma clara es un requisito que se considera como elemento de valía en el 60%**, seguido de la fundamentación claramente asentada.

Se cruzaron las respuestas de las preguntas 2 (rol en el proceso penal) con las de la 11 (exigencia de elementos para el valor probatorio del dictamen):

P2: Rol en el proceso penal	P11: elementos para que tenga elevado valor probatorio, cuántos exigen mitigación de sesgos, metodología clara, bibliografía, fundamentación explícita			
	<i>Mit. sesgos</i>	<i>Metod. clara</i>	<i>Bibliog.</i>	<i>Fundament.</i>
Fiscalía (17)	1/17 (5,88%)	9/17 (52,94%)	3/17 (17,65%)	11/17 (64,70%)
Defensoría (8)	3/8 (37,5%)	6/8 (75%)	1/8 (12,5%)	3/8 (37,5%)
Juez/a (9)	4/9 (44,44%)	6/9 (66,66%)	1/9 (11,11%)	6/9 (66,66%)
Abogado/a independiente (Q-D) (26)	4/26 (15,38%)	16/26 (61,54%)	4/26 (15,38%)	15/26 (57,69%)

→ **La metodología aplicada seguido de la mitigación de sesgos, son los elementos más valorados** por la Defensoría y Jueces (70,83% y 40,97%, respectivamente). La Fiscalía suele valorar más la fundamentación seguido de la metodología, mientras que es en orden inverso para las querellas y defensas particulares.

Se cruzaron las respuestas de las preguntas 9 (percepción de la metodología actual), 7 (confianza), y 8 (valor probatorio):

P9: ¿ha observado una metodología unificada en el peritaje de rec. criminalística?	P7: confianza de la objetividad y validez percibida de este peritaje	P8: su valor probatorio
Sí, todos aplican un mismo método (3)	Alta (8,5)	Alto (8,5)
Sí, pero con matices... (29)	Alta (8,5)	Alto (8,5)
No, cada cual aplica uno propio (25)	Mod-Alto (8)	Mod-Alto (8)
No exponen un método (3)	Moderado (7,6)	Moderado (7,6)

→ Si bien la tendencia es pequeña, se desprende que la objetividad, validez y por tanto, **el valor probatorio del peritaje de reconstrucción criminalística va decayendo en la medida en que no haya una metodología unificada aplicada.**

De los análisis cruzados realizados, se desprende que existe una demanda transversal de claridad metodológica, independientemente del nivel de formación, del rol en el proceso penal o de la experiencia previa (**Figura 6**). Más del 60% de los encuestados exige que el dictamen

pericial desarrolle explícitamente la metodología aplicada, lo que revela la presencia de un estándar mínimo de validez y confiabilidad esperada. Esta exigencia opera aun cuando reconocen la ausencia de un método unificado, lo que indica que los operadores judiciales valoran la transparencia como condición de calidad: esto coincide con lo planteado por Vázquez-Rojas (2022), Albright y Scurich (2024), Ballantyne y Otros (2024) y Martire (2025), al vincular transparencia, verificabilidad científica, objetividad y validez jurídica.

Figura 6 – La mayoría (72,5%) percibe ausencia de metodología uniforme para el peritaje de reconstrucción criminalística. *Elaboración propia.*

Se advierte también una brecha entre conocimiento técnico avanzado y exigencias básicas a los peritajes en general. Quienes conocen los debates contemporáneos (Daubert, NAS, PCAST, sesgos cognitivos en las decisiones periciales, estandarización metodológica, auditorías de calidad, revisión de pares, etc.) priorizan criterios robustos como la mitigación de sesgos, la explicitación del método aplicado y el asentamiento bibliográfico. En cambio, quienes desconocen esos debates no reclaman controles de calidad avanzados, pero sí demandan con firmeza una fundamentación técnica clara. Esto sugiere que un diseño metodológico estructurado no solo ordena el proceso pericial, sino que cumple una función pedagógica y unificadora, reduciendo asimetrías entre actores judiciales y una mayor claridad y verificabilidad de las conclusiones periciales producidas.

Asimismo, jueces y defensores aparecen como los más exigentes en cuanto al desarrollo metodológico y a los mecanismos de control de subjetividad (70,83% y 40,97%, respectivamente). La Fiscalía, en cambio, jerarquiza la fundamentación y luego la metodología, mientras que las querellas y defensas particulares invierten ese orden. Estas diferencias refuerzan la idea de que un marco metodológico sólido puede tener especial impacto en instancias decisorias y funcionar como herramienta de control de admisibilidad, particularmente ante quienes soportan la carga probatoria. La correlación entre ausencia de estandarización y disminución del valor probatorio, aunque gradual, indica que la metodología clara no constituye solo un requisito técnico, sino un elemento estratégico para fortalecer la credibilidad del peritaje –incluido el de reconstrucción criminalística– dentro del proceso penal.

Si se integran estos resultados con los núcleos temáticos emergentes de la pregunta no obligatoria, se advierte que la falta de objetividad, rigor científico y estandarización aparece como una crítica reiterada. No obstante, los comentarios evidencian cierta confusión conceptual entre el peritaje de reconstrucción criminalística y las tareas de preservación y gestión del lugar del hecho por primeros respondientes y actuar del equipo de peritos¹³. En varios casos, los encuestados señalan que los dictámenes se encuentran atravesados por subjetividades manifiestas y sesgos de autoridad. Un juez con más de veinte años de experiencia afirma: «[...] suelen ser pésimos; prácticamente ninguno cumple con ninguna de las condiciones de Daubert [...]», lo cual evidencia una profunda desconfianza hacia la validez científica de los informes periciales en general. Otro encuestado destaca que «[...] tienen un sesgo muy marcado. Se basan más en criterios de autoridad que en el correcto análisis de las evidencias [...]», mientras que otro advierte que «[...] son forzados. No trabajan con especialistas de otras ciencias que ayudarían a validar su tarea [...]». Estas observaciones convergen en una crítica hacia la insuficiente interdisciplinariedad y baja transparencia de las prácticas periciales manifiestas en la praxis actual.

En contraste, los comentarios también sugieren caminos de mejora, centrados en la formación continua, la especialización y la comunicación efectiva. Se insiste en que «[...] hay que formarse y estar a la vanguardia. Además, los peritos deberán desarrollar habilidades de oratoria para adaptar el discurso científico al lenguaje comprensible en una sala de audiencia [...]», destacando que la calidad del peritaje también depende de su transferencia comunicacional al ámbito judicial. Otros encuestados proponen modificar concepciones arraigadas, por ejemplo al afirmar que es necesario «[...] desterrar la idea del perito oficial. Las partes tendrán su experto y este deberá defender su peritaje [...]», lo que revela una

¹³ Esta confusión conceptual se sospecha más a razón de la falta de unificación entre colegas peritos que en la ignorancia del operador jurídico.

demanda de adversarialidad técnica y una supervisión crítica de los dictámenes oficiales, cuestionando el vínculo tradicional entre perito oficial y objetividad e imparcialidad pericial (Vázquez-Rojas, 2022). Asimismo, se reclama una mayor jerarquización profesional: «[...] Debería jerarquizarse la Asesoría Pericial; peritos oficiales que dictaminan de manera reiterada en base a informes copiados, sin sustento técnico-científico [...]».

En conjunto, estas reflexiones convergen en la necesidad de avanzar hacia un modelo pericial más crítico, transparente y alineado con estándares internacionales, tal como los planteados desde el caso Daubert, adaptando las sugerencias de los informes NAS (2009) y PCAST (2016), en los cuales la verificabilidad, la reproducibilidad y la explicitación metodológica siguen siendo pilares esenciales del actuar científico para la prueba pericial que se defina como tal.

Conjugando todo lo anterior, las respuestas de este segmento validado de operadores jurídicos apoya finalmente y puede resultarle provechoso el desarrollo de una metodología de reconstrucción criminalística estandarizada para un adecuado control de su producción, con fundamentos científicos claros y transparencia en los aspectos subjetivos, con inclusión de técnicas de mitigación de sesgos, y producidos por peritos designados en base a suficiente calidad habilitante y acreditación: el desafío no es solo técnico, sino también de legitimidad ante los ojos de quien debe usarla para litigar o fallar sobre un hecho penal.

Síntesis de la encuesta para peritos/as

Atendiendo a las respuestas por pregunta los resultados son:

- Si son o no de nacionalidad Argentina: la mayoría (60,3%) son de Argentina.
- Formación académica principal: 63/141 (44,68%) tienen un pregrado o grado en criminalística, y 22/141 (15,60%) se han identificado como peritos en distintas áreas y disciplinas.
- Años de experiencia: un 33,3% cuentan entre 10-20 años; 29,8%, más de 20 años; 19,1% menos de 5 años; y un 17,7%, entre 5-10años de experiencia como perito en investigación forense.
- Conocimiento y experiencia en la reconstrucción criminalística: un 83% la conoce, un 15,6% sólo la ha escuchado, siendo nuevo para un 1,4%.
- Percepción del grado de objetividad de la reconstrucción criminalística: la mayoría (un 22,7%) se decidió en un término medio de 5/10 puntos, resultando en moderadamente objetiva (40,42%); un 41,84% la consideran altamente objetiva, y un 17,73%, altamente subjetiva.
- Experiencia con peritajes de reconstrucción criminalística: como perito oficial, un 53,9%; como perito de parte un 17%; mientras que un 23,4% no han estado expuestos a este peritaje, no estando seguros un 5,7%.
- Elementos necesarios que se requieren para este peritaje:

- Formación suficiente en este peritaje: un importante número considera que no lo hay (72,3%), siendo sólo un 16,3% que afirma que sí, y un 11,3% que desconoce.
- Si hay o no metodología estandarizada: el 43,3% de los encuestados indica que no, seguido por la opinión contraria en un 31,2%; y un 12,8% para quienes desconocen totalmente y para quienes han escuchado algo al respecto pero no en profundidad.
- Calidad habilitante del designado perito para la reconstrucción criminalística: algo más de la mitad (81/141 = 57,44%) señalan que es incumbencia exclusiva del Lic. en Criminalística, seguida del Médico legista/forense (11,3%), Lic. en Inv. Criminal (10,6%) y Lic. en Ciencias Forenses (5%), desconociéndolo (2,8%) y Lic. en Criminología (1,4%); entre otras apreciaciones en que se comentan dos profesiones, dependientes procesales del país, dependientes del caso en particular, etc.
- Sesgos cognitivos en este peritaje: descontando la respuesta que sólo consistió en un punto “.” (n=1) se desprenden tres posturas entre las 140 respuestas significativas. Que los sesgos cognitivos impactan en este peritaje (80%), que no impactan (14%) y desconocen del tema para opinar (6%). Se acepta que hay maneras de mitigarlos: un 65% creen que pueden ser mitigados no-eliminados completamente, pero sí gestionarse mediante protocolos, formación y controles (mediante capacitación constante, pensamiento crítico, y autoconciencia del sesgo), reiterándose entre los encuestados distintas maneras de ello. Así, un 46% confía en la mitigación mediante el uso de metodologías científicas estandarizadas (ej. OSAC, LSU-E, *checklists*), homologación de criterios y procedimientos sistemáticos; un 41% mediante el trabajo en equipo, consulta a colegas, revisiones externas y debates entre especialistas para evitar errores de perspectiva única; y un 35% al evitar el conocimiento previo del contexto investigativo (testimoniales, acusaciones, actas policiales) para prevenir contaminación del análisis técnico. Así como emergen tópicos avanzados en los estudios de control del sesgo, aún permanecen ideas arraigadas que los desconocen: un sustanciosa cantidad de encuestados (34%) señalan que los sesgos surgen por falta de ética profesional, dependencia de partes (fiscalía, policía), o corrupción sistémica (se menciona la presión institucional, lealtad a la institución antes que a la verdad científica, el mal desempeño se asocia a inexperiencia, valores profesionales, formación deficiente, o intereses externos), siendo el contrario a dichos factores las bases para resistir presiones y sesgos. Como dijimos, la postura escéptica es minoritaria pero considerable (14%) sosteniendo que el trabajo pericial es puramente científico y objetivo por definición, por lo que los sesgos no deberían incidir, negando o subestimando el problema. Y finalmente un 6% de los peritos encuestados expresaron no entender la pregunta o desconocer el concepto de sesgos cognitivos, lo cual se interpreta preliminarmente como una señal de alerta respecto al estado del arte en el peritaje en general.
- Reflexión final (no-obligatoria): 64 encuestados no contestaron y 2, sólo con un punto “.”; del 75 total restante, compuestos por comentarios que refieren a distintos tópicos que se reiteran entre parte de los encuestados. De esta manera, 31 encuestados (41%) instan una fuerte demanda de métodos sistemáticos, validados científicamente, con pasos claros, reproducibles y reconocidos por la comunidad forense (mención a OSAC, NAS, *Ejes Rectores*, etc.); 27 (36%) muestran preocupación por la baja calidad de la formación académica, escasez de cursos en español, ausencia de programas de actualización y necesidad de conocimientos sólidos en física, química, medicina forense, etc.; 24 (32%) crítica al enfoque unidisciplinario, señalando que este peritaje de reconstrucción criminalística debe ser multidisciplinario (hay confusión conceptual con gestión del lugar del hecho); 23 (31%) manifiestan experiencias negativas en la praxis judicial, manifestando limitaciones institucionales, judiciales y operativas que obstruyen este peritaje; 18 (24%) le reconocen un alto valor probatorio a la reconstrucción para esclarecer dinámicas del hecho, apoyar la imparcialidad y fortalecer la verdad material en juicio; 15 (20%) critican la calidad del trabajo en el lugar del hecho y la documentación del mismo; 11 (15%) señalan la

necesidad de invertir en la aplicación de herramientas tecnológicas (drones, escáneres 3D, realidad extendida, software de reconstrucción, etc.) pero aplicadas y fundamentadas en el método científico sin llegar a reemplazar la intervención del perito, sólo fortalecerla; 10 (13%) retoman los temas de la pregunta anterior, resaltando problemas de imparcialidad, profesionalismo, ética, prejuicios, etc.; y 8 (11%) proponen la creación de redes, asociaciones y espacios de intercambios académicos.

De la misma manera que para la encuesta de abogados, interesa ahora obtener una muestra crítica de profesionales peritos que puedan ofrecer información de calidad respecto a la reconstrucción criminalística. Por lo tanto, diversos filtros debemos ir aplicando para obtener esta masa de profesionales críticos y relevantes que permitan comprobar si lo experimentado en la praxis del autor está soportada por la realidad argentina; justamente, y si bien las intervenciones de colegas peritos extranjeros son valiosísimas permitiendo una visión comparada del estado del arte de este peritaje, sirviendo también para ir unificando criterios y estandarizando procesos metodológicos a nivel internacional, el presente trabajo se enfoca en el contexto argentino, por lo cual pasaremos a analizar sólo a los encuestados de Argentina (n=85). De estos, descartamos además quienes no se han identificado como peritos, sino como abogados (n=5); lo que nos deja un total de 80 encuestados finales sobre los que se analizó nuevamente lo que perciben respecto al peritaje de reconstrucción criminalística, puntualmente sobre: si conocen de qué se trata, el grado de subjetividad/objetividad que tiene, si perciben o no una metodología unificada/estandarizada, si varían en cuando a los elementos que se requieren para este peritaje, y si concuerdan en el perito que cuenta con calidad habilitante suficiente para producir esta pericia:

- 73 conoce o ha escuchado hablar del peritaje de reconstrucción criminalística, probablemente en alguna de sus sinonimias aceptadas: mecánica del hecho, secuencia fáctica, reconstrucción fáctica, o *crime scene reconstruction*. Sólo 7 manifestaron desconocerla.
- Respecto al valor entre objetividad (1) y subjetividad (10), se manifiesta una percepción dividida, pero predominante de subjetividad moderada: el promedio de puntuación del 1 al 10 arroja 4,6, donde 32 peritos (40%) sitúan a este peritaje en un nivel medio de subjetividad.
- 45 peritos indican que no hay una metodología estandarizada a aplicar para realizar este peritaje; 18 afirman lo contrario, y 17 lo desconocen o no lo saben con certeza.
- La mayoría concuerda y reitera elementos clave para la reconstrucción criminalística de un caso de muerte violenta: el 90% indica informe de autopsia, fotografías del lugar del hecho y croquis/planos; y 78,75%, peritajes balísticos, sobre rastros e informe médico legal de lesiones. Un 45% que se requiere la declaración del testigo directo del hecho; y 42,5% peritos consideran necesario el legajo entero bajo la premisa de que lo que abunda no daña.
- 58 peritos señalan que es el Lic. en Criminalística quien cuenta con la calidad habilitante exclusiva para llevar a cabo este peritaje, seguido por 8 que debe ser un Lic. en Investigación Criminal, 6 por un Médico Legista, 4 por un Téc. en Criminalística, y 4

ofrecen otras profesiones e incluso la conformación de un equipo interdisciplinario que depende del caso puntual.

Conjugando los datos anteriores, entonces, del grupo relevante de 80 peritos argentinos, el 91,25% conoce mínimamente el peritaje de reconstrucción criminalística, la consideran de subjetividad/objetividad media (71,25%), sin metodología estandarizada (56,25%), que debe ser realizada por un/a profesional en criminalística con grado de licenciatura (72,5%), variando ampliamente respecto a los elementos necesarios (siendo frecuente en un 90% el informe de autopsia, las fotografías del lugar del hecho, el croquis/plano). Se desprende un panorama que refleja una disciplina en desarrollo, con alto potencial científico, pero que requiere mayor homogeneización metodológica, regulación profesional y formación especializada para consolidarse como una herramienta confiable, válida y objetiva en el sistema judicial desde la perspectiva de la propia comunidad de peritos. Véase la **Figura 7**:

Figura 7 – Percepción de peritos argentinos sobre la reconstrucción criminalística (n=80).
Elaboración propia.

Conclusiones que se desprenden de las encuestas realizadas a actores judiciales del sistema penal y peritos argentinos respecto al peritaje de reconstrucción criminalística

Con los análisis de los datos de ambas encuestas, se observa que la necesidad de una metodología estandarizada para el peritaje de reconstrucción criminalística es legítimo tanto a la perspectiva de quienes la utilizan como herramienta de su estrategia legal, como a los encargados de ejecutar y controlar la producción de dicho peritaje. En cuanto a los últimos, peritos generalistas en criminalística, si bien conocen sobradamente que dicho peritaje les es su incumbencia exclusiva (no siendo tan advertida como tal para peritos especializados), admiten vicios en la formación académica. Es válido entonces, fundamentar consideraciones respecto a la acreditación del perito designado a efectuar este peritaje en la misma propuesta de diseño metodológico.

En efecto, una profunda demanda de rigor metodológico y transparencia, que trasciende roles, niveles de formación y experiencia. Más del 60% de los profesionales del derecho

considera esencial que el dictamen pericial explique con claridad la metodología empleada, lo que evidencia una expectativa compartida: un estándar mínimo de calidad basado en la verificabilidad científica. Esta exigencia cobra especial relevancia cuando se contrasta con el hecho de que más de la mitad de los peritos (56,25%) reconocen la ausencia de una metodología estandarizada para este tipo de peritaje: este desfase entre lo esperado y lo practicado indica que, aun sin consenso sobre un método único, los operadores del sistema penal valoran la explicitación del proceso como condición necesaria para conferir credibilidad al dictamen. Tal postura se alinea con principios internacionales que vinculan transparencia, reproducibilidad y control de sesgos con la validez jurídica de la prueba científica (Vázquez-Rojas, 2022; Albright y Scurich, 2024; Ballantyne y Otros, 2024; Martire, 2025).

Asimismo, se observa una brecha significativa entre quienes poseen conocimiento avanzado sobre debates contemporáneos en ciencias forenses (como los sesgos cognitivos, la revisión por pares o los protocolos de validación científica) y quienes, aunque desconocen estos marcos teóricos, reclaman igualmente una fundamentación técnica clara y objetiva. Esto sugiere que un diseño metodológico estructurado no solo mejora la calidad técnica del peritaje, sino que cumple una función pedagógica clave: reduce asimetrías informativas entre peritos, jueces, fiscales y defensores, facilitando una mejor comprensión y evaluación crítica de las conclusiones periciales. En este sentido, la metodología actúa como un puente entre la ciencia forense y el derecho, permitiendo que incluso quienes no son expertos técnicos puedan cuestionar, validar o impugnar un dictamen con criterios racionales y basados en evidencia, lo cual en los términos de transparencia anterior, terminan adquiriendo validez epistemológica y legal.

Las diferencias entre roles institucionales también resultan reveladoras: jueces y defensores aparecen como los más exigentes en cuanto a la explicitación del método y la mitigación de subjetividades, mientras que la Fiscalía prioriza la fundamentación sobre la metodología formal. Esta jerarquización refleja dinámicas procesales reales: quienes soportan la carga de la prueba tienden a enfatizar la solidez argumental, mientras que quienes deben controlarla exigen mecanismos de verificación externa. La correlación entre la falta de estandarización y una percepción de menor valor probatorio subraya que la rigurosidad metodológica no es un mero requisito técnico, sino una herramienta estratégica para fortalecer la credibilidad del peritaje ante instancias decisorias. En este contexto, la reconstrucción criminalística –un peritaje con alto impacto narrativo– requiere aún mayor transparencia para evitar que se convierta en una mera hipótesis plausible por autoridad, más que por evidencia.

Finalmente, los comentarios cualitativos refuerzan una crítica recurrente: la confusión entre la inspección y gestión inicial del lugar del hecho, la diligencia procesal de reconstrucción de

los hechos, y el peritaje de reconstrucción criminalística propiamente dicha, así como la persistencia de prácticas poco interdisciplinarias y altamente sesgadas. Curioso resulta que aún con este conocimiento del sesgo cognitivo, y de técnicas para mitigarlos, aún persiste una considerable cantidad de peritos (cerca del 45%) que requieren el legajo entero o incluso la declaración del testigo directo del hecho. Sin embargo, también emergen propuestas constructivas: desde la necesidad de formación continua y especialización hasta la exigencia de adversarialidad técnica y comunicación efectiva. En conjunto, los datos indican que, si bien el 91,25% de los peritos conoce la disciplina y la atribuyen mayoritariamente al licenciado en criminalística, su práctica carece de uniformidad y control. El camino hacia una reconstrucción criminalística confiable pasa por consolidar un modelo estandarizado, científico, transparente y crítico, capaz de resistir el escrutinio judicial y restablecer la legitimidad de la prueba pericial en el sistema penal argentino.

En síntesis, por parte de los grupos de encuestados significativos, tanto profesionales en derecho como en diferentes disciplinas y ciencias forenses, se observa una confusión conceptual importante respecto a la reconstrucción criminalística, su metodología, sus fundamentos, los requisitos de admisibilidad, influencias de los sesgos cognitivos, incumbencias profesionales y terminología. Todo lo cual fundamenta la relevancia de la propuesta del presente trabajo final como ya fuera adelantado y visto en la propia casuística profesional del autor.

3. RECONSTRUCCIÓN CRIMINALÍSTICA

La reconstrucción criminalística constituye una de las modalidades periciales de mayor complejidad y trascendencia dentro del proceso penal, especialmente en los casos de muerte violenta, en los cuales no puede contarse con el testimonio de la víctima –por haber fallecido en el incidente bajo investigación o por existir serias dudas sobre su verosimilitud o credibilidad–; en tales situaciones, la interpretación objetiva de los resabios materiales que dejó el hecho resulta fundamental para su esclarecimiento. Se trata de un ejercicio técnico-científico integrador de las ciencias forenses, orientado a establecer la dinámica de los hechos mediante el análisis crítico, sistemático e interdisciplinario de los indicios y evidencias materiales disponibles en una investigación penal. A diferencia de otros peritajes que suelen centrarse en el examen aislado de un tipo específico de evidencia (por ejemplo, la balística o la genética¹⁴), la reconstrucción criminalística exige una síntesis que permita responder no solo al qué, dónde y cuándo, sino fundamentalmente al cómo ocurrieron los hechos, articulando las piezas del rompecabezas probatorio en una narrativa coherente, verificable y objetivamente fundamentada.

La escasa formación académica específica en esta disciplina en Argentina ha dado lugar a la coexistencia de metodologías diversas, carentes de unificación y sin criterios constantes respecto de los elementos mínimos a analizar ni de la incumbencia profesional adecuada para su ejercicio. En esta heterogeneidad se observan dictámenes que se limitan a describir el lugar del hecho sin secuenciar eventos; otros que incorporan testimonios como si fueran insumos técnicos; muchos que carecen de transparencia metodológica, dificultando su control y confiabilidad en sede judicial; y, aunque minoritarios, algunos que desconocen el propósito del peritaje especializado al omitir la necesaria visión holística. Esta situación no solo debilita la calidad de la prueba pericial, sino que también alimenta la desconfianza de los operadores del sistema. Así se reflejó en las encuestas realizadas, donde más del 70% de los abogados encuestados manifestó percibir una clara ausencia de estandarización en la práctica de esta actividad pericial.

¹⁴ Compartimos con Nuñez (2016) y Prueger, (2018), su conceptualización como técnicas *verificatorias*: el indicio material es abordado de manera tal que verifican o descartan su relación con el hecho que se investiga (identidad, elemento utilizado, componente de origen, etc.). En la bibliografía clásica (Albarracín 1971; Cardini y Otros, 1983; Montiel Sosa, 1995; Guzmán, 2000; Alegretti, 2007; Alegretti y Brandimarti de Pini, 2007), este tipo de peritajes suele alcanzar tres conclusiones respecto al punto pericial: positiva (pueden contestarlo en afirmativo o negativo), posible (podrá ser contestado de forma positiva al ofrecer mejores elementos indubitados) e imposible (o el elemento dubitado carece de idoneidad suficiente o no existe técnica científica actual que permita arribar a una conclusión positiva).

El propósito de este capítulo es, en primer término, esclarecer la *terminología* –dado que se advierte confusión tanto entre operadores judiciales como entre peritos–, para luego desarrollar los fundamentos históricos, teóricos y técnicos que sustentan a la reconstrucción criminalística como una disciplina autónoma dentro de las ciencias forenses. Se examinarán sus antecedentes históricos, sus bases epistemológicas y científicas, y el perfil profesional idóneo para su ejercicio conforme a la normativa educativa argentina. En el apartado central se presentará, además, una propuesta metodológica sistemática, paso a paso, diseñada específicamente para casos de muerte violenta. Esta propuesta busca superar las limitaciones actuales mediante un enfoque riguroso, transparente, mitigador de sesgos cognitivos y alineado tanto con los estándares científicos internacionales como con las exigencias del proceso penal argentino.

En este sentido, el capítulo no solo constituye el núcleo técnico del presente trabajo, sino también su aporte más original y funcional: una herramienta aplicable, replicable y judicialmente inteligible, destinada a fortalecer la objetividad y la credibilidad de la prueba pericial que persigue establecer qué y principalmente cómo sucedió un incidente bajo investigación penal.

3.1 TERMINOLOGÍA

Antes de abordar los antecedentes, fundamentos y propuesta metodológica del peritaje de reconstrucción criminalística, resulta indispensable precisar su naturaleza específica y sus límites conceptuales, pues en la práctica forense y judicial argentina persiste una confusión terminológica y funcional que compromete su correcta aplicación, tal y como se ha desprendido de las encuestas tanto para peritos como operadores jurídicos. No es infrecuente, en efecto, que se utilicen indistintamente expresiones como inspección ocular, reconstrucción tridimensional del crimen, mecánica de los hechos, reconstrucción de la escena del crimen, secuencia fáctica o reconstrucción fáctica, como si todas remitieran a una misma actividad pericial. Sin embargo, desde una perspectiva técnico-científica y procesal, se trata de actividades y producciones distintas, con propósitos, momentos procesales y actores claramente diferenciados.

El peritaje de reconstrucción criminalística no es –ni debe confundirse con– la *inspección ocular*, que constituye una de las primeras actuaciones policiales-judiciales. Los primeros respondientes (policía y/o bomberos) concurren al lugar donde presuntamente ocurre u ocurrió un incidente delictivo o criminal con el fin de evitar su escalada violenta o contaminación, iniciando el aseguramiento del lugar del hecho, la asistencia a las víctimas, la aprehensión de sospechosos y la preservación inicial de los indicios observados *prima facie*.

Mantienen dicha preservación mediante el registro celoso de ingresos y egresos a las líneas y niveles de seguridad hasta el arribo del personal de la agencia pericial estatal (policía científica/judicial), que aplica la inspección ocular para la detección, fijación, relevamiento, preservación y remisión al laboratorio de los indicios. Considerando que no solo interviene la visión y que posteriormente actuarán especialistas de distintas áreas forenses, el término más apropiado es *gestión del lugar del hecho* (Graff, 2016).

Tampoco debe equipararse la reconstrucción criminalística con la *reconstrucción de los hechos*. Este último es un acto procesal, generalmente desarrollado en etapa preliminar o en el debate oral, en el cual el juez convoca a las partes, peritos y testigos al lugar del hecho para recrear y teatralizar los eventos según han sido declarados, a fin de efectuar una constatación o verificación directa: se trata de una diligencia del órgano jurisdiccional, no de un peritaje. Ello se desprende de la simple lectura de la diligencia en mención en los distintos códigos procesales de Argentina, y su síntesis a nivel federal en el documento de la Res. Nº26/2021 *Ejes rectores en la reconstrucción de los hechos* (Ministerio de Seguridad, 2021).

Tampoco corresponde identificar la reconstrucción criminalística con las *recreaciones tridimensionales asistidas por computadora*, que –aunque pueden resultar herramientas útiles de visualización– constituyen productos derivados y con gran poder ilustrativo de las conclusiones del peritaje, nunca conforman el fin o medio del mismo: es sólo un mero complemento gráfico para facilitar y simplificar la descripción de la secuencia de eventos. La reconstrucción criminalística no es una simple representación gráfica, ni mucho menos animada –recurso desaconsejado en la literatura especializada (Bevel y Gardner, 2009; Chisum y Turvey, 2013)–, sino un proceso de razonamiento científico basado en evidencia física, que puede o no incluir soportes visuales complementarios.

Otros problemas emergen del uso acrítico del término anglosajón *crime scene reconstruction*. Por una parte, en el contexto argentino no toda muerte violenta es un crimen: el perito es convocado para justamente esclarecer si un incidente presenta evidencias manifiestas de un homicidio, accidente o suicidio para así facilitar el análisis jurídico de las responsabilidades penales y civiles que de allí surjan. Anticipar la calificación jurídica del hecho en la denominación del peritaje introduce un sesgo inaceptable desde el punto de vista científico y procesal, amén de ofrecer un intrusismo técnico y legal que vician de nulidad –relativa o absoluta– todo el procedimiento pericial. Por otra parte, el lugar del hecho no siempre es una *escena*: este vocablo evoca una representación de un hecho diferente al que es, lo que en criminología se conoce como *estrategias de escenificación*, por ejemplo, cuando se manipula deliberadamente la información, el lugar o los indicios para simular un suicidio cuando en realidad hubo un homicidio, con el fin de dificultar las investigaciones, desviar

sospechas, motivos de honor y status, y/o lograr impunidad (Pettler, 2016). Adoptar la traducción literal de la terminología anglosajona «*reconstrucción de la escena del crimen*», entonces, no solo implica una asunción normativa indebida, sino que, desde la riqueza lingüística del español distorsiona el rol del perito, cuya función no es *rearman* la escena, sino reconstruir la serie de eventos físicos previos e inmediatos que condujeron a la configuración final del lugar del hecho tal y como se lo abordó en las medidas preliminares de constatación, aseguramiento y preservación por los primeros respondientes.

Finalmente, las acepciones tomadas tradicionalmente como *secuencia fáctica y mecánica del hecho*, si bien tienen mayor relación con la actividad pericial en análisis y cercanía con la física como ciencia fundamental de la criminalística, omite el amplio aporte teórico y práctico operacional que han ofrecido los anglosajones, no habiendo ni parecido en la bibliografía hispanoamericana. Si bien compartimos con Ramírez Aldaraca (2017) que el acto de reconstrucción es imposible, una manera de honrar el aporte de los académicos anglosajones sería la de mantener el término puesto que la meta es justamente esa: reconstruir algo que sucedió a partir de trazas, vestigios –indicios– de ese algo, aún con las limitaciones filosóficas, científicas y reales que implica que nunca pueda reconstruirse completamente. Asimismo, esta revisión terminológica también podría chocar con las acepciones mismas de *criminalística* y *criminología* (tratado y estudio del *crimen*), no valiendo la pena más que su reconceptualización más allá de su etimología en los mismos aspectos que se ha discutido por *psicología* (estudio del *alma*).

Por consiguiente, si concordamos estar inmersos en una actividad propia de las ciencias forenses, analizando e interpretando sólo a los indicios que ocupan un lugar en el espacio-tiempo –*materiales*–, no puede ignorarse el hecho de que estamos efectuando un análisis criminalístico. De allí que la traducción en español no puede ser literal palabra por palabra, sino conceptual en respeto a la epistemología, lo forense y a la ASCR misma: la *crime scene reconstruction* no puede ser otra *reconstrucción criminalística*.

Para sintetizar la discusión terminológica anterior, se conforma la siguiente tabla con las conceptualizaciones de cada actividad afín:

Síntesis de términos similares				
Actividad	<i>Inspección ocular del lugar del hecho</i>	<i>Reconstrucción de la escena del crimen</i>	<i>Reconstrucción virtual</i>	<i>Reconstrucción de los hechos</i>
Concepto	Inspección del lugar del hecho para fijarlo, detectar indicios presentes, y remitirlos adecuadamente al laboratorio respectivo	Peritaje criminalístico que analiza los indicios y evidencias materiales en su interrelación contextual para establecer qué y cómo sucedió un incidente	Representación visual complementaria del lugar del hecho y de las teorías del caso, basado en todo el cuerpo probatorio (peritajes + testimonios)	Diligencia procesal de teatralización de las teorías del caso expuestas por las partes

Figura principal	Agencia pericial estatal	Perito/a en criminalística designado	Animador gráfico	Juez
Adecuación terminológica	Gestión del lugar del hecho	Reconstrucción criminalística	Simulación virtual	Representación judicial de los hechos

En las respuestas observadas en las encuestas de forma alternada se confunden estos términos, tanto entre operadores judiciales como peritos. Por estas razones, en este trabajo se opta y sugiere el término *reconstrucción criminalística*, que:

- remite a la criminalística como disciplina científica encargada del análisis de indicios materiales;
- evita anticipar la naturaleza jurídica del hecho;
- enfatisa que el objeto de análisis es la dinámica de los eventos que culminaron en el lugar del hecho, no en su recreación espacial;
- diferencia su fundamento en los indicios producto de los eventos en secuencia, independientemente de un complemento visual mediante representaciones virtuales;
- y se alinea con la formación académica y las incumbencias profesionales en Argentina, especialmente del/de la profesional con grado en Criminalística.

Con esta delimitación conceptual, el presente capítulo desarrolla los cimientos teóricos, históricos y metodológicos que permiten entender la reconstrucción criminalística como una pericia autónoma, rigurosa y funcional al sistema penal acusatorio, capaz de articular evidencias heterogéneas en una narrativa fáctica verificable, libre de sesgos y transparente para su control judicial.

3.2. ANTECEDENTES DE LA DISCIPLINA

La reconstrucción criminalística se erige como una de las actividades periciales que engloba prácticamente a la criminalística entera puesto que cuando se pretende contestar qué sucedió y cómo, necesariamente se contesta cuándo, dónde y en algunas ocasiones el quién: estas son –cas¹⁵– todas las preguntas de la investigación penal de un incidente de muerte violenta. No sorprende entonces, que su desarrollo evolutivo-histórico esté estrechamente relacionado con el propio de la investigación criminal, de la ciencia forense en general y de la criminalística en particular; también de ellos se desprende, que no haya precursores directos de la disciplina reconstructiva de manera específica, sino que todos los académicos y practicantes forenses –abogados, detectives y peritos– tradicionales, han aportado su cosmovisión de alguna u otra manera generalizada, dándose los avances más significativos recién a inicios del año 2000.

¹⁵ Recordemos, el *por qué*, cuya respuesta es el motivo, está dado por el indicio inmaterial o socio-conducto-cultural, cuyos análisis e interpretaciones corresponden a la lente criminológica de las ciencias forenses: desde la criminalística, es imposible responder el *por qué* de la conducta humana manera objetiva (Bevel y Gardner, 2009; Petler, 2016; Miguez Murillas, 2016; Barbaro y Mishra 2022).

En efecto, la reconstrucción criminalística a diferencia de otras ciencias afines –como la balística, papiloscopía, documentología, genética– no se limita al análisis de un tipo particular de indicio sino que aspira a articular todos los indicios materiales disponibles en una narrativa coherente, científicamente fundamentada y objetivamente verificable del hecho investigado. Por este carácter holístico, la disciplina no nació de un único autor ni de una corriente o escuela teórica específica. Por el contrario, su desarrollo histórico es el resultado de la convergencia de múltiples aportes, algunos provenientes de figuras que abordaron el fenómeno criminal-delictivo de forma sistémica, y otros de investigadores cuyos estudios, aunque focalizados en principios o tipos de indicios específicos, se han visto aprovechados en los fundamentos reconstructivos; en consecuencia, son particularmente escasos los autores y académicos que pueden considerarse precursores directos de la reconstrucción criminalística como disciplina autónoma, siendo múltiples los que han aportado de manera indirecta.

Destaca entre los indirectos, el Dr. Hans Gross (1847-1915), jurista austriaco conocido como el padre de la criminalística cuya obra de 1893 *Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik* (Manual para jueces instructores como sistema de la criminalística) ofrece un marco conceptual de más interesante a la reconstrucción criminalística. Amén de marcar un antes y un después en toda la historia de la investigación criminal, Gross fue el primero en sistematizar una metodología integral para la investigación de delitos, alejándose del enfoque meramente inductivo o basado en confesiones, y proponiendo en su lugar un análisis objetivo del lugar del hecho y de los vestigios materiales.

Gross concibió al investigador como un reconstructor de eventos, cuya labor consistía en articular los indicios disponibles en una secuencia lógica y causal. En su visión, el lugar del hecho no era un lugar pasivo, *un mero depósito de indicios* (Nuñez, 2016; y Prueger, 2018) sino un campo de interacciones físicas que, si se observaban con rigor, permitían inferir cómo se produjeron los hechos materia de investigación judicial. Este enfoque holístico anticipaba lo que hoy se entiende como reconstrucción criminalística: no una suma de análisis/peritajes aislados, sino una síntesis causal fundamentada en la evidencia física. *El todo es algo más que la suma de las partes*, como redescubren Nuñez (2016) y Prueger (2018)¹⁶.

Asimismo, Gross fue pionero en desconfiar de las declaraciones testimoniales como fuente primaria de conocimiento en la investigación: la subjetividad humana –incluyendo la del propio investigador– podía distorsionar la verdad, y por ello insistía en que las conclusiones debían basarse exclusivamente en elementos materiales verificables.

¹⁶ Aunque se lo atribuyen a Pitágoras evocando su teorema, lo cierto es que la frase le pertenece a Aristóteles en su *Metafísica*.

Desde Estados Unidos, el *mago de Berkeley*, Edward Oscar Heinrich (1881-1953), fue un químico que comprendió las limitaciones de su especialidad ante la encomienda de trabajos de reconstrucciones forenses comprendiendo la necesidad del conocimiento general que debería tener un científico forense para esta actividad. Al describir este trabajo, introduce la metáfora del rompecabezas por el cual los efectos que uno tiene (indicios) deben ser relacionados con sus causas mediante un razonamiento de comprobación científica que ofrezca una cadena de circunstancias entre causa-efecto al rastrear las relaciones intrínsecas entre cada uno de estos eslabones. Asimismo, introduce que antes de comprender los propósitos y motivos del acto criminal (el por qué), primero debe establecerse la progresión de los eventos secuenciados (citado en Gardner y Bevel, 2009, y en Chisum y Turve, 2013).

También por estos años, y de manera independiente, el detective privado estadounidense Luke May (1892-1965) y el químico forense Henry T. F. Rhodes (1892-1969), ambos en 1933, respectivamente resaltaban que el investigador debe desarrollar hipótesis de eventos, correlacionarlos para hacer un todo de las unidades separadas que se aprecian en forma disociadas, siendo el fin del análisis de la escena del crimen, el determinar de manera específica cómo fue cometido el crimen investigado y en qué orden específicos se sucedieron los hechos del caso (citado en Gardner y Bevel, 2009).

Veinte años después, en la década del 50, Paul Leland Kirk (1902-1970) químico y bioquímico estadounidense retomó y profundizó estas ideas, afirmando en su obra de 1953 *Crime Investigation* que «*la evidencia física no miente*», y que si se aplicaban principios científicos rigurosos y mediante un proceso basado en leyes de la física, la química y la lógica, establecer qué y cómo había sucedido un hecho no una especulación narrativa. Como fundamento de la criminalística y de la reconstrucción criminalística, resalta el principio de intercambio de Locard a un nivel que sus propios escritos son confundidos con el del maestro francés. Concordando tanto con Locard como con Gross, eleva el valor del indicio material, disminuye la confiabilidad de los testigos, pero al contrario de ambos, entiende de las limitaciones y potencial abuso de las técnicas criminalísticas: si bien el indicio no miente, el error puede presentarse en la interpretación del indicio (citado en Gardner y Bevel, 2009, y en Chisum y Turvey, 2013).

Luego, en 1965, el detective y educador policial estadounidense Charles O'Hara¹⁷, concuerda con los anteriores respecto a que establecer las circunstancias de cómo ocurrió un crimen, es el objetivo principal de la investigación criminal, y ponía énfasis en la

¹⁷ Veterano de la policía de Chicago, no se han encontrado muchos registros biográficos.

reconstrucción de los hechos mediante el examen científico de los indicios físicos (citado en Gardner y Bevel, 2009).

En el ámbito hispanohablante, y particularmente en Argentina, la evolución de las ciencias forenses tomó rumbos propios. Enfocándonos en la criminalística, marcada por los ya mencionados Juan Vucetich en identificación dactiloscópica y Nerio Rojas en medicina legal, se privilegió durante décadas un enfoque técnico-especializado, centrado en el análisis aislado de rastros o lesiones. Desde México se difunde con más énfasis el término «*mecánica de los hechos*» desprendido de las obras de Moreno González (1977) y Montiel Sosa (1984), especialmente en las descripciones de los principios de la criminalística (reconstrucción de fenómenos o hechos); y comenzó a utilizarse en la práctica judicial latinoamericana como una forma de aludir a la dinámica delictiva, pero sin consolidar una metodología unificada ni una formación académica específica. Como se señaló anteriormente respecto a las encuestas de este trabajo, incluso hoy persiste una confusión conceptual entre dichos términos¹⁸. En efecto, y a diferencia de la academia anglosajona, que ha producido manuales y protocolos –aunque no siempre claros en sus pasos operativos–, en español existe una notable escasez de bibliografía que aborde la reconstrucción criminalística como una disciplina con fundamentos propios, metodología estructurada y límites bien definidos.

Finalmente, en 1983 los estadounidenses Peter DeForest (1932-2014), Robert Gaensslen, y Henry C. Lee (1938), así como en 2000, Kenneth Inman y Norah Rudin, desarrollan un poco más en profundidad la actividad del reconstruccionista, formulando algunos principios, manteniendo el enfoque sobre el análisis en los indicios materiales, y en las fases finales de una investigación criminal, siendo el producto final un informe pericial con las conclusiones vertidas en un estilo histórico-narrativo basado en evidencia material, que se diferencia totalmente de cualquier formato de recreación de los hechos. No obstante, ante la lente actual de los estudios de psicología cognitiva, resulta un retroceso la consideración y análisis de los testimonios así sea en una pretensión de contraste/sustento con la evidencia física: profundizaremos un poco más en ello posteriormente.

Con la globalización del conocimiento forense a finales del siglo XX y principios del XXI, se intensificó el contacto con la academia estadounidense, la cual desarrolló de forma más explícita la figura del *reconstruccionista de la escena del crimen*. En este contexto, autores

¹⁸ Al momento de producción de este trabajo, se accedió a un trabajo muy reciente de Pascual Cruz, C. A. y Hernández Morales, J. C. (2025), en el cual presentan una aproximación preliminar a la *mecánica de los hechos*. Si bien constituye un esfuerzo contemporáneo meritorio, evidencia la actual confusión del concepto con fases procesales, con valoraciones jurídicas y con descripciones generales del lugar del hecho; además, integra sin distinción principios criminalísticos, criterios probatorios y funciones del Ministerio Público. La necesidad de delimitación conceptual y metodológica de la disciplina es manifiesta.

como W. Jerry Chisum, Tom Bevel, Ross M. Gardner, Tom Bevel y Marilyn Graff aportaron marcos conceptuales y operativos que dieron forma a la disciplina en su versión contemporánea. Estos especialistas promovieron incluso la creación de la Asociación Internacional de Reconstruccionistas de la Escena del Crimen (*Association of Crime Scene Reconstruction*, ASCR), que define la reconstrucción como «*el uso del método científico, la evidencia física, el razonamiento deductivo, y sus interrelaciones para obtener conocimiento explícito respecto a la serie de eventos que rodean la comisión de un crimen*» (ASCR, s.f.). Brent Turvey la conoce como un paso previo y necesario para la aplicación de técnicas de perfilación criminal (Turvey, 2008; Gardner y Bevel, 2009; Chisum y Turvey, 2013).

Particularmente, Gardner y Bevel propusieron una metodología centrada en el *análisis de eventos*, inspirada en técnicas empleadas en la investigación de accidentes aéreos (Gardner, 2016). Su enfoque consiste en identificar acciones específicas (por ejemplo, el sujeto disparó, la víctima cayó, se produjo una salpicadura de sangre) y, a partir de ellas, reconstruir la secuencia lógica y física de los hechos. Aunque este modelo representa un avance cualitativo en la sistematización del razonamiento criminalístico-reconstructivo, no ofrece una secuencia de pasos estructurados, replicables ni verificables que guíe al perito en cada etapa del análisis. Si bien estructura una serie de etapas similares a la propuesta de O'Hara, no ofrecen un protocolo operativo claro que permita su control en sede judicial o su aplicación uniforme por distintos expertos: el formular constantemente preguntas sobre todos y cada uno de los indicios materiales detectados y relevados en un lugar del hecho si bien es fundamental, no se especifica un orden secuencial de análisis.

Esta limitación ha sido señalada incluso por la propia comunidad forense internacional. Los informes del *National Research Council (Strengthening Forensic Science in the United States*, NAS, 2009) y del *President's Council of Advisors on Science and Technology (PCAST, 2016)* subrayan que muchas disciplinas forenses –incluida la reconstrucción– adolecen de falta de estandarización metodológica, ausencia de estudios de reproducibilidad y escasa transparencia en los procesos de inferencia. En este marco, la reconstrucción criminalística, pese a su potencial probatorio, sigue siendo percibida como una actividad de alto riesgo de subjetividad si no se enmarca en un diseño metodológico riguroso.

Para finalizar, es extremadamente probable que han quedado sin mencionar otros tantos profesionales y académicos, incluso algunos serán luego mencionados al desarrollar los fundamentos de la disciplina que dará lugar a la construcción del diseño metodológico que se propone en el presente.

3.3. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

La reconstrucción criminalística, como hemos adelantado, no constituye una interpretación intuitiva ni un ejercicio retórico, sino una actividad científica rigurosa cuyo fundamento epistemológico se inscribe en la criminalística como *ciencia fáctica aplicada*, según la obra de Bunge (2004). A diferencia de las ciencias formales, como la lógica o la matemática, las ciencias fácticas se ocupan de fenómenos reales y formulan hipótesis contrastables mediante observación o experimentación. En este marco, la reconstrucción criminalística no produce una verdad fáctica, sino que elabora una explicación técnicamente fundada, sustentada en la evidencia disponible. Su principal limitación radica en la imposibilidad de reproducir los acontecimientos investigados bajo las mismas condiciones espacio-temporales y con los mismos participantes, lo cual coincide con la crítica de Ramírez Aldaraca (2017) respecto de la denominación reconstrucción¹⁹; no obstante ello, sí se construye una tesis que describe y explica cómo sucedió un fenómeno pasado e irrepetible.

En los últimos años, diversos autores han cuestionado si las ciencias forenses –incluida la reconstrucción criminalística– se ajustan al paradigma galileano o si, por el contrario, se alinean mejor con el paradigma de las ciencias históricas, como la paleontología o la arqueología (Crispino y Otros, 2021; Roux y Otros, 2022). Esta discusión se relaciona con la analogía del rompecabezas, propuesta inicialmente por Heinrich y retomada por Gardner y Bevel (2009) como el *dilema del arqueólogo*, así como con la aplicabilidad de los principios de Nicolás Steno a la labor reconstructiva.

Desde el punto de vista técnico, la reconstrucción criminalística implica la elaboración de un *metaanálisis* de todos los indicios y evidencias materiales. En primer lugar, los indicios se analizan en forma aislada para verificar su pertinencia, su vinculación con el evento investigado y su validez técnica y legal. En segundo lugar, se examinan sus interrelaciones entre sí, con el lugar del hecho y con los participantes, mediante un razonamiento lógico y una metodología científica estructurada (Gardner y Bevel, 2009; Gardner, 2016; Míguez Murillas, 2016; Prueger, 2018; Barbaro y Mishra, 2022).

Tal como señalaron DeForest y Otros (1983) e Inman y Rudin (2000), este metaanálisis solo puede realizarse una vez obtenida la totalidad de la información indiciaria disponible. Dicha información no se limita a los elementos relevados en el lugar del hecho, sino que incluye los datos producidos mediante los correspondientes ensayos y análisis periciales, que conforman el cuerpo de elementos materiales de prueba en el expediente judicial. Ello no excluye verificaciones adicionales en laboratorio o en campo cuando resulten necesarias. El carácter

¹⁹ El autor prefiere reconceptualizarlo como *representación de hechos acaecidos*.-

predominantemente documental de esta etapa explica que Ramírez Aldaraca (2017) describa la pericia de mecánica de hechos como una tarea que requiere de una metodología analítica documental, y que Gardner y Bevel (2009) la definan como una metodología *indirecta* y *forma²⁰* reconstrucción.

Los documentos analizados deben referirse exclusivamente a indicios y evidencias materiales, esto es a los conocidos *testigos mudos*: elementos que han sido producidos o modificados en su forma, estado o posición por el incidente bajo investigación. De ellos se extrae información relativa a sus propiedades, su ubicación espacio-temporal en el lugar del hecho y su relación con los demás elementos materiales y con los participantes del mismo.

La reconstrucción criminalística, al igual que otras disciplinas criminalísticas, se sustenta en siete principios tradicionales que se derivan lógicamente del *principio de intercambio* atribuido a Locard (Chisum & Turvey, 2011), según el cual todo contacto implica transferencia recíproca de materia. A este se suma el *principio de correspondencia de características*, atribuido a Ceccaldi (1971), que establece que el contacto entre dos elementos produce marcas o efectos acordes con la intensidad y naturaleza de la interacción. La integración de ambos principios fundamenta el *principio de reconstrucción*, que sostiene que el análisis cualitativo y cuantitativo de los indicios materiales permite inferir mecanismos de acción y omisión, posiciones relativas, trayectorias, causalidades y efectos. Este principio se conforma, además, por los *principios de superposición horizontal y de continuidad lateral*, derivados de los estudios de Steno y aplicados a la reconstrucción criminalística por Gardner (2016) y por la *Declaración de Sídney* (Roux y Otros, 2022). Véase **Figura 8** de la siguiente página.

Reconstruir un incidente desde la criminalística consiste en establecer la secuencia de eventos más probable, organizada cronológicamente según su ocurrencia dentro del universo temporal próximo al hecho. Este proceso se basa en una inferencia causal inversa²¹: a partir de los efectos observados en los indicios materiales se infieren las causas que los produjeron. La tarea requiere integrar aportes multidisciplinarios acordes con la naturaleza de los indicios, especialmente en hechos complejos y dinámicos como aquellos que involucran muertes violentas. Debido a la multiplicidad de factores y a la irrepitibilidad del evento, rara vez es posible reconstruir la totalidad de la secuencia; lo habitual es establecer ciertos eventos o

²⁰ La reconstrucción directa e informal se efectúa en forma simultánea durante la gestión técnica del lugar del hecho, sirviendo para sopesar estrategias de búsqueda, profundización y abordaje de espacios en vistas a corroborar hipótesis de ocurrencia según los datos recabados por los investigadores. Ello debe hacerse bajo ciertos criterios para garantizar la máxima objetividad posible (Gardner y Bevel, 2009; Gardner, 2016; Graff, 2016; Barbaro y Mishra, 2022).

²¹ A este *razonamiento hacia atrás* que mencionaba Sherlock Holmes (Conan Doyle, 1887).

segmentos del hecho (Gardner y Bevel, 2009; Míguez Murillas, 2016, Prueger, 2018; Barbaro y Mishra, 2022).

Gardner y Bevel (2009) enfatizan que el objetivo de la reconstrucción no es demostrar una

Figura 8 – Principios de la reconstrucción criminalística. Elaboración propia.

teoría completa del hecho, sino descartar las hipótesis incompatibles con la evidencia material, en consonancia con la falsación popperiana y los criterios Daubert según el paradigma galileano de la ciencia. La principal limitación metodológica reside en la imposibilidad de contrastar empíricamente la secuencia final con la realidad, ya que ello requeriría replicar el evento investigado bajo las mismas condiciones espacio-temporales y con los mismos participantes, lo cual resulta imposible, incluso mediante simulaciones computacionales.

No obstante, sí es verificable la validez y fiabilidad técnica de los análisis efectuados sobre cada indicio: sus fundamentos, metodologías y resultados. Si se concibe la reconstrucción como una cadena cuyos eslabones son los eventos inferidos, cada uno sustentado en evidencias físicas, la fortaleza del producto final depende de la solidez técnica de cada eslabón (Barbaro y Mishra, 2022). Y son en estos puntos, estos eslabones, los que pueden y deben ser verificados: la fiabilidad y grado de certeza de la reconstrucción criminalística no puede ser verificable más que en cada uno de los eventos reconstruidos.

Del mismo modo, la secuencia reconstruida no puede contrastarse directamente con declaraciones testimoniales de participantes activos o pasivos. Dado el componente subjetivo de los testimonios y su potencial sesgo, estos no constituyen insumos válidos para la reconstrucción criminalística. En todo caso, puede evaluarse si la reconstrucción obtenida resulta compatible con alguna declaración, adoptando estrictos recaudos metodológicos para garantizar al máximo posible la objetividad e imparcialidad pericial²². La presencia de elementos socio-culturales y conductuales en el expediente no los convierte en evidencias materiales; su análisis corresponde a la criminología aplicada, y únicamente con posterioridad a la reconstrucción criminalística (DiSanto, 2006; Turvey, 2008; Gardner y Bevel, 2009; Chisum y Turvey, 2013; Pettler, 2016). La criminalística, en tanto ciencia fáctica aplicada de carácter naturalista, no interpreta dichos elementos, aunque sí debe conocerlos para garantizar su preservación en los inicios de la gestión del lugar del hecho, así como posteriormente para sugerir al investigador la convocación de profesionales con incumbencias en criminología forense.

Finalmente, el razonamiento reconstructivo exige un análisis causal riguroso que distinga correlación y causalidad, y que evite inferencias basadas en coincidencias o narrativas plausibles. Como advierten Chisum y Turvey (2013), una reconstrucción válida debe responder no solo a qué ocurrió, sino a cómo fue físicamente posible que ocurriera, respetando leyes de la física, la química, la biomecánica y la medicina legal. La coherencia narrativa constituye una condición necesaria, pero no suficiente: una secuencia puede ser verosímil, pero si contradice un principio físico –por ejemplo, una trayectoria balística imposible o un patrón hemático incompatible con la gravedad– debe ser descartada.

3.4. PERFIL PROFESIONAL DEL PERITO

La reconstrucción criminalística, por su naturaleza integral, su exigencia metodológica y su impacto directo en la administración de justicia por requerirse casi exclusivamente en casos

²² Por ejemplo, que se formule si los hechos son compatibles con lo que atestiguó el sujeto A, B ó C, siendo los tres de identidades cubiertas, y al menos uno de ellos, completamente ficticio pero verosímil. Veremos un poco más de ello más adelante.

penales, requiere un perfil profesional acorde a tamaño tarea. No basta con poseer conocimientos técnicos en una disciplina forense específica; se necesita una formación que combine capacidad científica, rigor lógico, conocimiento interdisciplinario y competencia legal, tal como lo han señalado históricamente los pioneros de la criminalística moderna.

Recordemos, en efecto, cómo Gross y Kirk destacaba que el análisis del lugar del hecho no puede delegarse en personal no capacitado, pues la interpretación de indicios exige comprensión de principios físicos, químicos y biológicos. Del mismo modo, Heinrich, insistía en que el investigador científico debía poseer una visión holística del hecho, capaz de integrar evidencias dispares en una narrativa causal coherente. Esta postura fue reforzada por O'Hara, quien subrayaba que la reconstrucción no es una mera colección de dictámenes parciales, sino un ejercicio de síntesis que solo puede realizar quien comprende tanto los límites como las potencialidades de cada técnica forense.

En la actualidad, esta exigencia de integralidad se ha traducido en criterios profesionales explícitos. Chisum y Turvey (2013) establecen que el perito en reconstrucción debe poseer una formación académica en ciencias forenses, con dominio de metodologías interpretativas, principios de lógica inductiva y deductiva, y conocimientos en física, química, anatomía y dinámica de eventos. Además, debe demostrar capacidad para distinguir entre datos observables y especulaciones infundadas, evitando sesgos cognitivos y narrativas sugestivas. De esta manera, se desprende que la reconstrucción criminalística no es una mera opinión, sino una conclusión basada en la aplicación sistemática del método científico a la interpretación contextual de la evidencia física (Gardner y Bevel, 2009; Chisum y Turvey, 2011).

Se ha criticado mucho las amplias incumbencias profesionales de quienes acreditan la licenciatura en criminalística, no siendo pocos los abogados e incluso peritos, quienes incluso los han denostado como *todólogos*. En los peritos, esto ocurre especialmente cuando comparten incumbencias en disciplinas en común (por ejemplo, con peritos balísticos, papiloscopos y documentólogos). No obstante, la amplia currícula de los planes de estudio de las licenciaturas en criminalística en Argentina, no pretenden la formación de un perito todoterreno, ni mucho menos limitado a la actuación y gestión del lugar del hecho: el conocer cada disciplina forense, en cuanto sus fundamentos, técnicas y metodologías, así como el conocimiento de sus bondades y limitaciones actuales y en estudio futuro, tienen el principal y único fin el de poder contextualizar sus aportes con el de las otras disciplinas, interrelacionando los indicios presentes –detectados, relevados y analizados– en y de un caso puntual (Miguez Murillas, 2016; Roux y Otros, 2022; Roux y Weyerman, 2022).

Se descarta al licenciado en criminología justamente porque la propia titulación se vincula con otra ciencia, si bien afin y relacionada, que se enfoca en el análisis e interpretación de otro tipo de objeto de estudio, diferente al criminalístico. Por otro lado, el estudio e interpretación de las conductas adoptadas debe ser posterior a establecer qué conducta se adoptó, cuándo, dónde y en qué orden: esto último es lo que busca determinar la reconstrucción criminalística mediante la interpretación de los indicios materiales en contexto.

Tampoco a las relativamente nuevas ofertas académicas referidas al grado en investigación criminal. Como hemos indicado en Argentina, existen dos tipos de justicia penal (criminal y correccional), por lo cual la titulación si bien obedece al concepto de investigación penal (capaz muy contagiado del término anglosajón *criminal investigation*) deja lingüísticamente limitado a este campo de la justicia criminal; y en todo caso, sería una formación académica totalmente adecuada para quien se encarga de la investigación (fiscales; nuevamente, en argentina, la figura de investigador policial o detective no existe, no obstante pueda ser de utilidad para profesionales policiales de brigadas de investigaciones).

Finalmente, al conceptualizar a la reconstrucción criminalística como una disciplina independiente, necesariamente debemos aceptar que no requiere de una participación interdisciplinaria de profesionales especializados acorde a cada caso. En efecto, ello sólo trae confusión metodológica a raíz de la *sobreespecialidad* de cada profesional convocado, con valoraciones exageradas de ciertas evidencias en detrimento de otras, cuando lo principal no es una u otra, sino cómo se relacionan entre sí: muchos que verán árboles con todos y cada uno de sus detalles, pero ninguno que vea el bosque. Esto no contradice las mesas de trabajo en investigaciones en curso, al contrario, ellas son indispensables para el buen devenir del caso especialmente en aquéllos de cierta complejidad operativa/mediática/técnica, logrando articular las agencias, recursos disponibles, personal, insumos y con ello maximizar la explotación de la información potencial de cada indicio recolectado; mas la reconstrucción criminalística que deba hacerse al final, ya habiendo recabado todas las evidencias a raíz de estas reuniones multidisciplinarias, debe ser efectuada por un profesional, siendo ideal incluso, uno independiente que no haya conformado dichas reuniones para no contar con información contextual que pueda sesgar sus conclusiones.

La interpretación de los indicios materiales en contexto únicamente puede lograrlo aquél que conoce cada disciplina de las ciencias forenses, sabe interpretar sus dictámenes periciales respectivos, está debidamente formado en los aspectos legales del peritaje, conoce y cuenta con experiencia en la gestión del lugar del hecho, y puede producir su propio dictamen pericial para eventualmente volcarlo y someterlo al contradictorio de un debate oral y público ante un jurado técnico y/o popular para su valoración judicial.

En Argentina, este no puede ser otro que quien acredite una formación de grado en Criminalística. En efecto, las diferentes casas de estudio de Argentina, la licenciatura en criminalística constituye la formación académica de grado que es consistente perfectamente con la figura del generalista forense: en su currícula se cursa múltiples disciplinas en forma cuatrimestral y/o anual en profundidad suficiente para dotarle de incumbencias en algunas de ellas (por ejemplo, lo habilitan a efectuar ciertos peritajes en balística, documentología, siniestralidad vial, papiloscopía, etc.). Si bien en casi ningún perfil profesional se asienta la tarea específica de reconstrucción criminalística, se desprende fácilmente que a ello se encuentra especialmente formado cuando se observan los planes de estudio.

Esto incluso se observa con amplio consenso profesional. Según se observó en el análisis de las encuestas, el 72,5 % considera que la reconstrucción criminalística es una actividad exclusiva del Licenciado en Criminalística, en tanto único profesional formado con una mirada integradora, científica y éticamente regulada. Este porcentaje refleja no solo un posicionamiento gremial, sino una valoración técnica: la reconstrucción no puede reducirse a la aplicación de técnicas aisladas (como balística o análisis de manchas), sino que exige una capacidad de síntesis que solo se adquiere mediante una formación estructurada en criminalística.

Es crucial destacar que, si bien profesionales de otras disciplinas (médicos forenses, ingenieros, químicos) pueden aportar análisis específicos, solo el licenciado en criminalística posee la formación curricular diseñada para integrar esos aportes en una reconstrucción coherente. Como señalaba Kirk, el riesgo de fragmentar la investigación entre especialistas sin un coordinador con visión global es la pérdida de contexto, lo que puede derivar en conclusiones contradictorias o sesgadas. No se disminuye el valor que los peritos especialistas en un caso concreto pueden aportar, todo lo contrario; mas, el aporte significativo de cada evidencia producido es adquirido al analizarlo en contexto (Chisum y Turvey, 2011; Miguez Murillas, 2016; Prueger, 2018; Roux y Otros, 2022).

3.5. ABORDAJE METODOLÓGICO PROPUESTO

Resulta imperioso entonces, tanto desde lo observado en la casuística y praxis pericial profesional del autor como de los resultados que se desprenden de las encuestas, que se estandarice un marco procedimental común y uniforme para la reconstrucción criminalística. Tanto a los fines de ordenar el complejo trabajo analítico para el perito, como para hacer transparente el peritaje en sí y de esta manera pueda ser supervisado por un perito de control, y valorado judicialmente por el órgano juzgador.

Se pretende entonces una estructura extrapolable a cualquier caso de muerte violenta en la cual el investigador requiera establecer qué y cómo sucedió el incidente, que sirva también a fines de estudios de criminología aplicada. Como todo problema científico, el abordaje debe ir partiendo de referencias fijas y generales para ir profundizando en los datos puntuales y específicos del caso en sí, lo cual en ciencias forenses y en la inspección técnica del lugar del hecho se suele sintetizar en un abordaje que parte desde lo general a lo particular.

Teniendo el legajo de investigación o expediente judicial con todas las tareas de campo y peritajes efectuados, se proponen los siguientes ocho pasos secuenciales que se aplican en dicho orden, desarrollándose durante el armado del dictamen en simultáneo: se pretende que los razonamientos partan desde el enlistado de los elementos a analizar, su comprobación de validez técnica-lega, la extracción de la información o datos de importancia criminalística, y la interpretación aislada primero y contextualizada después.

Vale aclarar que el metaanálisis que subyace a toda reconstrucción criminalística no se realiza antes de redactar el informe, ni después de concluir el razonamiento, sino en simultáneo con la escritura misma del dictamen pericial. Esto no responde a una mera cuestión de estilo, sino a una exigencia epistemológica y procesal: la transparencia del método es condición de validez científica.

Al escribir, el reconstruccionista no describirá *lo que ya sabe*, sino que construye su razonamiento en tiempo real, confrontando cada evidencia con las demás, evaluando su pertinencia, su validez técnica y su coherencia lógica. Cada párrafo del dictamen es, en esencia, un *paso del cálculo*: una inferencia controlada, fundada en datos empíricos, y articulada con el paso anterior. Por ello, la escritura del dictamen no es una etapa posterior al análisis, sino su forma más rigurosa de ejecución: al igual que un matemático que demuestra un teorema, el perito en reconstrucción criminalística piensa y analiza primero describiendo cada documento, luego extrayendo los datos de relevancia criminalística, analizándolos en su valor aislado y en contexto con la evidencia anterior, para sintetizar lo que dicho documento aporta al esclarecimiento del hecho, demostrando en forma lógica y en lo posible empírica el razonamiento y lo sintetizado. Es en esa intersección –entre pensamiento, análisis metódico, redacción e ilustración– donde reside la verdadera transparencia de todo el proceso y la objetividad de la prueba pericial en reconstrucción criminalística.

Metodología sistemática desarrollada

1) Análisis del Registro escrito (Actas de intervención, inspección): la importancia de estos informes radica en que establecen las condiciones iniciales del comienzo de la investigación del hecho una vez que se tiene en conocimiento que ha sucedido, y especialmente de las condiciones correspondientes al lugar. Al intentar reconstruir un hecho, obtener datos de cómo se encontraba el lugar, ubicado espacial y temporalmente es indispensable. Se asienta el número de foja en el expediente o legajo, el nombre completo de quien redacta el informe y su cargo, con especial mención a los tiempos, estado del espacio y cosas, así como presencia de quienes arribaron al lugar del hecho; facilita la síntesis de la información criminalística relevante, la conformación de una tabla con los indicios relevados, individualizados por su numeración, y descriptos en su naturaleza, ubicación específica en el lugar del hecho, su destino pericial, y el resultado potencial probable/esperable que pueda ofrecer (**Figura 9**).

TABLA 1 – INDICIOS RELEVADOS EN EL LUGAR DEL HECHO				
Sec. Nº	Naturaleza	Ubicación en el lugar del hecho	Destino pericial sugerido (*)	Resultado/inf. potencial probable
1	(01) Hisopado de mancha de sangre	Sobre pje. [REDACTED] (CNº3)	Identificación por ADN	De quien emanó esa sangre
2	(01) Hisopado de trazas de ADN	Sobre boca de botella plástica marrón 361 (CNº5)	-Id. por ADN -Id. por papiloscopia (rastros parciales papilares)	De quién tomó de esa botella
3	(01) Fragmento (no se indica de qué)	Sobre el suelo (CNº4)	Se desconoce	
4	(01) Celular Samsung SM-A505 blanco con pantalla astillada e impacto de PAF	A escasa distancia del cuerpo, sobre el pavimento (CNº1)	-Informática forense -Lingüística forense	Geolocalización, últimos movimientos, análisis de entradas/mensajes salientes/entrantes

Figura 9 – Tabla de indicios relevados. Elaboración propia.

2) Análisis del Registro gráfico (Croquis, relevamientos planimétricos, fotográficos, fílmicos y tridimensionales): complementan lo anteriormente descrito en forma gráfica, registrando además la situación relativa de los diferentes indicios observados en el lugar del hecho. La contextualización del hallazgo de las evidencias con el lugar del hecho se facilita tanto para el perito como para el requirente, mediante la conformación de infografías que conjugan los croquis/planos con las fotografías en detalle de cada indicio (**Figura 9**); posteriormente se profundizará la relación espacio-temporal entre los indicios.

Figura 10 – Ejemplos de infografías (planos/croquis + fotografías en detalle de los indicios en orientación correspondiente). Elaboración a partir de casuística propia.

3) Análisis de informes médicos-legales: el indicio principal y fundamental en toda investigación criminal de muerte violenta es el cadáver. Dicho informe, así como todo otro aquél que verse sobre indicios materiales, deberá guardar los aspectos técnicos y jurídicos para su admisibilidad y utilidad pericial.

En el caso particular de la autopsia, esta debe ser efectuada por médico con especialización en medicina legal, y en forma completa (que analice el cadáver de extremo a extremo, efectuando sus exámenes externo-cadáverico-traumatológico-interno, en todos sus tiempos/fases (cervical-torácico-abdominal-pelviano), y muestreos de todo indicio de interés (guanteletes epidérmicos, muestreos de ADN, entomológicos, toxicológicos, etc.), documentando correctamente cada hallazgo y luego valorándolos con auxilio de las tomas radiológicas, estudios histológicos, toxicológicos y anatomopatológicos y en contexto de la respectiva historia clínica), metódica (dichos estudios deberán ser en forma prolija y ordenada, siguiendo los protocolos aceptados) y debidamente ilustrada (mediante gráficos y esquemas del cuerpo en 2D con los hallazgos anatómicamente ubicados, situados y dirigidos, junto a anexo fotográfico con tomas generales, de acercamiento, relacionales y en detalle). Recordemos que los objetivos del mismo es establecer la noxa, elemento o condición patológica (*causa*) que desencadenan los sucesos fisiopatológicos que llevan a la muerte (*mecanismo*) e intervalo post-mortem (IPM); actualmente descartando el opinar respecto a la etiología (*forma*), cuanto no es tarea de ninguna persona en rol de perito (Echazu, 1973; Snyder, 1977; Raffo, 1980; Donkilak y Otros, 2005; Patitó, 2008; Raffo,

2009; Gardner y Bevel, 2009; Chisum y Turvey, 2011; Miguez Murillas, 2016; Prueger, 2018; Barbaro y Mishra, 2022). Luego de consignar la identidad del equipo autopsiante (médico, eviscerador, radiólogo, etc.), y del cadáver, se describen su estatura y peso, su estado cadavérico, para luego enlistar los hallazgos del examen interno y externo en forma escueta; con ello se completará en láminas ilustrativas a modo similar a las infografías anteriores, pero respecto a la Lesionología sobre el cuerpo (**Figura 10**).

Figura 11 – Ejemplos de láminas ilustrativas sintetizando hallazgos de lesionología externa e interna. Elaboración a partir de casuística propia.

4) Análisis de resultados periciales o evidencias materiales: se refiere a los indicios que fueran levantados y luego analizados por los respectivos laboratorios, obteniendo los respectivos resultados a cada uno de ellos. Este paso, entonces, consiste en un metaanálisis de los resultados obtenidos por colegas forenses especializados, buscando rescatar sus aspectos reconstructivos, continuando la búsqueda de la vinculación con los datos anteriores (informes médico-legales, registros escritos y gráficos de lugar del hecho), pero bajo una revisión crítica con perspectiva falsacionista en términos similares a lo que académicamente se denomina en la bibliografía anglosajona como *equivocal forensic analysis* (análisis forense equívoco: revisión de la evidencia de un caso que busca cuestionar y evaluar críticamente suposiciones y conclusiones previas): el fin es la revisión respecto a la validez técnica y legal de cada evidencia obtenida, puesto que estos son los

ladrillos o piezas del rompecabezas con las cuales se pretende construir los eventos que componen al incidente a reconstruir; mientras se cuente con más ladrillos, y estos válidos, más podrá reconstruirse y más fiabilidad tendrá esta reconstrucción criminalística, como se ha podido ver en la Figura 7 (Turvey, 2008; Gardner y Bevel, 2009; Chisum y Turvey, 2013; Barbaro y Mishra, 2022). En esta paso, el perito debe referenciar cada peritaje analizado, el perito que lo produce (indicando profesión y nombre completo, institución), los elementos que analizó y las conclusiones que obtuvo; debe señalarse si se observa o no una metodología válida aplicada o bien si existen elementos que vayan en detrimento de la conclusión científicamente arribada (evidencia manifiesta de sesgos, metodología antigua, conclusiones ilógicas, etc.); de esta manera, se van auditando las evidencias, analizando la fortaleza de cada eslabón, y sopesando en el metaanálisis qué tanto se va a sustentar la reconstrucción criminalística en cada evidencia en función de su robustez técnica y legal. De ya haber analizado una evidencia anterior, y poder relacionarla con la actual, se hará, graficando con láminas ilustrativas de ser necesario para mayor entendimiento del requirente (**Figura 12**).

Figura 12 – Vinculación de resultados periciales entre sí y con el relevamiento planimétrico. Elaboración a partir de casuística propia.

5) Análisis de indicios/evidencias reconstructivas: como se dijo anteriormente, la reconstrucción persigue la búsqueda de las causas del incidente en base a la relación de los indicios que se produjeron por este. De todos los indicios analizados y evidencias producidas, existen algunos que permiten armar una estructura tal del incidente que explican las secuencias posibles de los eventos así como de los partícipes del incidente, aportando muchísima información reconstructiva por sí misma (Gardner y Bevel, 2009;

Chisum y Turvey, 2013; Nuñez, 2016; Barbaro y Mishra, 2022), como ser: patrones de manchas de sangre, trayectorias balísticas, daños en las prendas de vestir, marcas de fuego, videofilmaciones, estudios biomecánicos, la deformación de la carrocería, etc. Nótese que los análisis enlistados, implican necesariamente un análisis de correlación entre otras evidencias; y por tanto, para poder obtener resultados válidos en forma técnica y legal, es necesario que las evidencias a correlacionar individualmente sean válidas técnica y legalmente. Esto explica una vez más, el análisis crítico que se efectúa anteriormente sobre los peritajes producidos, así como la necesidad de que sea el perito generalista quien se encargue de una reconstrucción criminalística (puesto que cuenta con las incumbencias para comprender el significado de cada evidencia y poder relacionarla en contexto) (Gardner y Bevel, 2009; Chisum y Turvey, 2013; Nuñez, 2016; Barbaro y Mishra, 2022). Se desprende entonces, además, que todos estos indicios son extremadamente importantes por su gran aporte reconstructivo per se, por lo cual deben ser correctamente detectados y registrados en el lugar del hecho y en el laboratorio respectivo para su posterior metaanálisis. Considerando el desenmascaramiento secuencial, y lo desarrollado a los registros filmicos, es ideal comenzar con el análisis del indicio/evidencia reconstructiva más abstracta y de menor vinculación indiciaria hacia la más resolutive y de mayor vinculación de indicios: *patrones de manchas de sangre–trayectorias balísticas, marcas de fuego–biomecánica aplicada–deformación de carrocería–daños en las ropas–registros filmicos*; comenzar por una videofilmación es sólo aconsejable cuando no existen mayores elementos de análisis (por ejemplo, si sólo se parte de un video, sin fotografías del lugar del hecho, sin adecuado relevamiento planimétrico, pocos peritajes producidos, etc.). En cada subtópico analizado, se desarrolla brevemente la técnica, y se analiza la evidencia reconstructiva conjugando las evidencias que se relacionan: peritajes genéticos con cada mancha de sangre analizada, la ubicación de esta en el plano y de la lesión en el cuerpo de la víctima; los peritajes balísticos de armas, proyectiles y vainas servidas, junto a la ubicación de los orificios e impactos en el lugar del hecho, y con las trayectorias intracorporales en la víctima, y con los patrones de manchas de sangre; etc.

6) Análisis de la posición indiciaria relativa: este paso manifiesta la conveniencia de las infografías conformadas anteriormente, puesto que permiten observar y examinar las ubicaciones, orientaciones, direcciones y movimiento de las evidencias al contar ahora con la información que individualmente ofrecen, mostrando cómo se relacionan espacialmente y en consecuencia, analizar cómo se relacionan temporalmente. En efecto, aquí el movimiento de los elementos participantes, de los efectos de su interacción, la concentración de la violencia ejercida, y enfoque o intensidad de la energía entregada

comienzan a ponerse de manifiesto al examinarse las vinculaciones e inter vinculaciones bajo el pensamiento crítico y la lógica. Tener a mano el apoyo gráfico de las infografías en esta etapa es conveniente, puesto que permite ordenar los segmentos de eventos del incidente que hemos podido establecer, especialmente en los pasos anteriores de análisis de indicios reconstructivos, y basándonos en ellos, comenzar a vincular las otras evidencias, analizando si existe o no coherencia fáctica para situarse antes, durante o después de uno u otro conjunto de estos segmentos de eventos. Se desprende que esta secuenciación será posible en proporción a la cantidad y calidad de evidencias disponibles (Ramírez Aldaraca, 2017) y la misma comienza a armar el plano temporal, aplicando los principios reconstructivos de continuidad lateral y de superposición horizontal (Garner y Bevel, 2009; Miguez Murillas, 2016; Barbaro y Mishra, 2022) así como los principios 2, 4 y 7 de la *Declaración de Sydney* (Roux y Otros, 2022). Véase la siguiente **Figura 13**.

Figura 13 – Análisis de la posición indiciaria relativa. Según cómo se ubican en el lugar del hecho los indicios se puede inferir los inicios y fin de la agresión, deduciendo los movimientos posibles y sustentados en el análisis previo de las evidencias verificadoras y reconstructivas. Elaboración a partir de casuística propia.

7) Consideraciones criminalísticas finales: en este punto de la estrategia metodológica se encarga de resumir aquéllos vacíos en la secuencia, es decir, aquéllos eventos que no pueden inferirse a partir de los indicios y evidencias materiales disponibles al momento del peritaje; así como de asentar sugerencias investigativas y periciales para justamente, esclarecerlos. También, vale llamar la atención sobre limitaciones de las ciencias y técnicas aplicadas, especificando qué eventos no cuentan con un sostén en evidencia física, y en qué grado podrían llegar a tenerlo. Algunos aspectos de la materialidad del hecho, como de la autoría, pueden llegar a ser asequibles a través de técnicas de

criminología aplicada (como autopsia psicológica, perfilación criminal, lingüística forense, etc.), por lo cual deben ser mencionados para conocimiento del requirente.

8) Resultado: vale recordar que los inicios de la investigación penal de un hecho particular – desde el abordaje o perspectiva investigativa de la criminalística a fines de su esclarecimiento– un hecho o incidente comienza con una amplitud grande de hipótesis o teorías que explican qué sucedió y cómo, hipótesis que se irán sometiendo a prueba y descartando mediante diferentes tamices (Miguez Murillas, 2016; Barbaro y Mishra, 2022), como puede observarse en la siguiente **Figura 14**:

Figura 14 – Tamices durante la investigación penal. *Elaboración propia.*

En los peritajes de reconstrucción criminalística, no obstante, ya suelen haberse saltado varios tamices, estando en la etapa metaanalítica, como hemos desarrollado (Gardner y Bevel, 2009; Miguez Murillas, 2016; Ramírez Aldaraca, 2017; Prueger, 2018; Barbaro y Mishra, 2022; Roux y Otros, 2022; Jayaprakash, 2023), consistiendo la tarea principal en ver cuál hipótesis prevalece. Cuando el perito generalista designado no ha estado a los inicios de este proceso, se facilita muchísimo en que no hay teorías o hipótesis que contrastar: sólo se limita al análisis crítico de la evidencia producida y al metaanálisis de estas con las evidencias reconstructivas. Asimismo, se evita la exposición a sesgos cognitivos (Dror, 2013; Kassim y Otros, 2013; Zapf y Dror, 2017). De esta manera, simplemente se va recorriendo el camino que indica las evidencias e indicios materiales, auditando en forma simultánea cada contradicción, a la vez que falseando las diferentes teorías que van surgiendo; no por ello, cayendo en eventos que no están soportados por evidencia, ni lógica ni sentido común alguno valorando los elementos anteriormente

descriptos, apreciados desde la documental ofrecida, obrante en legajo de investigación fiscal/expediente judicial, se puede ofrecer la tesis de reconstrucción criminalística más probable consistente en una descripción sintética y puntual de cada evento con referencia directa a la evidencia que lo sostiene, incluyendo tanto el peritaje específico como la interpretación e inferencia de ella en contexto con otros. De ser posible, vale acompañar esta síntesis narrativa del resultado metaanalítico con imágenes esquemáticas secuenciales a modo de *guión gráfico*; asimismo, el señalamiento y recordatorio de que dicha secuencia se basa en el aspecto material del incidente (metaanálisis criminalístico), que resta el análisis socio-culturo-conductual (criminología aplicada), que se basa como único sustento en los indicios y evidencias disponibles al momento de efectuar el peritaje (de agregarse otros, el peritaje debe comenzarse de cero, puesto que las relaciones no son simples sumas algebraicas, sino que implican un complejo entramado de relaciones causales difícil de disgregar). Véase la siguiente **Figura 15**.

Figura 15 – Ejemplos de guiones gráficos posteriores a la descripción de cómo se sucedió el incidente subexamen. Elaboración a partir de casuística propia.

Asimismo, debe indicarse que no es posible cuantificarse el grado de certeza, sólo ofreciendo una probabilidad estimativa de forma cualitativa, dada las limitaciones descriptas en los fundamentos de la disciplina. En efecto, recordemos que al igual que otras ciencias de corte histórico, difícilmente la reconstrucción criminalística pueda corroborar su resultado final con pruebas empíricas: lo máximo a lo que puede llegarse es a la comprobación experimental y/o auxiliada con simulaciones computarizadas de ciertos aspectos o puntos de la secuencia, es decir, a ciertos eslabones que habíamos ya comparados con evidencias físicas. Vale observar la **Figura 16** siguiente, tomada y traducida de Bevel y Gardner (2009), en la cual se

describe gráficamente como cada indicio-evidencia material señala la producción de un segmento de eventos, los cuales conforman los eventos que, secuenciados, conforman a su vez el incidente que se pretende reconstruir:

Figura 16 – El incidente subexamen se conforma por una secuencia de eventos, y estos, de segmentos de eventos, los que a su vez, se definen por puntos específicos de los indicios y evidencias materiales. Traducido de Bevel y Gardner (2009).

El dictamen pericial de reconstrucción criminalística finaliza luego con el asentamiento de las referencias bibliográficas, y las conclusiones según la estructura descrita anteriormente, contestando cada punto pericial encomendado, de manera tal que se cumplimenta con los requisitos legales de los códigos de procedimientos respectivos, así como los criterios Daubert.

En la siguiente página, se asienta la **Figura 17** como una síntesis ilustrativa de la metodología sistemática que se propone en el presente trabajo final.

Figura 17 – Metodología sistemática para el peritaje de reconstrucción criminalística en casos de muertes violentas. *Elaboración propia*

3.6. IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

La implementación futura del diseño metodológico propuesto requiere una *primera fase de adopción piloto* en contextos reales de investigación, con el objetivo de observar su comportamiento frente a la diversidad de casos típicos de muertes violentas. Tal como señalan Chisum y Turvey (2011), la reconstrucción criminalística solo adquiere sentido práctico cuando opera dentro de un marco empírico que permita contrastar sus pasos con la dinámica propia del caso en curso. En esta línea, la fase piloto permitiría identificar puntos fuertes, debilidades, requisitos de formación y eventuales ajustes al protocolo para facilitar su

aplicabilidad en entornos operativos de distinta complejidad, efectuando reportes de cada perito y ateneos para valorar la mejor medida a ser adoptada siempre y cuando la dificultad observada responda efectivamente a una cuestión de fondo metodológico y no propia de la praxis del perito.

Una segunda fase necesaria implica su validación a través de estudios sistemáticos, combinando análisis retrospectivos de casos ya resueltos y estudios prospectivos en investigaciones en curso. Gardner y Bevel (2009) destacan que toda metodología reconstructiva debe demostrarse reproducible y coherente bajo condiciones variadas, por lo que la propuesta debería someterse a un proceso de revisión cruzada entre equipos de investigación. Esta triangulación permitiría evaluar la estabilidad del método, la consistencia lógica de los flujos analíticos y el grado de convergencia entre diferentes peritos trabajando sobre la misma evidencia. No sólo se requiere la revisión de pares respecto a la aplicación del método en un caso concreto, sino un trabajo casi en simultáneo –con los resguardos legales pertinentes– con otro/s peritos analizando los mismos elementos ofrecidos y aplicando el mismo abordaje metodológico; la figura del *gestor de casos* (Graff, 2016), sería un supervisor excelente para esta etapa. Vale observar que la literatura científica actual insiste en la necesidad de que todo marco reconstructivo posea criterios de calidad definidos y estándares verificables. Roux y Otros (2022) y Weyermann y Otros (2024) subrayan que la ciencia forense contemporánea debe orientarse hacia modelos evaluables mediante indicadores claros, tales como precisión interpretativa, tasa de error, coherencia con los hallazgos experimentales y grado de falsabilidad. En este sentido, la propuesta metodológica debería integrarse a sistemas de gestión de calidad ya reconocidos internacionalmente, de forma que su desempeño pueda auditarse conforme a protocolos de referencia.

Recordemos que ante la falseabilidad, la reconstrucción criminalística cuenta con una limitación importante tal y como se infiere del dilema del arqueólogo o analogía del rompecabezas (al no contar con la *tapa* del juego, no se puede corroborar qué tan exacta o certera resulta la reconstrucción efectuada), alineado a lo que Crispino y Otros (2019) traen a debate con respecto al paradigma galileano: la arista reconstructiva de las ciencias forenses – es decir, la reconstrucción criminalística– difícilmente pueda ser falseable o científicamente comprobable mediante experimentación, como cualquier otra ciencia de corte histórico. En consecuencia, la reconstrucción criminalística es un proceso conformado a partir de la unión de varias evidencias, y su fiabilidad conjunta depende en gran medida de la coherencia entre los aportes de cada disciplina en su evidencia respectiva, recordando la analogía anteriormente mencionada respecto a que la fortaleza de la cadena depende de la respectiva a cada eslabón.

Asimismo, un aspecto crucial para su consolidación es obtener revisión por pares especializada, tanto desde la academia como desde equipos operativos. También con Crispino (2019) se advierte que la reconstrucción criminalística no puede considerarse científica mientras no exista un consenso razonado respecto de sus marcos epistemológicos, alcances y limitaciones. Por ello, someter el método a congresos, comités técnicos, ateneos y revistas indexadas favorecería la crítica constructiva, la detección de posibles riesgos de sesgo en los procedimientos y la mejora continua del modelo.

Finalmente, la *fase de evaluación* a largo plazo deberá incluir métricas de impacto institucional y judicial, analizando la utilidad real del método en términos de claridad narrativa, robustez explicativa, eficacia procesal y valoración judicial decisiones procesales: recordemos que la calidad pericial de la reconstrucción criminalística no se mide solo por su precisión técnica, sino también por su capacidad para sostener inferencias transparentes, comprensibles y sometidas a control epistemológico en sede judicial. Por ello, será necesario implementar mecanismos de retroalimentación con fiscales, jueces y defensas, identificando en qué medida la metodología contribuye a disminuir ambigüedades y fortalecer la solidez argumental de las conclusiones periciales (Vázquez Rojas, 2022).

4. CONCLUSIÓN

El peritaje de reconstrucción criminalística constituye una de las herramientas más poderosas de la prueba científica en el proceso penal argentino. Su potencial radica en su capacidad para transformar los «*testigos mudos*» –los indicios materiales– en una narrativa fáctica coherente, verificable y objetivamente fundamentada, especialmente en casos de muerte violenta donde el testimonio de la víctima es fáctica o legalmente irrecuperable. Sin embargo, este mismo poder se ve socavado por la ausencia de una metodología estandarizada, la heterogeneidad en la formación de los peritos, la persistente confusión conceptual con otras actividades procesales, el desconocimiento de quienes pueden aprovecharlo y, sobre todo, por la exposición a sesgos cognitivos derivados tanto de la incorporación de fuentes no objetivas, información irrelevante, contacto con diligencias previas del mismo caso –análoga a la incompatibilidad funcional de un juez que, para preservar su imparcialidad, no puede intervenir en etapas previas antes de dirigir un debate oral– y con orden inadecuado del acceso a los elementos del expediente o legajo.

Los resultados de las encuestas realizadas a operadores jurídicos y peritos argentinos confirman de modo contundente esta problemática: más del 70% de los abogados percibe una ausencia total o parcial de uniformidad metodológica, mientras que más del 56% de los peritos reconoce explícitamente que no existe un protocolo o método común para llevar a cabo este tipo de peritajes. Aun así, tanto jueces como fiscales, defensores y peritos demandan, de forma transversal, transparencia, fundamentación científica y claridad en la exposición del razonamiento pericial. Esta paradoja –la coexistencia de una práctica fragmentada con una expectativa de rigor unificado– evidencia no solo una brecha técnica, sino una necesidad institucional y epistemológica urgente.

Frente a este diagnóstico, el presente trabajo no se limita a identificar deficiencias, sino que propone una respuesta concreta, sistemática y funcional: una metodología de ocho pasos secuenciales, diseñada específicamente para cualquier caso de muerte violenta, que articula los fundamentos históricos y científicos de la criminalística con los requerimientos del sistema acusatorio argentino. Esta propuesta se distingue por su enfoque exclusivamente criminalístico focalizado en el indicio material, su rechazo a la contaminación contextual (mediante la exclusión de testimonios y teorías investigativas en el análisis técnico), su integración crítica de dictámenes especializados y su inclusión explícita de técnicas de mitigación de sesgos cognitivos. Al mismo tiempo, rescata y resguarda la incumbencia profesional exclusiva del Licenciado/a en criminalística, en tanto único perfil formado con una mirada integradora, científica y procesalmente competente.

La metodología aquí presentada no aspira a reconstruir «*la verdad*», sino a ofrecer la tesis reconstructiva más probable, sostenida exclusivamente en evidencia física y verificable paso a paso. Al igual que en un ejercicio matemático, su valor no reside sólo en la conclusión final, sino en la transparencia del proceso que la sostiene. Es en esa trazabilidad analítica donde reside su fuerza probatoria, su resistencia al escrutinio contradictorio y su utilidad para el juzgador.

En un contexto donde la desconfianza hacia la prueba pericial crece y donde los estándares internacionales exigen reproducibilidad, control de sesgos y fundamentación científica, esta propuesta no solo constituye un aporte académico, sino una herramienta de legitimación ética y técnica para la comunidad forense argentina. Su implementación, validación y eventual institucionalización podrían representar un paso decisivo hacia una justicia penal más objetiva, transparente y alejada de condenas o absoluciones erróneas basadas en especulaciones, autoridades o narrativas no verificables; a su vez, puede servir como herramienta para corroborar casos fríos, cerrados, sospechados de fallos erróneos, de modo análogo a lo ocurrido históricamente con la prueba de ADN, pero con una diferencia sustancial: aquí no se explota el potencial de un tipo particular de evidencia, sino el valor emergente de la relación entre los indicios, donde el todo supera claramente la suma de las partes.

En última instancia, la reconstrucción criminalística no debe ser un arte reservado a unos pocos iluminados, ni un ejercicio intuitivo disfrazado de ciencia. Debe consolidarse entre peritos y abogados como una disciplina rigurosa, enseñable, replicable y al servicio de la verdad material, entendida no como certeza absoluta, sino como la mejor explicación disponible, fundada en lo que el hecho dejó detrás: sus indicios.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Albarracín, (1971). *Manual de criminalística*. Editorial Policial de PFA, Argentina.
- Albright, T. D. y Scurich, N. (2024). *A call for open science in forensics*. DOI:10.21428/cb6ab371.cd70282d.
- Alegretti, J. C. (2007). *Escrituras manuales y mecánicas*. Ediciones La Rocca, Argentina.
- Arellano-González, L. E., y Darahuge, M. E. (2011). *Manual de informática forense I* – Editorial Errepar, Argentina.
- Ballantyne, K. N., Summersby, S., Pearson, J. R., Nicol, K., Pirie, E., Quinn, C., y Kogios, R. (2024). *A transparent approach: Openness in forensic science reporting*. Forensic Science International: Synergy Volume 8. DOI: 10.1016/j.fsisyn.2024.100474.
- Barbaro, A. y Mishra, A. (2022). *Manual of crime scene investigation*. CRC Press, Estados Unidos.-
- Bunge, M. (2004). *Ciencia: su método y su filosofía*. Siglo XX, nueva imagen, Argentina.
- Buquet, A. (2006). *Manual de criminalística moderna*. Siglo XXI editores, México.
- Cardini, F., Carrada A.H., Centron, D.C., Fernández, E.J., Gobbi, E.J., Graells De Kempny, R.S. & Volpato, E.D. (1983). *Tratado de Criminalística Tomo II: la química analítica en la investigación del delito*. Ed. Policial (PFA), Argentina.
- Ceccaldi, J. F. (1971). *La criminología*. Editorial Oikos Tau, España.
- Chisum, W. J. y Turvey, B. E. (2013). *Crime reconstruction*. Elsevier Academic Press, Estados Unidos.
- Conan Doyle, A. (1887). *Estudio en escarlata*. Traducido por Alianza Editorial, Argentina.
- Coronado-Mares, A. I. (2024). *Seminario de actualización en perfilación criminal y victimología forense desde el análisis del contexto*. Celebrado el 09 y 10 de Septiembre 2024, modalidad híbrida, carga horaria total de 12hs, organizado por el IUPFA.
- Crispino, F., Delémont, O, Roux, C. y Ribaux, O., (2019). *Is the (traditional) Galilean science paradigm well suited to forensic science?* WIREs Forensic Science. DOI: 10.1002/wfs2.1349.
- Crispino, F., Weyermann, C., Delémont, O, Roux, C. y Ribaux, O. (2021). *Towards another paradigm for forensic science?* WIREs Forensic Science. DOI: 10.1002/wfs2.1441.
- DeForest, P. R., Gaensslen, R. E., y Lee, H. C., (1983). *Forensic science: an introduction to criminalistics*. McGraw-Hill Press, Estados Unidos.
- DiSanto, L. A. (2006). *Fenómenos de serialidad criminal: una cuestión “psi-jurídica”*. Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (ALPJF) en <https://psicologiajuridica.org/> [último acceso: 05 de Septiembre 2025].

- Donkilak, D., Matshes, E. W., y Lew, E. O. (2005). *Forensic pathology: principles and practice*. Elsevier Academic Press, Estados Unidos.
- Dror, I. E. (2013). *Cognitive forensics and experimental research about bias in forensic casework*. Elsevier Science and Justice, 52(2012), 128-130.
- Dror, I. E. (2018). *Cognitive and human factors in expert decision making: Six fallacies and the eight sources of bias*. Analytical Chemistry, 90(1), 361–373.
- Dror, I. E., & Kukucka, J. (2021). *Linear sequential unmasking–expanded (LSU-E): A general approach for improving decision making as well as minimizing noise and bias*. Forensic Science International: Synergy, 3, 100161.
- Dror, I. E., Charlton, D., & Peron, A. E. (2006). *Contextual information renders experts vulnerable to making erroneous identifications*. Forensic Science International, 156(1), 74–78.
- Duce, M. (2013). *La prueba pericial*. Editorial Didot, Argentina.
- Echazu, D. (1973). *Investigación de la muerte*. Editorial Policial de la PFA, Argentina.
- Esperança, P. (2018). *Clave de identificación de patrones de manchas de sangre*. En revista Minerva: saber, arte y técnica, del IUPFA, Año 2, vol. 2, ps. 24-37.
- Fernández Sánchez, J. (2010). *Investigación criminal: Una visión innovadora y multidisciplinar del delito*. Editorial, Bosch, España.
- Ferreyro, M. F. (2011). *Balística: manual*. Editorial BdeF, Argentina.
- García Pablos de Molina, (2016). Criminología: una introducción a sus fundamentos teóricos. Editorial Tyrant lo Blanch. España.
- Gardner, R. M. (2016). *A qualitative theory for crime scene analysis*. Journal of the Association of Crime Scene Reconstructionist; 20:45-55.
- Gardner, R. M. y Bevel, T. (2009). *Practical crime scene analysis and reconstruction*. CRC Press, Estados Unidos.
- González Araujo, D. C. (2010). *La prueba técnica*. Editorial Vadell Hermanos, Venezuela.
- Graff, G. W. (2016). *Case management: the foundation for crime scene reconstruction*. Association for Crime Scene Reconstruction, 2016(20), 35–43.
- Guzmán, C. (2000). *Manual de criminalística*. Ediciones La Rocca, 1ra Edición, Argentina.
- Houck, M. M. (2015). *Fundamentals of forensic science*. Academic Press, Estados Unidos.
- Inman, K. y Rudin, N. (2000). *Principles and practice of criminalistics*. CRC Press, Estados Unidos.
- Jayaprakash, P. T. (2023). *Crime scene investigation and reconstruction*. CRC Press, Estados Unidos.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

- Kassin, S. M., Dror, I. E., y Kukucka, F. (2013). *The forensic confirmation bias: problems, perspectives and proposed solutions*. Elsevier Journal of applied research in memory and cognition, 2(2013), 42-52.
- Marsh, S. (2013). *Being a council archaeologist is like being a detective*. The Guardian, accessible a través de <https://theguardian.com/local-government-network/2013/sep/06/being-a-council-archeologist-like-being-a-detective> [último acceso, 07 de Septiembre, 2025].
- Martire, K. A. (2025). *Transparent reporting in forensic science: exploring its meaning and challenges*. Forensic Science International: Synergy, Vol. 11. DOI: 10.1016/j.fsisyn.2025.100630
- Miguez Murillas, G. G. (2016). *La posición indiciaria relativa en la pericia mecánica del hecho*. Revista Digital Visión Criminológica-Criminalística N°13, Año 3, ps. 49-64, del CLEU, México.
- Ministerio de Seguridad de la Nación, (2022). *Protocolo unificado de identificación balística*. Argentina.
- Montiel-Sosa, J. (1995). Tratado de criminalística. Editorial Limusa, México.
- Morgan, J. (2023). *Wrongful convictions and claims of false or misleading forensic evidence*. Journal of Forensic Sciences, vol 68, Issue3, ps. 908-961, DOI: 10.1111/1556-1176.4029.15233.
- National Research Council (2009). *Strengthening forensic science in the United States: a path forward*. The National Academies Press.
- Nickerson, R. S. (1998). *Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises*. Review of General Psychology, 2(2), 175–220.
- Núñez, P. M. (2016). *Técnicas interpretativas en la criminalística moderna*. Revista digital Skopein: la justicia en manos de la ciencia, Año 4, N°11, ps. 41-47.
- Pascual Cruz, C. A. y Hernández Morales, J. C. (2025). *La mecánica de hechos en el sistema acusatorio mexicano*. Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente N°7 <https://aidca.org/wp-content/uploads/2025/03/RIDCA7-Penal-y-Criminologia-LA-MECANICA-DE-HECHOS-EN-EL-SISTEMA-ACUSATORIO-MEXICANO.pdf> [último acceso Octubre 2025].
- Patitó, Á. J. (2008). *Manual de medicina legal*. Editorial Akadia, Argentina.
- Pettler, L. (2016). *Crime scene staging dynamics in homicide cases*. CRC Press, Estados Unidos.
- Policía de Chubut (2023). *Políticas del Área*. Área de Criminalística y Cuerpo Médico Forense, publicación interna por Res. 004/23, Argentina.

- President's Council of Advisors on Science and Technology (2016). *Report to the President: ensuring the validity of pattern comparison methods in forensic science*. The National Academies Press.
- Prueger, E. (2018). *Criminalística aplicada*. Editorial Neuquén, Argentina.
- Prueger, E. y Nuñez, P. M. (2018). *La importancia del meta-análisis en la investigación de homicidios*. Revista Digital de Criminología y Seguridad TEMA'S, Año V, N°39, ps. 6-25.
- Raffo, H. O. (1980). *La muerte violenta*. Editorial Universidad, Argentina.
- Raffo, H. O. (2009). *Tanatología: investigación de homicidios*. Editorial Universidad, Argentina.
- Ramirez-Aldaraca, R. C. (2017). *Criminalística: nuevos paradigmas, una visión epistemológica y científica*. 2da Edición, Flores Editor y Distribuidor, México.
- Risinger, D. M., Saks, M. J., Thompson, W. C., & Rosenthal, R. (2002). *The Daubert/Kumho implications of observer effects in forensic science: Hidden problems of expectation and suggestion*. California Law Review, 90(1), 1–56.
- Roux, C., Bucht, R., Crispino, F., De-Forest, P., Lennard, C., Margot, P., Miranda, M. D., NicDaeid, N., Ribaux, O., Ross, A. y Willis, S. (2022). *The Sydney declaration: revisiting the essence of forensic science through its fundamental principles*. Journal of Forensic Sciences; 332:111182. DOI: 10.1016/j.forsciint.2022.111182. PMID: 35074711.
- Snyder, L. (1977). *Investigación de homicidios*. Editorial Limusa, traducción de Avila de la Torre, E. y revisada por Gilbon Maitret, M., México.
- Thompson, W. C. (2011). *What role should investigative facts play in the evaluation of scientific evidence?* Australian Journal of Forensic Sciences, 43(2–3), 123–134.
- Turvey, B. E. (2008). *Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis*. Editorial Elsevier, Estados Unidos.
- Vázquez Fanego, H. O. (2003). *Investigación medicolegal de la muerte: tanatología forense*. Editorial Astrea, Argentina.
- Vázquez Rojas, C. (2018). *La im/parcialidad pericial y otras cuestiones afines. Confiabilidad, desacuerdos y sesgos de los expertos*. Isonomía N°48, ps. 69-107.
- Vázquez-Rojas, C. (2022a). *Guía de contenidos mínimos del informe pericial y su impacto en el debido proceso*. Consejo de la Judicatura Federal, México.
- Vázquez-Rojas, C. (2022b). *Manual de la prueba pericial*. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.
- Weyermann, C. y Roux, C. (2021). *A different perspective on the forensic science crisis*. Forensic Science International Volume 323, DOI: 10.1016/j.forsciint.2021.110779.

Weyermann, C., Vanini, C., Souvignet, T. R. (2024). *A common framework to situate digital and physical traces in time*. Forensic Science International, Volume 360. DOI: 10.1016/j.forsciint.2024.112020.

Zapf, P. A. y Dror, I. E. (2017). *Understanding and mitigation bias in forensic evaluation: lessons from forensic science*. International journal of forensic mental health.

ANEXO

Marca temporal	Indique años de experiencia profesional	Indique su cargo/trabajo/rol actual en un proceso penal	Recordando su formación de grado en Abogacía, ¿cursó asignaturas afines a las ciencias forenses?	El haber cursado o no asignaturas afines a las ciencias forenses, ¿cómo impactó en su capacidad de abordar peritajes dentro del proceso penal? (Con respecto a qué expertos buscar, la formulación de los puntos periciales, la valoración e impugnación del dictamen)	¿Con qué frecuencia actúa en casos en los que se presentan peritajes forenses?	¿Ha oído hablar (y sabría definir) lo que es el peritaje de reconstrucción criminalística, mecánica del hecho, secuencia fáctica o reconstrucción de la escena del crimen?	¿En qué medida confía/confiaría usted en que los resultados de este peritaje son técnicamente válidos y objetivos?	Entonces, el peso o valor probatorio o lo calificaría como...	¿Ha observado una metodología unificada en este peritaje?	¿Está al tanto de las implicancias y consecuencias que ha traído a las ciencias forenses el caso Daubert (EEUU, 1993), el Informe NAS (2009), el Informe PCAST (2016) y las investigaciones psicológicas respecto al sesgo cognitivo y las técnicas de mitigación?	Suponiendo un peritaje procedente, ¿qué aspectos de un dictamen pericial son imprescindibles para alcanzar un elevado valor probatorio? Seleccione un máximo CUATRO	Optativo: comparta alguna experiencia, reflexión o sugerencia relacionada con el uso, valoración o mejora de los peritajes forenses, especialmente el de reconstrucción criminalística
10/9/2025 16:15:00	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	7	No exponen un método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales	

											y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/9/2025 16:15:58	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Todavía no me tocó abordarlo	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	8	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/9/2025 16:16:54	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	7	7	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/9/2025 16:17:24	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender	4	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo	

				el trabajo pericial							sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
10/9/2025 16:20:15	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que	Que es importante aplicar metanálisis en la investigación para lograr un resultado más exacto.

											sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/9/2025 16:44:13	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	LA CARRERA DE GRADO MEDIO NULAS CAPACIDADES FRENTE A PERICIAS. LA EXPERIENCIA NUTRE Y NECESITO ABORDAR BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA.	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	9	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada	El jurista carece de elementos para pedir puntos de pericia desde lo técnico. Requiere consultas con perito técnico. La bibliografía especializada nos puede ayudar a mitigar esas cuestiones. Pero requiere mucho compromiso, cada hecho es pericialmente un mundo y cada método es otro. Creo que la reconstrucción del hecho es la pericia menos producida y de las más complejas.

10/9/2025 16:50:00	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	5	5	No exponen un método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales- procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondient e, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/9/2025 22:50:18	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolvem e con apoyo de otros colegas y peritos	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	7	NO CORRESPOND E, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/9/2025 22:51:18	Menos de 5 años	Estudiante	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolvem e con apoyo de otros colegas y peritos	1	Si, perfectament e	10	10	Si, todos aplican un mismo método	Si, perfectament e	Que cumplimente totalmente los requisitos formales- procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondient	Considero que es una herramienta fundamental

											e, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
10/10/2025 12:17:48	Entre 5 y 10 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	10	8	Si, todos aplican un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/10/2025 12:23:51	Más de 20 años	Fiscalía	No	Me resultó fácil por la ayuda de los propios peritos con los que tuve que trabajar a quienes les pedí asesoramiento o sobre qué pericias y	5	Si, perfectamente	7	7	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente	El respeto de los puntos de pericia es fundamental, no se pueden exceder en lo que no se requirió ó sobre pericias que han realizado otras personas y no han

				puntos de pericia realizar							e, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	participado en ellas. las pericias criminalísticas y sobre todo una mecánica del hecho, no son letra sagrada, es otro elemento de prueba que se suma un cúmulo de evidencias.
10/10/2025 12:47:25	Entre 5 y 10 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	9	9	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se señalen bibliografía de sustento	

											académico, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/10/2025 14:24:01	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverse con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	9	9	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/10/2025 15:19:17	Entre 10 y 20 años	Juez/Jueza	Si	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Si, perfectamente	10	10	Si, todos aplican un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales- procesales, Que el/la	

											perito/a cuenta con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se señalen bibliografía de sustento académico	
10/10/2025 15:24:46	Más de 20 años	Juez/Jueza	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	4	Si, perfectamente	9	9	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/10/2025 15:45:01	Entre 10 y 20 años	Secretaría	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	4	Si, perfectamente	10	9	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del	

											elemento peritado	
10/10/2025 16:19:14	Más de 20 años	oficina judicial	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/10/2025 17:18:50	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Si, perfectamente	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la	

											metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	
10/10/2025 19:51:47	Más de 20 años	Juez/Jueza	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	4	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/10/2025 20:15:08	Más de 20 años	Docente y Abogada	Si	No hago pericias	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	8	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y	

											acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/11/2025 13:17:11	Más de 20 años	Fiscalía	No	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	1	Si, perfectamente	9	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/12/2025 2:09:16	Más de 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó muy fácil, la cursada de grado me ayudó a abordar y profundizar diferentes aristas del peritaje	1	Si, perfectamente	5	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se	

											respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/13/2025 15:31:52	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	10	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/13/2025 15:51:49	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología	El problema que generalmente ocurre es con la policía que llegan antes que los peritos criminalistas, no se respeta la custodia de la prueba rompen protocolos en especial en los casos de abuso sexual

											aplicada y los resultados obtenidos, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/14/2025 10:50:29	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	2	No, es nuevo para mí	5	5	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/14/2025 12:49:41	Más de 20 años	Secretario	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo	

											sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
10/14/2025 12:52:55	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	No curse	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	5	5	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos	
10/14/2025 20:45:53	Más de 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	1	Si, perfectamente	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo	

											sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/14/2025 21:16:19	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	9	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/14/2025 22:38:56	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó muy fácil, la cursada de grado me ayudó a abordar y profundizar diferentes	4	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen	

				aristas del peritaje							claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/15/2025 1:19:04	Más de 20 años	Fiscalía	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	4	Si, perfectamente	9	9	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	

10/15/2025 7:38:13	Más de 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	8	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	
10/15/2025 7:38:14	Entre 10 y 20 años	secretario	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	3	Si, perfectamente	7	7	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/15/2025 11:50:56	Más de 20 años	Fiscalía	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	5	Si, perfectamente	10	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que sean gráficos,	La tarea de los peritos criminalísticos es de vital importancia para la que le corresponde al fiscal a la hora de demostrar su teoría del caso

											claros, informativos, y transparentes	
10/16/2025 11:22:54	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y	Muy necesarios

											transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/16/2025 11:24:58	Más de 20 años	Secretaria	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	9	9	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	Necesidad de constitución en el lugar con presencia del perito para recabar información del caso y seleccionar elementos importantes a preservar. Inmediatez en la intervención del perito, puesto que en ocasiones se observan desprolijidades en la instrucción policial.
10/16/2025 11:28:01	Entre 5 y 10 años	perito	Si	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Si, perfectamente	10	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos	

											que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/16/2025 11:32:02	Entre 10 y 20 años	Abogada/Empleada judicial	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	9	7	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	

10/16/2025 12:08:23	Más de 20 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	4	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes
10/16/2025 12:20:17	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	2	Si, perfectamente	5	5	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos

10/16/2025 13:00:14	Menos de 5 años	Empleado judicial	No	No lo he realizado aún. Pero debería aumentar mi conocimiento para realizarlo de manera adecuada.	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	5	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada
10/16/2025 15:58:30	Entre 5 y 10 años	Fiscalía	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que

											sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/18/2025 11:19:07	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	9	9	Si, todos aplican un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/20/2025 12:09:03	Entre 5 y 10 años	Servidor Público	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	4	Si, perfectamente	3	3	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	

10/20/2025 20:16:15	Entre 5 y 10 años	Administrativo Oficina Judicial	No	No intervengo en pericias	1	No, es nuevo para mí	6	8	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/25/2025 21:55:03	Más de 20 años	Defensoría	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	4	Si, perfectamente	9	9	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se	me interesa cuando el perito es objetivo, cuando no hay subjetividades aplicadas sino solo la experiencia y el grado de posibilidad probabilidad de que sea valida

											desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	una hipotes. Mas objetividad mayor credibilidad
10/26/2025 11:16:27	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	5	7	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 11:19:19	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	2	6	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y	

											transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 11:19:53	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	4	Si, perfectamente	4	10	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/26/2025 11:20:06	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	4	Si, perfectamente	5	5	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se señalen bibliografía de sustento académico	

10/26/2025 11:20:20	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	N/a	1	Si, perfectamente	8	8	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se señalen bibliografía de sustento académico, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 11:27:35	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	5	5	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan	No tengo conocimientos como para opinar sobre la técnica o valoración de peritajes forenses. Pero sí creo que se debería trabajar en construir reglas de evidencia más

											de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	precisas y rígidas para poder litigar correctamente sobre la calidad probatoria de los informes periciales.
10/26/2025 11:34:36	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	1	Si, perfectamente	5	6	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
10/26/2025 11:38:38	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Si, perfectamente	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente	

											e, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	
10/26/2025 11:39:06	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Si, perfectamente	7	7	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	Resultan sumamente valiosos en homicidios agravados, femicidios y en los culposos
10/26/2025 11:42:03	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	3	Si, perfectamente	4	5	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la	En el proceso penal bonaerense, la labor pericial, llega a conclusiones dantescas, con muy poca claridad, análisis, y examen de las cosas o personas a peritar

											metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 11:43:32	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	8	9	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados	

											obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 11:44:00	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	5	6	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	

10/26/2025 11:46:25	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	7	10	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 11:48:50	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	7	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	

10/26/2025 12:00:16	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	4	Si, perfectamente	5	5	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	<p>Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se señalen bibliografía de sustento académico, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado</p>	<p>La reflexión más clara viene del sistema acusatorio. Primero, hay que abandonar la pretendida objetividad de las ciencias. La subjetividad siempre está involucrada y está bien que así sea. Por eso, debemos desterrar la idea del perito oficial. Las partes tendrán su experto y este deberá defender su peritaje. Por eso es vital contar con una buena acreditación (título, expertise y experiencia, y una actualización académica que permita fundar correctamente el método utilizado y su margen de error. No es suficiente el argumento de "yo hace 20 años que hago esto", porque la antigüedad es el mero transcurso del tiempo sin que podamos hacer</p>
------------------------	--------------------	--------------------------------	----	--	---	-------------------	---	---	---------------------------------	-------------------	---	--

												nada para evitarlo. Hay que formarse y estar a la vanguardia. Además, los peritos deberán desarrollar habilidades de oratoria para adaptar el discurso científico al lenguaje comprensible en una sala de audiencia -no al forense-, con especial atención al juicio por jurados populares.
10/26/2025 12:12:58	Más de 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	4	Si, perfectamente	6	7	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados	

											obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	
10/26/2025 12:14:37	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	4	Si, perfectamente	7	7	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se señalen bibliografía de sustento académico, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 12:17:29	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	7	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales	

											y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/26/2025 12:23:15	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectament e	4	4	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales- procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondient e, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos	
10/26/2025 12:36:10	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	4	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	5	7	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales- procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondient e, Que	

											carezcan de vicios formales y técnicos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 12:57:16	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	8	10	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	Que los peritos se especualicen en cada area no solo el título de grado
10/26/2025 13:46:02	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	7	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la	

											metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 13:55:10	Más de 20 años	Defensoría	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	6	6	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se señalen bibliografía de sustento académico	La fiscal Pairola no lo acepto como valido
10/26/2025 14:05:22	Entre 10 y 20 años	Defensoría	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	3	Si, perfectamente	4	4	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se	

											desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/26/2025 14:16:05	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	3	Si, perfectamente	10	8	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
10/26/2025 14:18:25	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	9	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones	

											respondan los puntos de pericia	
10/26/2025 14:29:36	Más de 20 años	abogado independiente y perito caligrafa	Si	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	3	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	10	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	Ojalá el país pueda aportar a nuestros profesionales, más herramientas y tecnología, para que los peritajes sean mejores, más rápidos y así se puedan resolver seriamente los casos.
10/26/2025 15:10:09	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	5	10	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo	

											sustentan, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 16:34:39	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	8	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan	
10/26/2025 16:47:03	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	No	Delego 100%	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	6	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	

10/26/2025 17:09:31	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	10	10	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado
10/26/2025 17:38:53	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	2	Si, perfectamente	9	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios

											formales y técnicos	
10/26/2025 18:05:28	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	4	Si, perfectamente	10	10	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales	
10/26/2025 19:17:09	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó difícil, pero logré desarrollarme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	8	8	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/26/2025 19:25:22	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	4	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	6	6	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos	El problema con el que me encuentro yo en la profesión es antes de que el perito llegue a la escuela del crimen. La mayoría de la policía no está

											que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	capacitada para preservar seriamente la escena del crimen.
10/26/2025 19:31:49	Menos de 5 años	Fiscalía	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	10	10	Si, todos aplican un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	

10/26/2025 20:38:40	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación e, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	Hoy se apunta mucha a la técnica, al informe científico y a la obtención de la prueba irrefutable objetivamente ... en una reconstrucción criminal... quizás no se tiene el relato del hecho... que hace a la comprobación científica de lo ocurrido... x lo que manejamos sospechas... que muchas veces... solo pretenden descartar hipótesis. Para llegar a la verdad... probable y cierta... hay que contar con la mayor cantidad de información posible... directa e indirecta de lo ocurrido... y sus partícipes y autores, antes de iniciar la reconstrucción
------------------------	--------------------	-----------------	----	---	---	-------------------	---	---	---	---	--	--

10/26/2025 20:39:03	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	2	No, es nuevo para mí	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes
10/26/2025 21:10:31	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	6	6	No, cada cual aplica uno propio	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la

												adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/27/2025 0:13:49	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	3	Si, perfectamente	4	3	No exponen un método	No, es nuevo para mí	Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada		
10/27/2025 2:00:48	Entre 5 y 10 años	Fiscalía	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverlo con apoyo de otros colegas y peritos	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	7	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada		

											cadena de custodia del elemento peritado	
10/27/2025 8:47:54	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	5	5	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se señalen bibliografía de sustento académico, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que sean gráficos,	Particularmente considero que en este caso de peritajes debemos prestar mucha atención a dos aspectos. Por un lado lo interdisciplinario con ello los factores de inconsistencia que pueden surgir del procedimiento de cada disciplina. Y por otro lado, los procesos de control sobre aquellas actividades subjetivas o con poco control intersubjetivo

											claros, informativos, y transparentes	
10/27/2025 12:01:00	Más de 20 años	Fiscalía	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	2	Si, perfectamente	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/27/2025 13:26:55	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	10	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad	

											habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	
10/28/2025 9:57:32	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	8	8	No exponen un método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	

10/28/2025 12:51:18	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	Si	Me resulto muy interesante, por ello hice cursos de peritaje con el doctoralter Gorbak, lo cual me facilito el analisis de casos penles	1	Si, perfectamente	6	8	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado
------------------------	-----------------	-------------------------	----	---	---	-------------------	---	---	---------------------------------	---	---

10/28/2025 15:52:34	Entre 10 y 20 años	Defensoría	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	2	Si, perfectamente	6	6	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se señalen bibliografía de sustento académico, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que sean gráficos,
------------------------	--------------------	------------	----	---	---	-------------------	---	---	---	-------------------	--

											claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/28/2025 16:00:17	Más de 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó muy fácil, la cursada de grado me ayudó a abordar y profundizar diferentes aristas del peritaje	2	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	Es un tema muy lindo e interesante

10/28/2025 16:04:38	Entre 10 y 20 años	Secretario de Jdo de Garantias	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	8	7	No exponen un método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	En mi experiencia, los peritajes forenses, y en particular los peritajes de reconstrucción criminalística, cumplen un rol esencial en la búsqueda de la verdad material. Su valor no solo radica en la precisión técnica, sino también en su capacidad para contextualizar los hechos y aportar coherencia a las distintas evidencias físicas, testimoniales y documentales. He advertido, sin embargo, que muchas veces su impacto depende de la articulación interdisciplinaria entre los peritos y los operadores judiciales. Cuando esa comunicación es fluida y el
------------------------	--------------------	--------------------------------	----	---	---	-------------------	---	---	----------------------	---	--	---

												<p>informe pericial se acompaña de explicaciones fundadas, metodológicas, pero a la vez didácticas y con visualizaciones claras, el resultado suele ser decisivo para la comprensión judicial del caso.</p> <p>Como sugerencia, creo que sería muy valioso fortalecer la capacitación conjunta entre peritos y magistrados, incorporar herramientas tecnológicas de simulación tridimensional y promover criterios uniformes de valoración probatoria.</p> <p>Todo ello contribuiría a incrementar la transparencia, la precisión científica y la confiabilidad del peritaje forense como prueba técnica dentro del proceso penal.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10/28/2025 16:20:37	Menos de 5 años	abogado	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	4	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	6	5	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales	
10/28/2025 17:15:43	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	No	Tuve que realizar un máster en criminología	3	Si, perfectamente	5	5	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/28/2025 22:14:02	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	2	Si, perfectamente	6	6	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados	

											obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	
10/28/2025 23:15:27	Entre 5 y 10 años	Fiscalía	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	5	Si, perfectamente	5	5	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se señalen bibliografía de sustento académico, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
10/29/2025 7:05:58	Más de 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/29/2025 7:13:00	Más de 20 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	4	Si, perfectamente	9	9	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y	

											acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/29/2025 8:20:52	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	8	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/29/2025 8:22:29	Entre 10 y 20 años	Fiscalía	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes	5	Si, perfectamente	10	10	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que las conclusiones respondan los puntos de	Hasta el momento no hemos tenido dificultades con

				dificultades aún sin formación afín							pericia, Que se señalen bibliografía de sustento académico	las pericias realizadas
10/29/2025 20:12:11	Entre 5 y 10 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	2	Si, perfectamente	7	7	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos	
10/29/2025 20:58:41	Más de 20 años	Jubilado/docente	No	No cursé	1	No, es nuevo para mí	7	7	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos,	No tengo nada para aportar dado que desconozco lo que es objeto de investigación

											claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/30/2025 10:45:14	Menos de 5 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	2	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	7	Sí, pero con matices de un mismo método	No, es nuevo para mí	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	-
10/30/2025 16:13:34	Más de 20 años	Defensoría	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	4	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que	

											las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/30/2025 16:34:51	Más de 20 años	Defensoría	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	3	Si, perfectamente	8	7	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	Que los peritos estén preparados para contestar cuando se les pregunte por la existencia de otras valoraciones a partir de otros autores o técnicas aplicadas
10/30/2025 17:07:43	Más de 20 años	Juez/Jueza	No	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	No, es nuevo para mí	10	8	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros,	No tengo

											informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/30/2025 17:20:42	Más de 20 años	Abogado/a independiente	Si	me resulto muy facil , por propia formación por fuera de los cursos de grado .	5	Si, perfectamente	5	5	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	son muy poco científicos habitualmente. tienen un sesgo muy marcado. se basan mas en criterios de autoridad, que en correcto análisis de las evidencias. son forzados. no trabajan con especialistas en otras ciencias que ayudarían a validar su tarea.
10/30/2025 17:45:39	Más de 20 años	Juez/Jueza	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	4	Si, perfectamente	9	9	No exponen un método	Si, perfectamente	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen	Considero que los peritajes forenses requieren mayor profundidad y mejora en

											claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada	evitar sesgos cognitivos
10/30/2025 17:52:06	Entre 10 y 20 años	Defensoría	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	5	Si, perfectamente	7	8	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	

10/30/2025 22:01:48	Más de 20 años	Juez/Jueza	Si	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	4	Si, perfectamente	7	7	Sí, pero con matices de un mismo método	Si, perfectamente	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada	En la medida de lo posible sería importante unificar la metodología
10/30/2025 22:53:08	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	8	8	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que sean gráficos, claros, informativos, y	

											transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
10/31/2025 6:56:59	Entre 5 y 10 años	Defensoría	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	5	Si, perfectamente	10	10	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
10/31/2025 9:37:40	Más de 20 años	Juez Nacional en lo Comercial	No	Me resultó neutral, pude manejarlo sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	6	6	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las	

											conclusiones respondan los puntos de pericia	
10/31/2025 15:03:04	Entre 10 y 20 años	Defensoría	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Si, perfectamente	6	6	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	<p>Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se señalen bibliografía de</p>	<p>Es muy importante para cada especialidad tener un alto juicio crítico y reformulación constantes de las premisas de sus ciencias. Eso eleva el profesionalismo y aumenta la credibilidad del dato relevado por la ciencia forense aplicada.</p>

											<p>sustento académico, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado</p>	
10/31/2025 17:43:14	Entre 10 y 20 años	Defensor ayudante	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	5	Si, perfectamente	3	7	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	<p>Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado</p>	

10/31/2025 21:08:54	Más de 20 años	Defensoría	No	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Si, perfectamente	9	9	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado
11/1/2025 10:03:53	Entre 10 y 20 años	Abogado/a independiente	Si	Me resultó bastante fácil, la formación previa ayudó a comprender el trabajo pericial	2	Si, perfectamente	8	8	Sí, pero con matices de un mismo método	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros,

											informativos, y transparentes	
11/3/2025 13:04:24	Más de 20 años	Juez/Jueza	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	4	Si, perfectamente	9	9	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
11/3/2025 15:40:21	Entre 5 y 10 años	Empleada	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	1	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	10	5	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología	

											aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
11/3/2025 17:32:54	Más de 20 años	Abogado/a independiente	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	8	7	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	Que cumplimente totalmente los requisitos formales-procesales, Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se	Deberia jerarquizarse la Asesoría Pericial, peritos oficiales que dictaminan de manera reiterada en base a informes copiados, sin sustento técnico - científico y sin la debida preparación

											desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que se señalen bibliografía de sustento académico, Que se respete la adecuada cadena de custodia del elemento peritado	
11/4/2025 11:59:50	Entre 10 y 20 años	Fui juez hasta el último mes, cuando renuncié	No	Me resultó difícil, pero logré desenvolverme con apoyo de otros colegas y peritos	3	Si, perfectamente	7	7	No, cada cual aplica uno propio	Si, perfectamente	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada	Suelen ser pésimos; prácticamente ninguno cumple con ninguna de las condiciones de Daubert.
11/5/2025 20:36:06	Más de 20 años	Juez/Jueza	Si	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	3	No, es nuevo para mí	5	5	NO CORRESPONDE, nunca trabajé con ningún peritaje de este tipo	No, es nuevo para mí	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que carezcan de vicios formales y	

											técnicos, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia	
11/11/2025 13:08:21	Más de 20 años	Juez/Jueza	No	Me resultó muy difícil, por lo que tomé cursos extra	4	Si, perfectamente	6	6	No exponen un método	Si, perfectamente	Que se desarrollen claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que las conclusiones respondan los puntos de pericia, Que indiquen técnicas de mitigación de sesgos aplicada	
11/15/2025 16:02:30	Más de 20 años	Juez/Jueza	Si	Me resultó neutral, pude manejarme sin grandes dificultades aún sin formación afín	5	Tengo una idea, no muy seguro/a de definirla con precisión	7	6	No, cada cual aplica uno propio	Parcialmente, no diría que en profundidad	Que el/la perito/a cuente con la calidad habilitante y acreditación correspondiente, Que se desarrollen	

												claramente los fundamentos que lo sustentan, Que se desarrolle claramente la metodología aplicada y los resultados obtenidos, Que sean gráficos, claros, informativos, y transparentes	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Marca temporal	1) Indique su nacionalidad	2) Indique su formación profesional (perito/tecnatura/licenciatura en... con especialización en/maestría/doctorado..)	3) Indique años de experiencia pericial y/o en investigación forense (sea de parte, de oficio, oficial)	4) ¿Conoce la pericia de reconstrucción criminalística? (algunas sinonimias: mecánica del hecho, secuencia fáctica, crime scene reconstruction)	5) ¿Qué tan subjetivo considera este peritaje?	6) ¿Ha intervenido en alguna causa en la que se haya producido o una pericia de este tipo?	7) En su opinión, ¿cuál/cuáles de los siguientes elementos son necesarios de analizar a efectos de producir este peritaje en un caso de muerte violenta?	8) ¿Cree que hay suficiente formación académica o profesional en reconstrucción criminalística en su país/región?	9) ¿Considera que existe una metodología estandarizada para realizar este peritaje?	10) ¿El perito designado a realizar este peritaje en un caso de muerte violenta, ¿qué formación necesaria de base debe acreditar? (o qué título cuenta con calidad habilitante exclusiva)	11) En su opinión, ¿afectan los sesgos cognitivos en este peritaje? ¿Cómo se podrían eliminar?	12) Optativo: comparta alguna experiencia, reflexión o sugerencia relacionada con el uso, valoración o mejora del peritaje de reconstrucción criminalística
10/9/2025 16:17:14	Argentina	Lic. en Criminalística/ Mg en Cs Forenses	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Informes técnicos dependiendo el	No	No	Lic. en criminalística	Si. Mediante revisión de pares por ej	Creo que es necesario generar ateneos de intercambio entre profesionales, ya que es una pericia compleja y no hay tanto intercambio al respecto

							tipo de caso a resolver					
10/9/2025 16:22:46	Fuera de Argentina	perito	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Si	Lic. en ciencias forenses	sabiendo que existen y representándose	todo lo visual , como las reconstrucciones criminalísticas , es extraordinariamente útil para mostrar y en un juicio
10/9/2025 16:29:08	Fuera de Argentina	Médico maestrante en criminología	Más de 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la	Sí	Si	Médico/a legista	Si, con etica	

							víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica					
10/9/2025 16:35:12	Fuera de Argentina	Perito en Actuaría	Entre 10 y 20 años	Si	4	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Informe de autopsia, Datos socioambiental es de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Pericias sobre rastros, Pericias toxicológicas	No	Desconozc o	Lic. en criminalística	Con informes confiables y suficientes de los primeros respondientes	Parte fundamental para que los delitos por crímenes violentos no queden impunes

10/9/2025 16:36:45	Argentina	Lic. En Criminalística	Menos de 5 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Pericia scopométrica	No	No	Lic. en criminalística	Si, demasiado. Teniendo acceso al material necesario, sin testimoniales.	Considero que debería generarse una metodología estandarizada. En la encuesta manifesté que la reconstrucción me parecía objetiva, pero lo hice refiriéndome específicamente a la metodología que utilicé, la cual fue sugerida por el Lic. Miguez Murillas. Sin embargo, al leer más material, observé que existen otras metodologías posibles, algunas de las cuales se basan, por ejemplo, en entrevistas, lo que introduce -estimo- distintos grados de subjetividad.
10/9/2025 16:38:51	Fuera de Argentina	Maestría	Más de 20 años	Si	1	Sí, como perito de parte	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Debería de ser aparte de lic. En criminalística, tener conocimientos criminológicos e investigación criminal	Para eliminar los peritos deben de ser éticos independiente para que de las partes esté trabajando, su deber es establecer la verdad de los hechos o por lo menos demostrar la dinámica de los mismos	En reflexión es que los jueces ahora se muestran con una visión anuente a realizar este tipo de pericias, ya sea por tiempo, pereza, desconocimiento o simplemente por no creer en las técnicas criminalísticas y inclinarse

												únicamente en la parte jurídica.
10/9/2025 16:41:14	Argentina	Abogada	Entre 5 y 10 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Peritaje balístico, Peritaje de perfilación criminal, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Si	Médico/a legista	Si, no en esta generación en la proxima si.	Depende los recursos del estado que no tienen, y bloquean mucho las investigaciones, todo termina en arena

10/9/2025 16:42:28	Argentina	Lic. En Criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense	No	No	Los que requiera el caso	Si, se podrían mitigar con acceso secuencial a la informacion de relevancia	Poca informacion en español y capacitación académica sobre este tipo de trabajo, gracias a la colaboracion del Lic. Miguez pude mejorar mi desempeño en la temática.
10/9/2025 16:48:03	Argentina	Tecnicatura superior en criminalistica	Entre 5 y 10 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas	No	No	Lic. en criminalística	Si, no leyendo los testimoniales y/o escuchando	

10/9/2025 17:02:09	Fuera de Argentina	PERITO EN CRIMINALÍSTICA RECONSTRUCTIVA	Entre 10 y 20 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica	No	Si	Lic. en criminalística	SI CLARO QUE AFECTAN LOS SEGOS COGNITIVOS. CON LA LSU-E (Linear Sequential Unmasking-Expanded)	SERÍA GENIAL QUE EXISTIERA UNA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENA DEL CRIMEN
-----------------------	--------------------	---	--------------------	----	---	-----------------------------------	---	----	----	------------------------	--	--

10/9/2025 17:03:36	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	3	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, El legajo entero: lo que abunda no daña	Desconozco	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en criminalística	Sí. Se podrían reducir siendo conscientes de ellos; plantando siempre una duda razonable, práctica, y evaluando la cantidad de elementos que puedan reforzar esa duda o desvanecerla; repiendo los exámenes u observaciones; haciendo consultas o buscando otras opiniones.	Considero que es un ámbito que, a la hora de buscar establecer una metodología o método sistemático, podría requerir tener en cuenta (a groso modo) la naturaleza del hecho particular o las disciplinas que puedan tener competencia en él. Pensar en una única metodología para cualquier clase del hecho, sin importar sus características, suena a algo difícil de concretar (más allá de que si sea posible establecer pasos generales o comunes a la tarea reconstructiva).
10/9/2025 17:15:21	Argentina	lic. en Criminalística	Más de 20 años	Si	5	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la	No	No	Lic. en criminalística	MUCHO	

							víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambiental es del imputado, El legajo entero: lo que abunda no daña					
10/9/2025 17:16:58	Fuera de Argentina	Licenciatura en Derecho	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	5	No estoy seguro/a	Informe de autopsia	No	Escuché algo, pero no profundame nte	Médico/a legista	conociendo bien los sesgos: en qué consisten, qué los originan, qué tipos existen, etc.	
10/9/2025 17:43:13	Argentina	Licenciada, abogada, doctora en cs. Jurídicas	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	5	No	Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias toxicológicas	No	Si	Lic. en criminalística	No se puede eliminar porque no hay ciencia para adoptar esa técnica. Es pura influencia personal y la experiencia del perito	

10/9/2025 17:43:25	Fuera de Argentina	Maestría en criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	1	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense	No	No	Lic. en criminalística	La estandarización de metodologías	En primer lugar. Refinar la terminología. En segundo lugar. La creación de ley o principio que otorgue cientificidad a esta pericia desde el enfoque físico.
10/9/2025 18:05:07	Fuera de Argentina	Licenciatura en Criminología Criminalística y Técnicas Periciales, Maestría en Ciencias Forenses Biomédicas	Entre 10 y 20 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense,	Sí	Si	Lic. en ciencias forenses	Si, a través de resultados Periciales e información comprobable	Realmente hacer un análisis objetivo de la información para emitir conclusiones lo más apegadas a la verdad y evitar dar opiniones basadas en supuestos.

							Investigacion policial, analisis de videos (en caso de existir)					
10/9/202 5 18:24:33	Fuera de Argentina	Lic. Criminología y criminslistica	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/ofic ial	Acta de inspección técnica ocular	No	No	Lic. en criminalística	Homologando criterios de información necesaria para la elaboración del informe	En la actualidad solo se solicita para cumplir un elemento más en la investigación administrativa y protocolaria de la investigación del delito, ausente de una estructura razonada del planteamiento problema, recordando que el 50 por ciento de una investigación exitosa está en la pregunta y objetivos a responder, y en la actualidad solo se ve como un pao administrativo y no como un elemento de razonamiento para acreditar el delito y sus circunstancias.

10/9/2025 18:28:38	Fuera de Argentina	Licenciatura en criminología, criminalística y técnicas periciales con especialidad en Criminología y seguridad pública.	Menos de 5 años	Si	8	No	Acta de intervención policial, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje de perfilación criminal, Autopsia psicológica	No	Desconozco	Lic. en criminalística	Al momento de realizar un peritaje no se deben de tener prejuicios, se debe de ser totalmente imparcial y con un pensamiento abierto ante cualquier situación.	
10/9/2025 18:36:08	Fuera de Argentina	QFB CON DOCTORADO	Más de 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	9	No estoy seguro/a	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Peritaje balístico, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal	Desconozco	Desconozco	Lic. en criminalística	Si afectan demasiado para su investigación	No he tenido la oportunidad de ser parte de ese tipo de peritajes
10/9/2025 19:01:19	Fuera de Argentina	maestria ciencias forenses	Más de 20 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/oficial	Pericias sobre rastros	No	No	Lic. en criminalística	no	realizarse mas iprotocolos estandarizados

10/9/2025 19:19:19	Fuera de Argentina	perito criminalista	Entre 5 y 10 años	Si	10	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado	No	Si	Lic. en criminalística	si ya que por falta de informacion podemos llega a una conclusion erronea basandose en el pensamiento y persepcion humana. Asi mismo se debe de tomar en cuenta siempre los elementos objetivos comprobados mediante el metodo cientifico y experimental para dar certeza a los hechos.	
-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	----	----	-----------------------------------	---	----	----	------------------------	---	--

10/9/2025 19:25:22	Argentina	Universitaria, Licenciado y Profesor Universitario	Más de 20 años	Si	7	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Es que no es una constante, a veces no necesariamente se necesitan todos, a veces algunos de ellos, y a veces son escasos los datos y somos citados a trabajar con tan solo los aportes de un testigo, lo que personalmente no siempre es veraz.	No	No	No me permite seleccionar dos, pero el médico es importante. En Argentina no se usa, pero sería bueno un razonamiento de un Criminólogo también.	Siempre, es que si yo le digo que venga a trabajar a un suicidio, usted va a hacer eso, sin embargo no sabe si es un suicidio o un homicidio encubierto, por lo cual el abordaje del lugar del hecho debe estar despojado de todo concepto subjetivo previo. Estuve ms de 30 años en una fuerza policial, de los cuales 27 de ellos como perito, dos años de preparación para ejercer y luego diferentes ascensos en lo profesional, me permiten afirmar que los sesgos actúan en detrimento de la labor pericial. La mejor manera de eliminarlos, es un jefe de grupo pericial con actitud objetiva, conocimientos científicos suficientes, experiencia sobrada en el tema, una buena conducción y un grupo bien articulado. Recuerde que cada	Uf, como seleccionar uno de muchos. creo que lo mas importante no es un hecho en particular, sino todo lo que condiciona ese hecho y todos los hechos en general, por sobre todas las cosas es tener el apoyo de la justicia, creo que no podría citar alguno en especial, pero si para mi es importante el apoyo judicial en lo que se quiera encarar. Mi reflexión apunta a la importancia del trabajo en equipo, a que cada perito que esta bajo mi mando, me responda, sea objetivo, trabaje a conciencia, y siempre pensando en la importancia de su trabajo para la resolución judicial. Este trabajo en equipo incluye precisamente que haya una autoridad judicial coordinando con nosotros y apoyándonos. Le
-----------------------	-----------	---	----------------	----	---	-----------------------------------	---	----	----	--	---	---

											especialidad debe tener el instrumental, equipo e insumos necesarios para la función. Por último, el jefe es jefe, pero un líder escucha a las opiniones de sus subordinados, es clave para el éxito.	deseo éxitos en el proyecto. A su servicio.
10/9/2025 19:41:15	Fuera de Argentina	Licenciado Químico Biólogo, Maestro en Ciencias Forenses y Periciales, Dr. en Ciencias Forenses, Licenciado en Psicología Jurídica y Criminología.	Más de 20 años	Si	9	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias toxicológicas, El legajo entero: lo que	No	No	Lic. en Criminalista, maestría o Dr. en Ciencias Forenses y que tenga conocimientos en otras disciplinas	No	Para la mejora de un buen peritaje, deben de tener los conocimientos de física, química (hematología forense) y pueda interpretar los patrones de las manchas y poder aplicar las pruebas orientativas.

							abunda no daña					
10/9/2025 19:44:58	Argentina	Licenciado en Criminalística	Menos de 5 años	Si	4	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense	No	No	Lic. en criminalística	Apegarse a los indicios objetivos e interpretarlos lo más objetivamente posible	
10/9/2025 19:47:17	Argentina	Tecnicatura-Perito- Licenciatura	Entre 10 y 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	4	No	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas	No	No	Lic. en criminalística	Si, ya que el análisis contiene un grado de subjetividad y más si se tiene acceso al expediente. Podría eliminarse eliminando el contexto argumentativo del hecho y operar sobre actas irrepetibles,	Siempre en este tipo de peritajes lo ideal es realizar una tarea multidisciplinaria y ejercer un peritaje colegiado para tomar la mejor interpretación de cada área, evitando ahondar en el contexto histórico detrás del suceso para

											fotografías e informes periciales.	evitar sesgos innecesarios.
10/9/2025 19:53:09	Fuera de Argentina	Licenciado en Criminalística y Ciencias Periciales con maestría en Ciencia Forense	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense	No	No	Lic. en criminalística	Claro que afectan pues si perdemos la objetividad de nuestro trabajo, caeremos en falacias. Por lo que recomiendo que como investigadores Forenses que somos, amplíemos nuestro panorama de trabajo y rompamos con los sesgos laborales y oficiales cuando formamos parte de alguna institución de procuración de justicia, allegandonos de información objetiva y verosímil que nutra en reconstruir el hecho factico	En media de lo posible evitar consultar y tomar las declaraciones como fuente primigenia y válida de la información que intentamos dilucidar

10/9/2025 20:00:11	Fuera de Argentina	Licenciatura en criminología y criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Lic. en ciencias forenses	Que el perito no haya realizado el procesamiento de ese hecho	
10/9/2025 20:44:31	Fuera de Argentina	licenciatura	Entre 10 y 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal	No	No	Lic. en criminalística	Dándole fiabilidad al método, registrando y estandarizando cada paso a seguir en la reconstrucción, basándose en normas y estándares internacionales como OSAC.	Mi experiencia es que los Fiscales no la usan adecuadamente en mi país Ecuador, ellos son los que dirigen la diligencia de Reconstrucción de los hechos, y muchas de la veces intentan que se se haga con un solo testigo, dónde carecería de sustento técnico.

10/9/2025 21:25:24	Fuera de Argentina	Perito	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Informe de autopsia	Sí	Si	Médico/a legista	Si	Usar metodología de punta
10/10/2025 0:44:19	Argentina	Perito aux. De policia judicial, auxiliar balístico, estudiante en Lic en criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	6	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Si	Es necesario tener título, pero en mi caso me designa la justicia.	Hay que basarse en los hechos que se puedan demostrar científicamente, porque a veces los sesgos cognitivos nos afectan a la hora de dar una conclusión.	En mi experiencia, en casos de hechos balísticos con referencia a las incidencias de ángulo en el cuerpo humano, he empezado a utilizar la radiología para después utilizar las funciones trigonométricas, me ayudó en un caso como consecuencia que los informes médicos forenses no aportan mucha información y es entendible porque ellos no dan ese dato porque lo van al lugar y desconocen como fue el hecho.
10/10/2025 9:23:09	Argentina	Lic en criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	4	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y	No	Desconozco	Lic. en criminalística	Yo creo q depende de cada profesional, generalmente en mi casa tengo en cuenta experiencias para saber por ejemplo en una	

							planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense				inspección que mirar, pero no me ato ni me limito. Cada escena es única	
10/10/2025 9:46:59	Fuera de Argentina	Bachiller en ingeniería Mecatrónica, Abogado, Perito de parte en Reconstrucción 3D de la escena del crimen	Entre 10 y 20 años	Si	9	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas,	No	No	Lic. en criminalística	No me queda clara la pregunta	

							Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, El legajo entero: lo que abunda no daña					
10/10/2025 11:34:00	Fuera de Argentina	Especialidad Medicina forense	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos	No	Desconozco	Lic. en investigación criminal	Siendo imparcial y objetivo	

10/10/2025 12:57:01	Argentina	Abogado	Menos de 5 años	Si	5	No estoy seguro/a	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero:	Desconozco	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en investigación criminal	Sí, por supuesto que los sesgos cognitivos afectan éste peritaje, podrían eliminarse si dejara de haber tanta corrupción gubernamental así como del sistema penal.	Si se erradica la corrupción y la complicidad criminal del Gobierno y la Justicia de turno y de todos los tiempos con los victimarios en lugar de velar por las víctimas y sus respectivas familias, recrudesciéndose las penas para los imputados responsables y culpables, reformando el añejo Código Penal y el Código Procesal Penal que tenemos, así como haciendo cumplimentar realmente las penas íntegramente, sin libertad condicional ni salidas transitorias por buena conducta, cadenas perpetuas que no resultan perpetuas por crímenes atroces e innumerables como abundan en nuestro país, etc., podríamos mejorar la seguridad pública y privada de nuestra nación,
------------------------	-----------	---------	-----------------	----	---	-------------------	---	------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	---

							lo que abunda no daña					mejorando el bienestar de la ciudadanía notablemente.
10/10/20 25 13:27:33	Fuera de Argentina	Maestría y Especialidad	Entre 10 y 20 años	Si	4	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Pericias sobre rastros, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, El legajo entero:	No	No	Lic. en criminalística	Si, se podría eliminar creando protocolos estandarizados de actuación	

							lo que abunda no daña					
10/10/2025 14:33:51	Fuera de Argentina	Licenciatura	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de parte	Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Pericias genéticas, Peritajes en informática forense	No	No	Lic. en criminalística	Un buen conainterrogatorio	Éxito
10/10/2025 15:29:19	Fuera de Argentina	Perito /licenciatura con especialización	Menos de 5 años	Si	6	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre	No	Escuché algo, pero no profundamente	Médico/a legista	Sí, los sesgos cognitivos pueden afectar la interpretación de la escena o de los resultados (por ejemplo, confirmación, exceso de confianza o influencia de hipótesis previas). Para reducirlos, se requiere aplicar protocolos estandarizados, análisis ciego de evidencia, capacitación constante en pensamiento crítico y revisión	Considero que la reconstrucción criminalística es una de las áreas más complejas y determinantes dentro del proceso penal. En mi experiencia, la principal limitante es la falta de estandarización y coordinación entre las distintas especialidades periciales. Sería fundamental promover una formación más práctica, interdisciplinaria y con enfoque

							rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Todos aquellos elementos científicos y documentales que permitan la reconstrucción integral del hecho y la determinación de la causa de muerte				colegiada de los dictámenes	técnico-científico, que permita emitir dictámenes más precisos, objetivos y con mayor valor probatorio.
10/10/20 25 16:23:29	Argentina	Licenciado en Criminalística. Esp Escena del Crimen	Más de 20 años	Si	1	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias	No	Si	El Licenciado en Criminalística es el único con incumbencia para realizarlo	Mantener la objetividad en el estudio de la evidencia física que es la única base científica de este estudio	El Licenciado en Criminalística es el único con legal incumbencia para realizar este tipo de tarea

							toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña, Conocimiento de técnicas audiovisuales y de edición cinematográfica . Estudios complementari os					
10/10/20 25 17:21:41	Argentina	abogada- jueza	Más de 20 años	Si	4	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Lic. en ciencias forenses	si, nos afectan a todos	
10/10/20 25 18:16:19	Argentina	Lic. en Criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/ofic ial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje	No	Escuché algo, pero no profundame nte	Lic. en criminalística	Si afectan. Una de las formas posibles se encuentra en no involucrarse con las testimoniales, indagatorias, acusación, etc.	En mi experiencia personal, he podido trabajar mucho mejor aquellos expedientes donde inicialmente concurría al lugar del hecho a trabajar en conjunto con

							balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Prendas de vestir, hematología forense.					criminalística y DDI de policía, que aquellos casos donde realicé la pericia solo por expediente, fotos, planos, etc.
10/10/2025 19:25:50	Argentina	Abogada	Entre 10 y 20 años	Si	1	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Videofilmaciones. Secuestros prendas	No	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en criminología	No tener acceso al expediente	

10/10/20 25 20:22:58	Argentina	Licenciado en criminalística	Más de 20 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/ofic ial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambiental es del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero:	Sí	Si	Lic. en criminalística	El cumplimiento de los pasos metodológicos y sistemáticos de carácter científico y la absoluta objetividad, precisión, comprobación y verificación de los resultados es el único camino. No sé puede ajustar los hechos a una hipótesis, la/s hipótesis se deben ajustar a los hechos. La conclusión pericial sólo es válida si se puede demostrar, si no es una simple opinión del perito tan válida como la de cualquiera	El caso Maldonado es una demostración científica cabal, que cumpliendo de los pasos del método en forma sistemática, objetiva y completa, aún las partes con posiciones contrarias, no pueden llegar si no, a una única conclusión
----------------------------	-----------	---------------------------------	-------------------	----	---	---	---	----	----	---------------------------	---	--

							lo que abunda no daña					
10/10/2025 20:53:50	Fuera de Argentina	Maestría	Más de 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	1	No	Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Peritajes en informática forense	No	Si	Lic. en investigación criminal	A través de una investigación técnica y exhaustiva con un experto con maestría en ciencias forenses	
10/10/2025 22:05:55	Argentina	Lic. en Accidentología- Tec. Criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	1	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas,	No	Desconozco	Lic. en criminalística	Los sesgos cognitivos pueden afectar este peritaje. Considero que los mismos pueden minimizarse, pero no eliminarse.	En principio, se debería regular la actividad a través de un Colegio a fin de evitar que cualquier idóneo pueda realizar semejante labor pericial. Asimismo, considero muy importante que se exija a las autoridades judiciales la totalidad de los resultados

							Pericias toxicológicas					periciales necesarios para la confección de este tipo de tareas.
10/10/2025 22:17:00	Argentina	Licenciada	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Lic. en investigación criminal	Generando mayor investigación, y herramientas que lo minimisen	
10/10/2025 22:43:06	Argentina	Tecnicatura	Menos de 5 años	Si	3	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas	No	Desconozco	No lo sé	En teoría no deberían haber sesgos cognitivos porque la idea es basarse en información objetiva, todos los indicios que se puedan recolectar	Sería bueno que haya mayor capacitación en este ámbito.
10/11/2025 9:43:56	Argentina	Licenciado en Criminalística con Especialización en Metodología de la Investigación	Entre 10 y 20 años	Si	8	Sí, como perito de parte	Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros,	No	Desconozco	Lic. en criminalística	Si, afectan. Creo que se podrían mitigar estandarizando ciertos procesos y estudiando en profundidad el fenómeno en el mundo real, y no solo desde el diseño del proceso	

							Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense					
10/11/2025 9:53:44	Fuera de Argentina	Perito en accidentes de Tránsito y Abogado	Entre 5 y 10 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Pericias sobre rastros, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal	No	No	Lic. en investigación criminal	Si afectan. Las pericias se deben realizar sin tener algún prejuicio y ni debe dejarse de lado ningún indicio ni evidencia	Desde mi experiencia, considero que para una mejor administración de justicia, debe existir Fiscalías y Juzgados especializado en tránsito, al menos en Perú no existen, excepto en la capital que es Lima, pero en los departamentos o regiones no existe, de tal manera que fiscales y jueces están totalmente perdidos en el tema
10/11/2025 13:11:00	Fuera de Argentina	Licenciatura	Entre 5 y 10 años	No	10	No estoy seguro/a	Acta de intervención policial, Informe de autopsia, Peritaje de perfilación criminal,	No	No	Médico/a legista	.	.

							Pericias genéticas					
10/12/2025 16:29:52	Fuera de Argentina	Maestría en Ciberseguridad	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	4	No estoy seguro/a	Acta de intervención policial, Informe de autopsia, Fotografías, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros	No	Si	Médico/a legista	No entiendo bien la pregunta	Muy interesante su encuesta
10/12/2025 18:21:23	Fuera de Argentina	Licenciatura	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas	No	No	Lic en investigación, criminalística e idealmente cuente con especializaciones en materia pericial.	Si afectan, por eso es importante que cuente con especializaciones	Con más expertos en terreno, mejor se incorpora la información
10/13/2025 8:47:22	Argentina	Licenciado en Criminalística y Criminología	Más de 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias	No	No	Lic. en criminalística	Siempre afectan, se contrarrestan con pedir solo los elementos o datos técnicos.	Como sugerencia el intercambio de opiniones con otro profesional e intentar hacer comprender a los magistrados de su alcance limitado.

							genéticas, Pericias toxicológicas					
10/13/20 25 12:10:34	Argentina	Licenciada en criminalística, y abogada	Entre 5 y 10 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	3	Sí, como perito de parte	Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Autopsia psicológica	No	No	Lic. en criminalística	Si afectan. Se podrían eliminar con una inspección de la prueba sin tener conocimiento previo del hecho. La acusación del fiscal, el acta policial suelen influnciar al perito quien debe estar desprovisto de toda subjetividad por cuánto no son objetivos.	Los fiscales carecen de conocimiento pericial, por cuánto se valen mayormente de la reconstrucción para su acusación, de ahí la importancia que tiene esta labor pericial. Por esto debe ser lo más desprovista de subjetividad posible. Sugeriría que está pericia sea hecha por personal idóneo imparcial, puesto que donde resido la hace el personal policial, ello conlleva mayor subjetividad por el conocimiento previo del caso y la influencia de lo que "normalmente sucede" en ese tipo de hechos, como así también el

												reclamo social, no adquiriendo el real valor que la pericia merece, pasando pruebas inadvertidas, contaminando con prejuicios, etc.
10/13/2025 14:12:17	Fuera de Argentina	Lic. En Criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal,	No	No	Licenciado von grado de posgrado en Ciencias Forenses	Evitar la presión social y laboral para el perito y la formación sólida, científica y ética del experto, además de controles periódicos de su salud mental por parte de la Inst donde trabajan en caso de personal oficial.	Capacitación profunda en ciencias físicas y químicas para todo el personal interviniente en este tipo de experticias.

							Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña					
10/13/2025 14:26:09	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Lic. en criminalística	Citando libros, ensayos, experimentaciones de carácter científico en los que se fundamenta	Mejorar profundamente la calidad de profesionales y trabajo en el lugar del hecho.
10/13/2025 14:37:31	Argentina	Licenciada en criminalística con especialización en Ciberdelitos	Entre 10 y 20 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en	Sí	Si	Lic. en criminalística	Si, en este peritaje estos sesgos pueden influir particularmente en como el perito observa, interpreta y concluye sobre la evidencia. La clave no estaría en el "eliminarlos", sino en aprender a reconocerlos, controlarlos y documentar rigurosamente	En cada reconstrucción criminalística que realizo, confirmo cuánto valor tiene observar con respeto y prudencia la escena del hecho. No se trata solo de ubicar evidencias, sino de reconstruir una historia real que merece ser contada con verdad y respaldo técnico.

							informática forense, El legajo entero: lo que abunda no daña				cada paso del análisis técnico.	Aprendí que la paciencia, la observación meticulosa y la revisión crítica del propio trabajo son tan importantes como la tecnología o la experiencia. La objetividad no se improvisa: se cultiva con cada caso.
10/13/2025 14:40:57	Argentina	Técnico superior seguridad higiene	Entre 10 y 20 años	Si	8	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos	No	No	Lic. en investigación criminal	Que usen un método científico	Mucha capacitación y elemento acorde al perito última generación
10/13/2025 14:42:36	Argentina	Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Tec. Sup. En Seguridad Pública /Criminalística / Hig. Y Seg Trabajo. Perito en Incendios y Explosiones.	Más de 20 años	Si	2	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico	No	Desconozco	Lic. en criminalística	Apegándose a los contenidos académicos adquiridos	

							legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica					
10/13/2025 14:54:16	Argentina	Investigación de incendio	Entre 10 y 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	6	No	Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Copia de la acusación fiscal, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña	Desconozco	Si	Lic. en investigación criminal	Desconozco	

10/13/2025 15:29:32	Argentina	Licenciada en Seguridad e Higiene en el trabajo	Menos de 5 años	No	5	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas	Desconozco	Desconozco	Lic. en criminología	Si. Siendo objetivo	
10/13/2025 15:53:00	Argentina	Investigador de incendios	Más de 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	8	No	Examen psiquiátrico del imputado	Desconozco	Escuché algo, pero no profundamente	Bioquímico/a forense	No lose	Me gusta mucho la criminalística. Y me gustaria seguir capacitandome
10/13/2025 18:06:22	Fuera de Argentina	Técnico profesional en Balística	Más de 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros	Desconozco	No	Lic. en investigación criminal	Si - se pueden eliminar basándose en evidencia objetiva. No contar con versiones es lo más adecuado	La utilización de software 3D, mejora el peritaje, pero hay que tener mucho cuidado al posicionamiento de cada cosa en el, todo ahí debe tener una sustentación desde lo técnico - científico.

10/13/2025 18:11:54	Fuera de Argentina	Profesional en investigación criminal	Menos de 5 años	Si	4	Si, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones	Si	Si	Lic. en criminalística	No	
10/13/2025 18:13:25	Fuera de Argentina	Criminalista	Entre 10 y 20 años	Si	10	No	Peritaje balístico	No	Si	Médico/a legista	No	
10/13/2025 18:39:38	Fuera de Argentina	Profesional en Investigación Criminal	Entre 5 y 10 años	Si	1	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar	No	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en criminalística	Realizando capacitación en instituciones encargadas de estos trabajos	La Documentación de los hechos. Fotografía, video, croquis, narración

10/13/20 25 19:44:31	Fuera de Argentina	Especialista en el Procesamiento de la Escena del Crimen y perito en Planimetría, Fotografía y Dibujo Forense.	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/ofic ial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Escuché algo, pero no profundame nte	Depende el Pais, por ejemplo en Bolivia al no existir ninguna carrera en el area forense, se aplica lo establecido en el Código de Procedimient o Penal y el reglamento, que requiere idoneidad comprobable y, en caso de ciencia no reglamentada , idoneidad manifiesta.	El trabajo multidisciplinario podría ayudar a evitar errores de criterio.	Hay que tomar en cuenta, que para evitar apreciaciones de valor erroneas, en la Reconstrucción Forense, ya sean estos trabajos realizados en 3D o 2D que también son válidos, son confeccionados por un Perito en Dibujó en computador quien manipula y genera las imágenes según su apreciación, es por eso que el trabajo Multidisciplinario es mejor, por que varios forenses generan criterios para llegar a una hipótesis defendible, confiable y única.
10/13/20 25 20:38:13	Argentina	Lic. en Criminalística y Calígrafo	Menos de 5 años	Si	5	No	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias	No	Desconozc o	Lic. en criminalística	Sí	

							toxicológicas, Peritajes en informática forense, Datos socioambiental es del imputado					
10/13/20 25 23:37:19	Argentina	Perito	Entre 5 y 10 años	Si	7	No estoy seguro/a	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Autopsia psicológica	No	Escuché algo, pero no profundame nte	Lic. en investigación criminal	Se podría aplicar las normas de fondo en su totalidad y con experiencia en el desarrollo habilidades innatas	Leer todos los informes de la A a la Z...
10/14/20 25 0:17:33	Fuera de Argentina	Experta en Investigación Judicial y Accidentes de tránsito	Entre 10 y 20 años	Si	1	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje	No	Si	Lic. en investigación criminal	En mi opinión pueden llevar a distorsionar la percepción e interpretación de la evidencia lo que puede llevar a concluir de una manera inadecuada el análisis del caso en estudio.	Siempre tomar en cuenta la documentación técnico científica para abordar ciertos temas de relevancia ya que esto nos ayuda a tener una certeza más a fondo sobre el caso que estemos analizando y así presentar un informe más acertado y que nos ayude a

							balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica					apoyar la certeza de nuestro peritaje.
10/14/2025 0:17:58	Argentina	Lic. en criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	1	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda	No	No	Lic. en criminalística	Basándose en los hechos, siendo objetivo, no deberían caer en sesgos cognitivos	

							no daña, Toda informacion necesaria y obtenida hasta el momento de proceder a la elaboraci3n del informe pericial					
10/14/2025 10:14:39	Fuera de Argentina	Perito Criminalista	Menos de 5 a1os	Si	2	S3, como perito de oficio/oficial	Acta de intervenci3n policial, Acta de inspecci3n t3cnica ocular, Declaraci3n de testigo directo, Informe de autopsia, Fotograf3as, Croquis y planos, Informe m3dico legal de las lesiones, Peritaje bal3stico, Pericias sobre rastros, Registro de audiencia preliminar, Pericias gen3ticas, Pericias toxicol3gicas, Copia de la acusaci3n fiscal, Peritajes	No	Si	Lic. en criminal3stica	MAYOR PRACTICA Y ESTUDIOS QUE PERMITAN AL PERITO AFIANZAR SUS CONOCIMIENTOS PARA NO VALORAR EL PROCEDIMIENTO DE FORMA EQUIVOCADA	

							en informática forense, Autopsia psicológica					
10/14/2025 10:36:24	Fuera de Argentina	PERITO - MAESTRÍA	Entre 5 y 10 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Si	Lic. en criminalística	Si afectan tener una concepción anticipada antes de analizar los documentos testificales, documentales y periciales, como eliminarlas, sería realizar hipótesis e ir descartandolas.	Siendo un estudio único es muy valioso para la toma de decision a nivel judicial, por tanto requiere rigurosidad y objetividad.

10/14/20 25 17:09:50	Fuera de Argentina	Perito criminalista, maestría en derecho penal y criminalística, doctorado en derecho penal, y doctorando en ciencias forenses e investigación criminal	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/ofic ial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Autopsia psicológica	No	No	Acreditar formación forense, varían los casos y el país.	<p>Podrían afectar, de ahí que sea aún dictamen objetivo y fiable, no caer en sesgos de confirmación, entre otros, por lo que se debe establecer el planteamiento del problema y pregunta precisa, a fin de resolver dicho problema. Así mismo realizar el planteamiento de hipótesis (Principal- la más probable, vía inferencia), así como confrontar y contrastar la hipótesis principal, con hipótesis alternativa que den el mismo resultado, o serie de hipótesis que pudieran dar el mismo resultado; lo que conlleva a descartar, confirmación o actualización de hipótesis, según el caso, teniendo como fin último la veracidad y fiabilidad del resultado.</p>	<p>Derivado de lo falible que es la memoria humana, y que esta reconstruye y no reproduce, y que en un hecho, el estado psíquico, las circunstancias y capacidades cognitivas de cada persona puede variar (Víctima- sujeto pasivo, sujeto activo, testigos), en el que pueden influir aspectos de motivación; intrínsecos (ilusión o creencia) y extrínsecos, como es una sugestión.</p> <p>Es de mi piñón, que la evidencia material asociativa y reconstructiva, utilizando las técnicas y métodos idóneos. (Prueba científica) Se convierte pilar del atributo de verdad, en un hecho en concreto.</p>
----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	----	---	---	--	----	----	---	---	--

												En resumen, en conjunto la evidencia material (Objetiva) y testimonian (subjetiva); poniendo ambas en una balanza; las declaración testimonial, en dado caso pueden ser ajustadas a resultados de los indicios materiales; pero la evidencia material, llega a tener mayor solides ontológica por su escencia y por su relación al hecho factico.....
10/14/20 25 21:28:20	Argentina	Lic. en Criminalistica	Menos de 5 años	Si	6	Sí, como perito de oficio/ofic ial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas,	Sí	Si	Lic. en criminalística	Si afectan.	

							Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense					
10/14/2025 22:46:32	Argentina	Tecnicatura en criminalística - especialización en investigación y análisis de homicidios	Menos de 5 años	Si	3	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritajes en informática forense, El legajo entero: lo que abunda no daña, Las armas utilizadas, informes cualquier resto tomado de la escena del crimen	No	Si	Creo que también un técnico tendrías las herramientas necesarias	No creo que afecten porque el trabajo criminalístico es científico	Acá cuidar mejor la escena del crimen antes de las llegadas de los especialistas en criminalística
10/15/2025 11:34:17	Argentina	Ingeniero en Sistemas especializado en Pericias Informáticas	Entre 5 y 10 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	6	No	Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe	Desconozco	No	No lo sé	Para mi poco entender, podrían afectar, pero es parte de la experiencia y no creo que	

							médico legal de las lesiones, Peritaje balístico				puedan ser eliminados	
10/16/2025 9:16:35	Argentina	licenciatura	Entre 10 y 20 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense	Sí	No	Lic. en criminalística	siempre afectan, es un ejercicio diario tenerlos presentes y se evitan tomando solo resultados objetivos.	
10/16/2025 11:37:40	Argentina	Lic. criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje	No	No	Lic. en criminalística	Sí, los sesgos cognitivos afectan al distorsionar la interpretación de la evidencia y la toma de decisiones, para eliminarlos, se debe reconocer su existencia, y adoptar un enfoque de control de exposición	

							balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña					
10/16/2025 16:35:11	Argentina	Abogacía	Entre 5 y 10 años	Si	7	No	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas	Si	Desconozco	Lic. en criminalística	Si.	

10/17/20 25 8:03:54	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/ofic ial	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Escuché algo, pero no profundame nte	Lic. en criminalística	Si, se pueden eliminar tratando de ser lo más profesional posible y coadyuvandose de otra opinión objetiva, simil revisión por pares	Una vez me designaron como perito para establecer una posible ubicación víctima y victimario... Había poca información en el expediente y, a su vez, errónea. Quien realizó la autopsia hablaba de un calibre de proyectil erróneo, la inspección ocular era de una carilla y las fotografías no pasaban de 10. Lamentablement e no había ido al lugar la gente de Criminalística, siendo una causa de homicidio.
---------------------------	-----------	-----------------------------------	-------------------	----	---	---	--	----	--	---------------------------	---	---

10/17/20 25 21:55:01	Fuera de Argentina	Maestría Investigación Criminal en las Ciencias Forenses	Entre 10 y 20 años	Si	5	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambiental es del	Sí	Si	Lic. en ciencias forenses	Muchísimas escuelas con Docentes inexpertos imparten cursos deficientes que no aportan conocimientos actualizados. Debe existir regulación de estás instituciones y sobretudo exigir que sus Docentes realmente estén certificados. No se puede seguir capacitando de manera deficiente. ¡Es un grave error!	Por ejemplo hay un sesgo muy grande en el estudio, análisis y peritación de huellas de mordedura humana. En realidad no existe como tal un protocolo específico del procedimiento y es aquí donde hay sesgo. Si se pretende vincular a un sujeto activo por la impronta marcada en el sujeto pasivo y no sabemos que al fotografiar la lesión puede haber distorsión, si no se considera la curvatura del área anatómica donde está la impronta, será complejo vincular. Si se evaluación la mordedura como lesión y su gravedad o diferenciar entre animal o humana es a través de observación pero reitero, no tenemos un
----------------------------	-----------------------	--	-----------------------	----	---	--------------------------------	---	----	----	---------------------------------	--	---

							imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña, Los que sean necesarios para elaborar conclusiones detalladas y mostrar cómo fueron los hechos y las lesiones (Mecánica de hechos y mecánica de lesiones)					protocolo de los pagos a seguir para lograr vinculación entre víctima y victimario. Hay mucho por hacer. Actualizar protocolos, mejorar métodos y técnicas en todas las áreas gerentes y en un momento dado valorar que tan bueno o práctico es implementar IA pues cada área de las Ciencias Forenses tiene diferentes requerimientos.
10/21/2025 10:43:18	Argentina	Lic criminalística	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	5	No	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Desconozco	Lic. en criminalística	Si afectan. Con un protocolo estandarizado	
10/21/2025 10:52:04	Argentina	Lic. Criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros,	Sí	No	Lic. en criminalística	Si afecta	.

							Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense					
10/21/2025 12:35:58	Argentina	Criminalista Licenciado	Entre 10 y 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	5	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Datos socioambiental es del imputado, Autopsia psicológica	No	Si	Lic. en criminalística	protocolos y capacitacion	la importancia de las evidencias y como se conectan una con otras, esa relacion considero es fundamental, en los espacios de analisis, tratar de interpretar esa conectividad y los efectos causales que se producen en la interaccion entre la victima el victimario y el contexto ayudaran a tener una interpretacion lo mas aproximado a la realidad. Ojos y cerebro, observacion y razonamiento, elemental mi querido Wastson, diria un pionero en el uso del metanalisis indiciario.

10/24/2025 12:33:33	Argentina	Licenciada en Criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	10	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña	Desconozco	Si	Lic. en criminalística	no no afectan, el perito es imparcial.
10/25/2025 20:25:34	Argentina	Magister en Criminalística	Más de 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas,	No	No	Lic. en criminalística	Si. Valorando objetivamente los indicios y/o evidencias materiales

							Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense					
10/25/2025 20:26:20	Argentina	Técnico	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica	No	No	Lic. en criminalística	Si. Es difícil para un Perito apartarse de ello. Una forma podría ser contando con estandarización, protocolos, debería existir una carrera para este tipo de peritajes. También noto que muchos Peritos se apartan de la cuestión ética.	

10/25/2025 20:35:56	Argentina	Caligrafo Publico Nacional, Jefe Gabinete Cientifico Mar del Plata	Más de 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica	No	Si	Medico legista y criminalista	Si, con equipo interdisciplinario y control.	Si bien los protocolos resultan apropiados, la base de una inspección optima en donde se garantice la toma de evidencia vital para las causas, resultan ser la capacitación constante y el trabajo en equipo, con supervisor para disminuir el error humano. Gracias.
10/25/2025 20:49:28	Argentina	Licenciatura	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen	No	No	Lic. en criminalística	Si	

							psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas					
10/25/2025 21:11:52	Argentina	Lic. En Criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	6	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre	No	Si	Lic en criminalística.. Con experiencia o formación en Reconstrucción	Si afectan.. podría ajustarse al protocolo de reconstrucción y no entrar en subjetividades.. trabajo de pares.. reunión con otros profesionales. Trabajo transdisciplinario	

							<p>rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña, Otras pericias practicadas o especiales relacionadas ej. Patrones hemáticos, GSR, etc</p>					
<p>10/25/2025 21:15:32</p>	<p>Argentina</p>	<p>Licenciatura en criminalística</p>	<p>Más de 20 años</p>	<p>Si</p>	<p>7</p>	<p>Sí, como perito de oficio/oficial</p>	<p>Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje</p>	<p>Desconozco</p>	<p>No</p>	<p>Lic. en criminalística</p>	<p>Si. la única manera es basarse en las constancias existentes y formar ideas con ellas y su faltan realizar más diligencias agotar todas las instancias para formar una opinion</p>	

							de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña					
10/25/2025 21:19:17	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Menos de 5 años	Si	5	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Lic. en criminalística	Si. Solo se pueden eliminar con trabajo en equipo e interdisciplinario para contar con distintas ópticas y experiencias. Además con la práctica de va ganandon mucha experiencia y eso suma.	

10/25/2025 21:22:12	Argentina	Lic Criminalistica y acriminologia	Entre 10 y 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritajes en informática forense, El legajo entero: lo que abunda no daña,	No	No	Lic. en criminalística	Capacitacion y actualizacion constante	Realizar in segundo relevamiento y pruebas o experiencias practicas facticas en el lugar del hecho. Utilizar tecnologia como escaner 3d y drones, etc
10/25/2025 21:24:06	Argentina	Lic en criminalistica	Más de 20 años	Si	10	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Peritajes en informática forense	Sí	Si	Tec. en balística	No	Es una técnica para demostrar una mecánica del hecho

10/25/2025 21:35:17	Argentina	Licenciado en criminalística	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Bioquímico/a forense	Método científico	Toda técnica y método científico debe estar homologado por la comunidad científica y debe expresarse siempre el porcentaje de error.
10/25/2025 22:00:00	Argentina	Lic en Criminalística con Especialización en Análisis en el Lugar del Hecho	Más de 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre	No	Si	Lic. en criminalística	Si, muchas veces la falta de elementos objetivos en el análisis de la causa, y la inexperiencia tanto del Juez, quien esta a cargo de la reconstrucción o el perito que lo auxilia pueden incorporar mucha subjetividad llevando a	Como ya plasme anteriormente considero que ninguna carrera prepara a alguien para llevar adelante una reconstrucción, más que la propia experiencia. Fue así como se dio origen al documento de los ejes rectores. De la experiencia

							rastros, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, El legajo entero: lo que abunda no daña, En ocasiones solicite la realización de nuevas inspección ocular en el lugar y sobre vehículos que aun no fueran reparados (enfrentamiento armado)				grandes errores. El Ministro de Seguridad de la Nación en 2021 sacó un documento "EJES RECRORES PARA LA RECONSTRUCIÓN DE LOS HECHOS " cuya finalidad es hacer este tipo de peritajes lo más objetivo e irrefutable posible. Tratando así de despejar los sesgos que se pueden encontrar en una reconstrucción	en reconstrucción de las Fuerzas Federales. De todo lo plasmado en ese documento lo que rescato es el pedido de la mayor información objetiva que se debe realizar a la judicatura interviniendo como así a nivel educativo se plasma que esta actividad se debe realizar por personal con experiencia pero auxiliado por Criminalísticas más inexperto para así poder transferir conocimiento mientras se realiza el trabajo.
10/25/2025 22:50:27	Argentina	Lic. en Investigación Criminal -	Entre 10 y 20 años	Si	6	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros,	No	No	Lic. en criminalística	Afirmativo. Deben manejarse con cautela, ya que el conocimiento del contexto investigativo puede introducir sesgo en el examinador.	Citando a la Academia Nacional de Ciencias (NAS), los profesionales que realizan la "Reconstrucción Criminalística" carecen de estándares de acreditación consistentes, y las disciplinas basadas en la experiencia, como lo es la reconstrucción, necesitan

							Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña					urgentemente una validación científica rigurosa y un aumento de los recursos para la educación y la capacitación.
10/25/2025 22:51:06	Argentina	Perito y estudiante en criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	7	No estoy seguro/a	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense,	No	Si	Lic. en criminalística	Un trabajo en conjunto, para poder tener una mirada diferente en el caso de que se tenga cierta inclinación a un prejuicio	Puede ser de gran aporte para resolver incógnitas de como fue el hecho dinamicamente. Y poder llegar que la hipótesis más acertado tenga mayor sustento científico

							Autopsia psicológica					
10/25/2025 23:00:32	Argentina	Licenciada en accidentología vial	Más de 20 años	Si	4	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Fotografías, Croquis y planos, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, El legajo entero: lo que abunda no daña	Desconozco	Si	Lic. en criminalística	Los sesgos cognitivos suelen influir en el peritaje. Una forma de eliminarlo o reducirlo sería mantener una mirada holística en el hecho intervenido. Sin dejar de lado todas las posibles hipótesis	
10/25/2025 23:06:20	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Más de 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Lic. en criminalística	Con el prestigio que otorgan los años de experiencia. Pero no son eliminables, en definitiva	Los peritos de parte jamás perjudicarían a la parte que los contrata. Los peritos oficiales están bajo la presión de ser auxiliares del fiscal.

10/25/2025 23:06:24	Fuera de Argentina	Maestría en criminalística	Menos de 5 años	Si	8	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas	Si	Si	Lic. en investigación criminal	Cuestionar las propias convicciones	
10/25/2025 23:14:02	Argentina	Esp. Licenciado en Criminalística	Entre 10 y 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros,	No	No	Lic. en criminalística	Si. No se puede eliminar definitivamente. Pero se puede intentar controlar las heurísticas, como primera opción.	
10/25/2025 23:20:13	Fuera de Argentina	Abogado	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	10	No	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia	Si	Si	Médico/a legista	No	

10/28/2025 8:19:33	Argentina	Tecnica en criminalística	Entre 5 y 10 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas	No	No	Lic. en criminalística	Ética del perito	
11/1/2025 11:25:27	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	6	No	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias toxicológicas	No	No	Lic. en investigación criminal	Los sesgos cognitivos siempre afectan a la labor diaria. Se recomienda que la reconstrucción la hagan peritos que no hayan trabajado directamente en el caso, en ninguna de sus partes.	
11/1/2025 12:19:59	Fuera de Argentina	Magíster	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico,	No	Desconozco	Lic. en criminalística	los sesgos siempre están latentes, lo importante es aprender a ser riguroso en los procedimientos y dejar que la evidencia hable y nos oriente en el siguiente paso.	Como perito balístico de parte, haciendo análisis al trabajo de otros, he notado que en general faltan fortalezas en planimetría. Para un balístico es muy importante conocer los desniveles del Sitio del Suceso para proyectar correctamente las

							Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, cada caso es unico, y muchas veces no se tiene todo lo que uno quisiera, uno debe adaptarse a las evidencias que hay y a lo que es posible hacer con ellas. Como balístico, los puntos de interes son una buena planimetria, testimonios si los hay, y los exámenes pertinentes sobre los indicios en el lugar					trayectorias, y esa es una informacion que suele faltar en las carpetas investigativas
11/1/2025 12:41:01	Fuera de Argentina	Especialista en medicina legal, doctor en Ciencias Médicas en la especialidad de medicina legal	Más de 20 años	Si	7	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico	No	Escuché algo, pero no profundamente	Médico/a legista	Brindando estrategias capacitantes y suministrando los software específicos por las entidades vinculadas	

11/1/2025 13:39:02	Argentina	Licenciatura en criminalística	Menos de 5 años	Si	4	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros	Desconozco	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en criminalística	Si	
11/1/2025 13:44:07	Fuera de Argentina	Licenciatura en medicina y cirugía con especialidad en psiquiatría forense	Más de 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Ningún título debe ser habilitante exclusivo	Un profesional recoge los datos y otro distinto los analiza	
11/1/2025 14:06:46	Fuera de Argentina	Doctorado en Patología Forense	Más de 20 años	Si	6	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias	No	No	Lic. en ciencias forenses	Obviamente, aplican todos los sesgos cognitivos.	Seguirán siendo subjetivos y sesgados mientras fiscales ignorantes sean quienes dirigen las investigaciones.

							toxicológicas, Peritajes en informática forense					
11/1/2025 14:39:10	Fuera de Argentina	Médico forense	Entre 10 y 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar,	Si	Si	Médico/a legista	Si, capacitación contaste	Profesionalismo y humanismo

							Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña					
11/1/2025 20:06:31	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	6	No	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en criminalística	Si, considero que es imposible eliminar totalmente los sesgos cognitivos pero se puede tener a personal mas preparado para evitar en lo posible la subjetividad.	
11/1/2025 21:52:13	Argentina	Médica especialista en Medicina Legal	Más de 20 años	Si	7	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima,	No	Si	Lic. en criminalística	claro que afectan al peritaje. Es importante tener presente a la hora de intervenir en una pericia lo siguiente: objetividad, responsabilidad y etica profesional, escrito claro y con respaldo científico, perspectiva de genero, trabajo interdisciplinario	lamentablemente donde trabajo como forense no posee las disciplinas auxiliares basicas, por lo tanto, la reconstrucción criminalistica es imposible que se lleve a cabo por la falta de capacitacion

							Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, pericia anatomopatológica, entomología forense, antropología forense, odontología forense				e interinstitucional	
11/2/2025 11:31:50	Fuera de Argentina	Maestria	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe	No	No	Lic. en investigación criminal	Creo que el sesgo cognitivo es algo que esta presente creería que el sesgo pudiera disminuirse buscando la revisión de pares y no tomando la decision sobre un solo perito	

							médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Peritajes en informática forense					
11/2/2025 12:29:12	Argentina	Maestría	Entre 10 y 20 años	Si	6	Sí, como perito de parte	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Si	Lic. en criminalística	Siempre pueden estar, el trabajo con hipótesis es la forma de reducirlos	
11/2/2025 15:27:01	Fuera de Argentina	Master of art IT	Más de 20 años	Si	8	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Fotografías	Sí	No	Lic. en criminalística	With the second opinion during a review of entire them	
11/3/2025 12:28:29	Fuera de Argentina	Master en Medicina Forenses y especialidad en medicina Legal	Más de 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritajes en informática forense	No	No	Lic. en criminalística	Considerando exclusivamente los elementos periciales señalados anteriormente, los demas pueden reforzar nada mas.	Ademas del fotografo, planimetría y el investigador asi como el perito en reconstrucción es importante la opinion del medico forense que reconocio el cadaver y el que practico la autopsia

11/3/2025 12:57:04	Argentina	Magíster	Entre 5 y 10 años	Si	6	Sí, como perito de parte	El legajo entero: lo que abunda no daña	Desconozco	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en criminalística	<p>Sí, los sesgos cognitivos pueden afectar significativamente un peritaje en una reconstrucción criminalística, ya que influyen en la forma en que el perito percibe, interpreta y analiza la información. Ejemplos de sesgos que pueden influir:</p> <p>Sesgo de confirmación: cuando el perito busca o da más peso a la evidencia que confirma su hipótesis inicial, ignorando la que la contradice.</p> <p>Sesgo de anclaje: cuando se basa demasiado en la primera información recibida (por ejemplo, una versión policial o mediática del hecho).</p> <p>Sesgo retrospectivo ("ya lo sabía"): al reconstruir los hechos, puede</p>	
-----------------------	-----------	----------	-------------------	----	---	--------------------------	---	------------	-------------------------------------	------------------------	--	--

											parecer que el desenlace era predecible, distorsionando la evaluación objetiva de los indicios. Sesgo de autoridad: cuando se acepta sin cuestionar la opinión de un superior o de otro perito con mayor experiencia. Actuando objetivamente y siempre basándonos en la evidencia.	
11/3/2025 13:06:52	Argentina	Lic. en Criminalística	Entre 10 y 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	8	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las	No	No	Lic. en criminalística	Muchísimo. No, no pueden eliminarse	Se requiere mayor formación, estandarización de metodología y control de pares. En las pericias que participé como perito de parte, el perito oficial no podía explicar ni describir un método claro por el cual llegaba a la conclusión de cómo sucedió el hecho. Apelaba a todo el expediente entero, testimonios inclusive. No sé

							lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambiental es del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña					si debiera, por der esta una pericia criminalistica
11/3/202 5 14:09:07	Argentina	Perito criminalista	Entre 5 y 10 años	Si	5	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Informe médico	Si	Si	Lic. en investigación criminal	Si, con trabajo colaborativo y tecnología aplicada	

							legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense					
11/3/2025 17:12:36	Argentina	Licenciado en criminalística con maestría en biología molecular	Menos de 5 años	Si	3	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas	Desconozco	Desconozco	Lic. en criminalística	Si, creo que los sesgos cognitivos afectan el desarrollo y abordaje del tipo de pericia ya que se podría orientar la investigación a la hipótesis que creo correcta. Creo que la mejor forma es capacitarse para entender la mecánica de los procesos en una escena y que información certera puede aportar la evidencia.	

<p>11/3/2025 17:58:16</p>	<p>Fuera de Argentina</p>	<p>Forensic medical examiner</p>	<p>Entre 10 y 20 años</p>	<p>Escuché hablar, pero no la he efectuado</p>	<p>5</p>	<p>No estoy seguro/a</p>	<p>Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña</p>	<p>No</p>	<p>Desconozco</p>	<p>No lo sé</p>	<p>Everything can be affected by cognitive bias, can be ekemibated partly by blinding some info, relying on facts and reviewing the cases with peers</p>	
-------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------	--	----------	--------------------------	---	-----------	-------------------	-----------------	--	--

11/3/2025 18:17:33	Argentina	Psicóloga forense	Más de 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica	No	No	Lic. en criminalística	Si, con formación, estudio, y supervisión de casos con pares	El fiscal debe tener experiencia y conocer bien la ley para que no se produzcan impugnaciones.
11/4/2025 3:31:06	Fuera de Argentina	Especialista	Entre 10 y 20 años	Si	4	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima,	No	No	Médico/a legista	El sesgo cognitivo es uno de los más importantes se requiere blindaje de la información.	se recomienda gestionar la información, estandarizar los procedimientos y fomentar una cultura de objetividad

							Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado					
11/4/2025 8:10:56	Argentina	Perito	Menos de 5 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	5	Sí, como perito de oficio/oficial	El legajo entero: lo que abunda no daña	Desconozco	Desconozco	Médico/a legista	Si	
11/4/2025 8:41:40	Argentina	Médico Legista y Psiquiatra Forense	Entre 5 y 10 años	Si	4	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones,	No	No	Lic. en criminalística	Absolutamente afectan, puesto que intervenciones periciales con un componente subjetivo importante están sujetas al criterio y sesgos del observador. No sé si es posible eliminar todos los sesgos cognitivos, pero dentro de las formas para gestionarlos está el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario (diversas	Que debería ser una intervención pericial más utilizada. Así se tendería a generalizar el uso, mantener la habitualidad y por ende el training que requiere.

							Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica				profesiones afines que aporten su actuación en forma conjunta, con debate y recomendaciones en junta pericial) así como el planteo de al menos 3 hipótesis sobre el mismo caso que incluyan caso positivo, caso negativo, caso indeterminable.	
11/4/2025 9:12:53	Argentina	Licenciatura en Criminalística	Menos de 5 años	Si	1	Sí, como perito de parte	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros	No	Escuché algo, pero no profundamente	Lic. en criminalística	Si, capacitandose	

11/4/2025 9:30:46	Argentina	MEDICO LEGISTA UNIVERSITARIO	Más de 20 años	Si	8	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambiental es de la víctima, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense	Sí	Si	El trabajo debe ser en equipo coformado por Criminalista y Médico Legista	Afirmativo. La forma de eliminación es utilizando el método científico de investigación, mantener la mente abierta a todas las opciones y limitarse a la evidencia.-	El peritaje siempre es multidisciplinario y no potestad de un único profesional. De la interaccion de esas disciplinas y del conocimiento de sus propias limitaciones va a depender el éxito o el fracaso.
----------------------	-----------	---------------------------------	----------------	----	---	--------------------------	---	----	----	---	--	--

11/4/2025 10:17:34	Argentina	medico legista	Entre 10 y 20 años	Si	1	No	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Autopsia psicológica	No	Si	Médico/a legista	No deberían, se trata de un procedimiento estandarizado, con pasos sucesivos que deben respetarse.
11/4/2025 10:28:56	Argentina	Médico especialista en Medicina Legal	Entre 5 y 10 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	1	No	Acta de inspección técnica ocular, Fotografías, Croquis y planos, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, El legajo entero: lo que abunda no daña	Sí	Si	Lic. en criminalística	Se trata de un método con base científica fuerte, creo que la utilización de protocolos estandarizados y "checklists" puede ayudar a minimizar sesgos.
11/4/2025 11:59:21	Argentina	médico. especialista en Medicina Legal	Más de 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	2	No	El legajo entero: lo que abunda no daña	Desconozco	Desconozco	No lo sé	Desconozco sobre el tema

11/4/2025 13:16:58	Argentina	MEDICO ESPECIALIZADO EN MEDICINA LEGAL Y CRIMINALISTICA	Más de 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Datos socioambientales del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero:	Si	No	Médico/a legista	Trabajando a conciencia y estudiando permanentemente	
-----------------------	-----------	---	----------------	----	---	-----------------------------------	---	----	----	------------------	--	--

							lo que abunda no daña					
11/4/2025 22:52:10	Fuera de Argentina	Perito Forense caligrafo publico	Entre 10 y 20 años	Escuché hablar, pero no la he efectuado	6	No	Fotografías, Peritaje balístico, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Escuché algo, pero no profundamente	Médico/a legista	No	
11/5/2025 11:54:48	Fuera de Argentina	Especialista en Medicina Forense	Entre 5 y 10 años	Si	1	Sí, como perito de oficio/oficial	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	No	Lic. en investigación criminal	Trabajando en conjunto con un perito de parte.	Se debería evitar tomar un caso cuando se tiene juicios preconcebidos porque afecta la dirección de la investigación.
11/5/2025 13:05:07	Argentina	licenciado en criminalistica	Entre 10 y 20 años	Si	2	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas,	Sí	Si	Lic. en criminalística	La posibilidad que otro perito o colega revise las conclusiones sin conocer la hipótesis inicial, esto fomenta la transparencia y la corrección de posibles errores.	Los peritos deben recibir formación en pensamiento crítico, para reconocer cuándo sus propias percepciones pueden estar sesgadas!!!!

							Pericias toxicológicas, El legajo entero: lo que abunda no daña					
11/5/2025 14:32:27	Fuera de Argentina	Doctorando en Ciencias Forenses	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de oficio/oficial	El legajo entero: lo que abunda no daña	No	Escuché algo, pero no profundamente	A parte de formación Forense, conocimientos en Animación Digital y Modelado 3D	Siempre existe riesgo de sesgo. Se puede reducir con información y documentación suficiente, uso de nuevas tecnologías que den mayor protagonismo a participantes, y mejor formación de los peritos, entre otros	Investigo el uso de XR en la Ciencia Forense, y la investigación ha identificado tanto oportunidades como cuestiones a corregir
11/6/2025 9:58:57	Argentina	Médica, con especialización en Medicina Forense, Toxicología, Medicina Interna, Pediatría Integrativa	Entre 10 y 20 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Datos socioambientales de la víctima, Peritajes de trabajo social, Informe médico legal de las lesiones,	Sí	Si	Lic. en criminalística	Con información objetiva, sin suposiciones ni análisis de datos inciertos	Las lesiones médico-legales deben ser analizadas en un contexto. Una lesión por sí misma puede aportar datos valiosos pero siempre deben tenerse en cuenta las circunstancias que rodean a la misma para poder arribar a conclusiones veraces desde una mirada objetiva e imparcial. (Ej. Maltrato de

							Pericias sobre rastros, Peritaje de perfilación criminal, Registro de audiencia preliminar, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación fiscal, Peritajes en informática forense, Datos socioambiental es del imputado, Autopsia psicológica, El legajo entero: lo que abunda no daña					niños/as y adolescentes).
11/6/2025 14:17:50	Fuera de Argentina	Perito Médico con especialidad en Medicina Legal y maestría en administración hospitalaria	Más de 20 años	Si	1	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Copia de la acusación	Sí	No	Lic. en criminalística	Buscar la objetividad de los datos obtenidos de las carpetas de investigación, si es comprobable considerar el dato, si no es comprobable no utilizar diga información	La reconstrucción criminalística nos ayudará a conocer modo y forma en que se cometió el hecho investigado, dando imagen al texto de la carpeta de investigación por las diversas áreas de investigación y por ende mayor certeza en el resultado del juez en sus resoluciones

							fiscal, Peritajes en informática forense					
11/8/2025 17:44:47	Fuera de Argentina	Perito en medicina forense	Entre 10 y 20 años	Si	3	Sí, como perito de parte	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Examen psiquiátrico del imputado, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Peritaje de perfilación criminal, Copia de la acusación fiscal, Autopsia psicológica	No	Si	Dependiente del caso se necesita diferentes tipos de peritos	Llevando a listar lo que se tiene disponible de información. Lo que se tiene en cuenta por que si y porque no.	Se deben de crear equipos interdisciplinarios para este trabajo, se debe reconstruir con una visión interdisciplinaria

11/10/20 25 8:04:40	Argentina	Tecnica Superior en Documentología Legal y Papioscopia.	Entre 5 y 10 años	Si	7	Sí, como perito de oficio/oficial	Acta de inspección técnica ocular, Declaración de testigo directo, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros, Pericias genéticas, Pericias toxicológicas, Peritajes en informática forense, Agregaría odorología en caso de ser necesario.	No	Si	Lic. en criminalística	Si bien en algunos casos podría haber cierta influencia, esto no debería afectar el análisis. Por ello, es fundamental centrarse objetivamente en la información obtenida de la escena del hecho y en los testimonios de quienes realmente presenciaron algo, dejando de lado las opiniones subjetivas.	En la provincia de La Pampa se ha implementado un protocolo para el ingreso al lugar del hecho y para definir las actividades que debe realizar cada perito, de acuerdo con las indicaciones del coordinador. Este procedimiento impide que personas ajenas al equipo ingresen y interfieran en el análisis. Años atrás, la falta de control permitía la intervención de múltiples personas en la escena, lo que generaba alteraciones y dificultaba el correcto desarrollo del trabajo pericial. Considero fundamental que el trabajo en la escena del hecho se realice de manera ordenada y con la menor cantidad posible de intervenciones, a fin de evitar su contaminación.
---------------------------	-----------	---	-------------------	----	---	-----------------------------------	---	----	----	------------------------	---	--

11/10/20 25 18:24:21	Argentina	Licenciado en criminalística	Menos de 5 años	Si	5	Sí, como perito de oficio/ofic ial	Acta de intervención policial, Acta de inspección técnica ocular, Informe de autopsia, Fotografías, Croquis y planos, Informe médico legal de las lesiones, Peritaje balístico, Pericias sobre rastros	No	No	Lic. en ciencias forenses	Si afectan. Trabajando entre colegas que sean objetivos y solo guiarse de las pruebas periciales	
----------------------------	-----------	---------------------------------	--------------------	----	---	---	---	----	----	---------------------------------	--	--